

*UNIVERSIDAD BOLIVIANA DE INFORMÁTICA
SUBSEDE CIUDAD DE LA PAZ
CARRERA PSICOLOGÍA*

TESIS DE GRADO

CALIDAD DE VIDA EN RELACIÓN AL APOYO SOCIAL EN INTEGRANTES DEL GRUPO ALCOHOLICOS ANONIMOS AMOR Y ESPERANZA DE LA CIUDAD DE LA PAZ

Postulante: Ruben Hugo Villegas Zuñiga

Tutor: Lic. Hermogenes David Carrillo Mamani

**TESIS DE GRADO PARA OBTENER EL
GRADO ACADÉMICO DE
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA**

**La Paz – Bolivia
2024**

El presente trabajo de **TESIS DE GRADO** para obtener el Grado de Licenciatura en la carrera de Psicología. Elaborado por: **Ruben Hugo Villegas Zuñiga** y defendido en acto público en la Ciudad de La Paz, a los días del mes de..... del año 2024.

Concluida la defensa de TESIS DE LICENCIATURA, se dio la lectura a la calificación obtenida, siendo esta de Correspondiente a

A continuación, firman como constancia los miembros del Tribunal:

.....
Tribunal Interno

.....
Tribunal Interno

.....
Tribunal Externo

.....
Tribunal Externo

.....
Presidente del Tribunal

El presente trabajo de **TESIS DE GRADO** para obtener el Grado de Licenciatura en la carrera de Psicología. Elaborado por: **Ruben Hugo Villegas Zuñiga** y defendido en acto público en la Ciudad de La Paz, a los ...28... días del mes de ...noviembre... del año 2024.

Concluida la defensa de TESIS DE LICENCIATURA, se dio la lectura a la calificación obtenida, siendo esta de8.8..... Correspondiente a ...Distinguido.....

A continuación, firman como constancia los miembros del Tribunal:

Tribunal Interno

Lic. Néstor Edwin Rodríguez Torres
Tribunal Interno

Tribunal Externo
Msc. Luis Hugo Jiménez C.
PSICÓLOGO
Mat. Prof.: J-6710

Tribunal Externo
Mgst. Flora Condori Mamani
PSICÓLOGA
Mat. Prof.: C-05/10

Presidente del Tribunal
JEFE DE CARRERA DE PSICOLOGIA
UNIVERSIDAD BOLIVIANA INFORMATICA

**UNIVERSIDAD BOLIVIANA DE INFORMÁTICA
SUBSEDE CIUDAD DE LA PAZ**

FICHA TÉCNICA DE TRABAJO DE GRADO	
TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO	TESIS DE GRADO: " CALIDAD DE VIDA EN RELACIÓN AL APOYO SOCIAL EN INTEGRANTES DEL GRUPO ALCOHOLICOS ANONIMOS AMOR Y ESPERANZA DE LA CIUDAD DE LA PAZ "
RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO	<p>La investigación tiene como objetivo principal, determinar el grado de relación de la variable Calidad De Vida y la variable Apoyo Social en personas que tienen la enfermedad del alcoholismo, pertenecientes a una comunidad de Alcohólicos Anónimos del grupo Amor y Esperanza. Realizando la elaboración de una hipótesis de investigación, con la delimitación temporal, geográfica y temática. Haciendo uso del enfoque cuantitativo con el diseño no experimental de corte transversal de tipo correlacional, con un total de la población de 60 personas haciendo uso de un tipo de muestra probabilística bajo una selección aleatoria irrestricta de 50 personas asistentes regulares del grupo Amor y Esperanza. Utilizando como técnica la aplicación de encuestas para la recolección y levantamiento de los datos con los instrumentos de la Escala del GENCAT de Calidad de Vida y el Cuestionario MOS de Apoyo Social. El análisis de la información se encuentra basada en la descripción, correlación y confiabilidad de cada variable. Los resultados obtenidos indican que la variable de Calidad de Vida está en un nivel regular, lo que significa que algunas dimensiones se encuentran afectadas por la enfermedad del alcoholismo, la variable de Apoyo Social tiene un nivel alto, que significa que reciben el apoyo adecuado por parte de su contexto inmediato, concluyendo según la correlación de Pearson, que la variable de Calidad de Vida y la variable Apoyo Social presentan una correlación positiva media, indicando que si la variable de Calidad de Vida es elevada existe mayor Apoyo social por parte del ambiente.</p>
PALABRAS CLAVES	Calidad de Vida – Apoyo Social – Alcoholismo – Alcohólicos Anónimos
POSTULANTE	RUBEN HUGO VILLEGAS ZUÑIGA
CI	8355463 LP.
CARRERA	PSICOLOGÍA
TUTOR	LIC. HERMOGENES DAVID CARRILLO MAMANI
N° DE PÁGINAS	175 páginas.
LUGAR	La Paz - Bolivia

Dedicatoria

Se dedica la presente investigación a todas las personas que me conocen, como son docentes y amigos que estuvieron en las malas y en las buenas a lo largo de mis 21 años, de igual manera a mi familia por el apoyo incondicional que me dan en la vida.

Agradecimientos:

Le agradezco primordialmente a mi familia por haberme dado la oportunidad de estudiar la carrera de psicología en la Universidad Boliviana de Informática Sub-Sede La Paz dándome fuerza, coraje y confianza para hacer este sueño realidad y por ser el apoyo más grande que tengo en la vida.

A mi madre Candida Zuñiga como una madre ejemplar que me apoyo en las alegrías y tristezas, haciendo de mis triunfos y derrotas su mayor orgullo y darme la mejor frase que me ayudo en mi existencia, “si caes y pierdes, levántate y gana”.

A mi padre Ruben Villegas como un padre ejemplar de la humildad con una inquebrantable sed de justicia por hacer siempre lo correcto y por darme la mejor frase que me guía en la vida, “busca y hallaras, toca y pedirás luego recibirás y agradecerás”.

A mi hermano Henry Villegas por ser mi mejor compañero de la vida y apoyo incondicional dentro de las situaciones adversas y alegres que pasamos, que hoy se vuelven recuerdos inolvidables.

A mis docentes de la carrera de Psicología que me guiaron a través de todo el proceso de preparación y culminación: Lic. Álvaro Gutiérrez, Lic. Débora Herrera, Lic. Camila García,

Lic. Paula Rosales, Lic. Hermógenes Carrillo, Lic. Indira Flores, Lic. Karina Coca, Lic.

Lisbeth Calle, Lic. Jesús Calle, Lic. Andrea Guillen, Lic. Nivia Rojas, Lic. Virginia Hidalgo, Lic. Angela Viscafé, Lic. Oscar Soliz, Lic. Zulma Arenas, Lic. Martha Nunez, Lic.

Alexis Olivares, Lic. Yelca Camacho, Lic. Valeria Pérez y al Lic. Álvaro Gutiérrez Espinoza.

A mi amiga Milenca Capcha como una gran persona que me acompaño en mi etapa universitaria y por darme el ejemplo con su experiencia de que se puede cumplir los sueños con esfuerzo, compromiso y dedicación.

¡Muchas Gracias ¡

ÍNDICE GENERAL

Ficha Tecnica de Trabajo de Grado	iii
Dedicatoria	iv
Agradecimientos:.....	v
ÍNDICE DE GRÁFICOS	x
ÍNDICE DE TABLAS	xiii
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I.....	3
ÁREA PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN	3
1.1. ANTECEDENTES	3
1.1.1 Antecedentes Internacionales	3
1.1.2 Antecedentes Latinoamericanos	4
1.1.3 Antecedentes Nacionales.....	5
1.2. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	9
1.4 HIPÓTESIS	9
1.4.1 Hipótesis de Investigación.....	9
1.4.2 Hipótesis Nula	9
1.5. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS	9
1.5.1. Objetivo General	9
1.5.2. Objetivo Específicos	10
1.6. JUSTIFICACIÓN	10
1.6.1 Justificación Teórica	10
1.6.2 Justificación Social	11

1.6.3 Justificación Institucional	11
1.7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	11
1.7.1. Delimitación Temática	11
1.7.2. Delimitación Temporal.....	11
1.7.3. Delimitación Espacial	12
CAPÍTULO II	13
MARCO TEÓRICO.....	13
2.1. CONSUMO DE ALCOHOL	13
2.1.1. Causas del consumo de alcohol.....	14
2.1.2. Consecuencias del consumo de alcohol.....	15
2.1.3 Programas de Rehabilitación.....	16
2.2. CALIDAD DE VIDA.....	17
2.2.1. Conceptos de Calidad de Vida	17
2.2.2. Dimensiones de la Calidad de Vida.....	19
2.2.3. Instrumentos para medir Calidad de Vida.....	21
2.3. APOYO SOCIAL	23
2.3.1 Conceptos de Apoyo Social	23
2.3.2. Dimensiones del Apoyo Social	25
2.3.3. Niveles del Apoyo Social	26
2.3.4. Instrumentos para medir Apoyo Social.....	27
2.3.5. Consecuencias del alcohol en el Apoyo Social	28
2.4.- MARCO INSTITUCIONAL.....	29
CAPÍTULO III	31
MARCO MÉTODOLÓGICO	31

3.1. METODO DE INVESTIGACIÓN.....	31
3.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN.....	31
3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	31
3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.....	31
3.5. VARIABLES.....	32
3.5.1. Definición Conceptual.....	32
3.5.2. Definición Operacional de Variables.....	32
3.6. SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN.....	34
3.6.1. Universo.....	34
3.6.2. Muestra.....	34
3.6.2.1. Información Sociodemográfica.....	35
3.6.3. Tamaño de la Muestra.....	35
3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.....	36
3.7.1. Exposición de las características de cada técnica.....	36
3.7.2. Descripción de cada instrumento.....	36
3.8. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN.....	42
3.9. CRONOGRAMA.....	45
CAPÍTULO IV.....	46
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.....	46
4.1. Cuestionario de datos generales.....	46
4.2 Escala del GENCAT de Calidad de Vida.....	52
4.3 Cuestionario MOS de apoyo social.....	130
4.4 Análisis de correlaciones.....	154
CAPÍTULO V.....	163

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	163
5.1. CONCLUSIONES.....	163
5.2. RECOMENDACIONES	168
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	170
ANEXOS	

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Cuestionario de datos generales	
Gráfico 1. Edad -----	46
Gráfico 2. Estado Civil -----	47
Gráfico 3. Nivel de Estudio -----	48
Gráfico 4. Ocupación -----	49
Gráfico 5. Con quienes vive -----	50
Gráfico 6. Lugar de Nacimiento -----	51
Gráfico 7. Se muestra satisfecho con su vida presente -----	52
Gráfico 8. Presenta síntomas de depresión -----	53
Gráfico 9. Esta alegre y de buen humor -----	54
Gráfico 10. Muestra sentimientos de incapacidad o inseguridad-----	55
Gráfico 11. Presenta síntomas de ansiedad -----	56
Gráfico 12. Se muestra satisfecho consigo mismo -----	57
Gráfico 13. Tiene problemas de comportamiento-----	58
Gráfico 14. Se muestra motivado a la hora de realizar algún tipo de actividad -----	59
Gráfico 15. Bienestar Emocional -----	60
Gráfico 16. Realiza actividades que le gustan con otras personas -----	61
Gráfico 17. Mantiene con su familia la relación que desea -----	62
Gráfico 18. Se queja de la falta de amigos estables -----	63
Gráfico 19. Valora negativamente sus relaciones de amistad -----	64
Gráfico 20. Manifiesta sentirse infravalorados por su familia-----	65
Gráfico 21. Tiene dificultades para iniciar una relación de pareja-----	66
Gráfico 22. Mantiene una buena relación con sus compañeros de trabajo-----	67
Gráfico 23. Manifiesta sentirse querido por las personas importantes-----	68
Gráfico 24. La mayoría de las personas con las que interactúa tienen una condición similar a la suya -----	69
Gráfico 25. Tiene una vida sexual satisfactoria -----	70
Gráfico 26. Relaciones Interpersonales -----	71
Gráfico 27. El lugar donde vive le impide hoy llevar un estilo de vida saludable -----	72
Gráfico 28. Hoy el lugar donde trabaja cumple con las normas de seguridad -----	73
Gráfico 29. Dispone de los bienes materiales que necesita-----	74
Gráfico 30. Se muestra descontento con el lugar donde vive-----	75
Gráfico 31. El lugar donde vive está limpio -----	76
Gráfico 32. Dispone de los recursos económicos necesarios para cubrir sus necesidades básicas	77
Gráfico 33. Sus ingresos son insuficientes para permitirle acceder a caprichos -----	78
Gráfico 34. El lugar donde vive está adaptado a sus necesidades -----	79
Gráfico 35. Bienestar Material -----	80
Gráfico 36. Muestra dificultad para adaptarse a situaciones que se le presentan -----	81
Gráfico 37. Tienen acceso a nuevas tecnologías -----	82
Gráfico 38. El trabajo que desempeña le permite el aprendizaje de nuevas habilidades -----	83
Gráfico 39. Muestra dificultad para resolver con eficacia los problemas que se le plantean -----	84
Gráfico 40. Desarrolla su trabajo de manera competente y responsable -----	85
Gráfico 41. El servicio al que acude toma en consideración su desarrollo personal y aprendizaje de habilidades nuevas -----	86
Gráfico 42. Participa en la elaboración de su programa-----	87
Gráfico 43. Se muestra motivado en su trabajo -----	88

Gráfico 44. Desarrollo Personal -----	89
Gráfico 45. Tiene problemas de sueño -----	90
Gráfico 46. Dispone de ayudas técnicas si las necesita-----	91
Gráfico 47. Sus hábitos de alimentación son saludables -----	92
Gráfico 48. Su estado de ánimo le permite llevar una actividad normal -----	93
Gráfico 49. Tiene un buen aseo personal -----	94
Gráfico 50. En el servicio al que acude se supervisa la medicación que toma -----	95
Gráfico 51. Sus problemas de salud le producen dolor y malestar -----	96
Gráfico 52. Tiene dificultades de acceso a recursos de atención sanitaria -----	97
Gráfico 53. Bienestar Físico -----	98
Gráfico 54. Tiene metas, objetivos e intereses personales -----	99
Gráfico 55. Elige como pasar su tiempo libre -----	100
Gráfico 56. En el servicio que acude tienen en cuenta sus preferencias-----	101
Gráfico 57. Defiende sus ideas y opiniones -----	102
Gráfico 58. Otras personas deciden sobre su vida personal -----	103
Gráfico 59. Otras personas deciden como gastar su dinero -----	104
Gráfico 60. Otras personas deciden la hora a la que se acuesta -----	105
Gráfico 61. Organiza su propia vida -----	106
Gráfico 62. Elige con quien vivir -----	107
Gráfico 63. Autodeterminación -----	108
Gráfico 64. Utiliza entornos comunitarios -----	109
Gráfico 65. Su familia le apoya cuando lo necesita-----	110
Gráfico 66. Existen barreras físicas, culturales o sociales que dificultan su inclusión social-----	111
Gráfico 67. Carece de los apoyos necesarios para participar activamente en la vida de su comunidad -----	112
Gráfico 68. Sus amigos le apoyan cuando lo necesita -----	113
Gráfico 69. Al servicio que acude fomenta su participación en diversas actividades en la comunidad -----	114
Gráfico 70. Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio-----	115
Gráfico 71. Es rechazado o discriminado por los demás-----	116
Gráfico 72. Inclusión Social -----	117
Gráfico 73. Su familia vulnera su intimidad -----	118
Gráfico 74. En su entorno es tratado con respeto -----	119
Gráfico 75. Dispone de información sobre sus derechos fundamentales como ciudadano-----	120
Gráfico 76. Muestra dificultades para defender sus derechos cuando estos son violados-----	121
Gráfico 77. En el servicio al que acude se respeta su intimidad -----	122
Gráfico 78. En el servicio al que acude se respetan sus posesiones y derechos a la propiedad -	123
Gráfico 79. Tiene limitado algún derecho legal-----	124
Gráfico 80. En el servicio al que acude se respetan y defienden sus derechos -----	125
Gráfico 81. En el servicio respeta la privacidad de información -----	126
Gráfico 82. Sufre de situaciones de explotación, violencia o abusos -----	127
Gráfico 83. Derechos -----	128
Gráfico 84. Calidad de vida -----	129
Gráfico 85. Con quién puede contar cuando necesita hablar -----	130
Gráfico 86. Que le aconseje cuando tenga problemas -----	131
Gráfico 87. Que le informe y ayude a entender la situación -----	132
Gráfico 88. En quien confiar o con quien hablar de sí mismo y sus preocupaciones -----	133

Gráfico 89. Cuyo consejo realmente desee -----	134
Gráfico 90. Alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos-----	135
Gráfico 91. Que le aconseje como resolver sus problemas personales-----	136
Gráfico 92. Que comprenda sus problemas -----	137
Gráfico 93. Apoyo emocional-----	138
Gráfico 94. Que le ayude cunado tenga que estar en cama -----	139
Gráfico 95. Que le lleve al médico cunado lo necesite -----	140
Gráfico 96. Que le prepare la comida si no puede hacerlo -----	141
Gráfico 97. Que le ayude en sus tareas más aún si está enferma-----	142
Gráfico 98. Ayuda Material -----	143
Gráfico 99. Con quien pasar un buen rato -----	144
Gráfico 100. Con quien pueda relajarse -----	145
Gráfico 101. Con quien hacer cosas que le sirvan para olvidar sus problemas -----	146
Gráfico 102. Con quien divertirse -----	147
Gráfico 103. Relaciones Sociales -----	148
Gráfico 104. Que le muestre amor y afecto -----	149
Gráfico 105. Que le abrace -----	150
Gráfico 106. A quién amar y hacerle sentirse querido-----	151
Gráfico 107. Apoyo afectivo -----	152
Gráfico 108. Apoyo Social -----	153

ÍNDICE DE TABLAS

Questionario de datos generales	
Tabla 1. Edad -----	46
Tabla 2. Estado civil. -----	47
Tabla 3 Nivel de estudio. -----	48
Tabla 4. Ocupación -----	49
Tabla 5. Con quienes vive -----	50
Tabla 6. Lugar de Nacimiento -----	51
Tabla 7. Se muestra satisfecho con su vida presente -----	52
Tabla 8. Presenta síntomas de depresión -----	53
Tabla 9. Esta alegre y de buen humor -----	54
Tabla 10. Muestra sentimientos de incapacidad o inseguridad -----	55
Tabla 11. Presenta síntomas de ansiedad -----	56
Tabla 12. Se muestra satisfecho consigo mismo -----	57
Tabla 13. Tiene problemas de comportamiento -----	58
Tabla 14. Se muestra motivado a la hora de realizar algún tipo de actividad -----	59
Tabla 15. Bienestar Emocional -----	60
Tabla 16. Realiza actividades que le gustan con otras personas -----	61
Tabla 17. Mantiene con su familia la relación que desea -----	62
Tabla 18. Se queja de la falta de amigos estables -----	63
Tabla 19. Valora negativamente sus relaciones de amistad -----	64
Tabla 20. Manifiesta sentirse infravalorado por su familia -----	65
Tabla 21. Tiene dificultades para iniciar una relación de pareja -----	66
Tabla 22. Mantiene una buena relación con sus compañeros de trabajo -----	67
Tabla 23. Manifiesta sentirse querido por las personas importantes -----	68
Tabla 24. La mayoría de las personas con las que interactúa tiene una condición similar a la suya -----	69
Tabla 25. Tiene una vida sexual satisfactoria -----	70
Tabla 26. Relaciones Interpersonales -----	71
Tabla 27. El lugar donde vive le impide hoy llevar un estilo de vida saludable -----	72
Tabla 28. Hoy el lugar donde trabaja cumple con las normas de seguridad -----	73
Tabla 29. Dispone de los bienes materiales que necesita -----	74
Tabla 30. Se muestra descontento con el lugar donde vive -----	75
Tabla 31. El lugar donde vive está limpio -----	76
Tabla 32. Dispone de los recursos económicos necesarios para cubrir sus necesidades básicas ---	77
Tabla 33. Sus ingresos son insuficientes para permitirle acceder a caprichos -----	78
Tabla 34. El lugar donde vive está adaptado a sus necesidades -----	79
Tabla 35. Bienestar Material -----	80
Tabla 36. Muestra dificultad para adaptarse a las situaciones que se le presentan -----	81
Tabla 37. Tiene acceso a nuevas tecnologías -----	82
Tabla 38. El trabajo que desempeña le permite el aprendizaje de nuevas habilidades -----	83
Tabla 39. Muestra dificultad para resolver con eficacia los problemas que se le plantean -----	84
Tabla 40. Desarrolla su trabajo de manera competente y responsable -----	85
Tabla 41. El servicio al que acude toma en consideración su desarrollo personal y aprendizaje de habilidades nuevas -----	86
Tabla 42. Participa en la elaboración de su programa individual -----	87

Tabla 43. Se muestra desmotivado en su trabajo -----	88
Tabla 44. Desarrollo Personal -----	89
Tabla 45. Tiene problemas de sueño -----	90
Tabla 46. Dispone de ayudas técnicas si las necesita-----	91
Tabla 47. Sus hábitos de alimentación son saludables-----	92
Tabla 48. Su estado de salud le permite llevar una actividad normal -----	93
Tabla 49. Tiene un buen aseo personal -----	94
Tabla 50. En el servicio al que acude, se supervisa la medicación que toma-----	95
Tabla 51. Sus problemas de salud le producen dolor y malestar -----	96
Tabla 52. Tiene dificultades de acceso a recursos de atención sanitaria -----	97
Tabla 53. Bienestar Físico -----	98
Tabla 54. Tiene metas, objetivos e intereses personales -----	99
Tabla 55. Elige como pasar su tiempo libre -----	100
Tabla 56. En el servicio al que acude tienen en cuenta sus preferencias-----	101
Tabla 57. Defiende sus ideas y opiniones -----	102
Tabla 58. Otras personas deciden sobre su vida personal -----	103
Tabla 59. Otras personas deciden como gastar su dinero-----	104
Tabla 60. Otras personas deciden la hora a la que se acuesta -----	105
Tabla 61. Organiza su propia vida -----	106
Tabla 62. Elige con quien vivir -----	107
Tabla 63. Autodeterminación -----	108
Tabla 64. Utiliza entornos comunitarios -----	109
Tabla 65. Su familia le apoya cuando lo necesita-----	110
Tabla 66. Existen barreras físicas, culturales o sociales que dificultan su inclusión social -----	111
Tabla 67. Carece de los apoyos necesarios para participar activamente en la vida de su comunidad -----	112
Tabla 68. Sus amigos le apoyan cuando lo necesita -----	113
Tabla 69. El servicio al que acude fomenta su participación en diversidad actividad en la comunidad -----	114
Tabla 70. Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio-----	115
Tabla 71. Es rechazado o discriminado por los demás-----	116
Tabla 72. Inclusión Social -----	117
Tabla 73. Su familia vulnera su intimidad -----	118
Tabla 74. En su entorno es tratado con respeto -----	119
Tabla 75. Dispone de información sobre sus derechos fundamentales como ciudadano-----	120
Tabla 76. Muestra dificultades para defender sus derechos cuando estos son violados-----	121
Tabla 77. En el servicio al que acude se respeta intimidad -----	122
Tabla 78. En el servicio al que acude se respetan sus posesiones y derechos a la propiedad -----	123
Tabla 79. Tiene limitado algún derecho legal -----	124
Tabla 80. En el servicio al que acude se respetan y defienden sus derechos -----	125
Tabla 81. El servicio respeta la privacidad de información -----	126
Tabla 82. Sufre de situaciones de explotación, violencia o abusos-----	127
Tabla 83. Derechos -----	128
Tabla 84. Calidad de Vida-----	129
Tabla 85. Con quién puede contar cuando necesita hablar -----	130
Tabla 86. Qué le aconseje cuando tenga problemas -----	131
Tabla 87. Que le informe y ayude a entender la situación -----	132

Tabla 88. En quién confiar o con quién hablar de sí mismo y sus preocupaciones-----	133
Tabla 89. Cuyo consejo realmente desee -----	134
Tabla 90. Alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos -----	135
Tabla 91. Que le aconseje como resolver sus problemas personales -----	136
Tabla 92. Que comprenda sus problemas -----	137
Tabla 93. Apoyo Emocional -----	138
Tabla 94. Qué le ayude cuando tenga que estar en la cama -----	139
Tabla 95. Qué le lleve al médico cuando lo necesite -----	140
Tabla 96. Que le prepare la comida si no puede hacerlo -----	141
Tabla 97. Que le ayude en sus tareas más aún si está enferma-----	142
Tabla 98. Ayuda Material -----	143
Tabla 99. Con quién pasar un buen rato -----	144
Tabla 100. Con quién pueda relajarse -----	145
Tabla 101. Con quién hacer cosas que le sirvan para olvidar sus problemas -----	146
Tabla 102. Con quién divertirse -----	147
Tabla 103. Relaciones Sociales -----	148
Tabla 104. Qué le muestre amor y afecto -----	149
Tabla 105. Que le abrace -----	150
Tabla 106. A quién amar y hacerle sentirse querido -----	151
Tabla 107. Apoyo Afectivo -----	152
Tabla 108. Apoyo Social-----	153
Tabla 109. Correlación de calidad de vida y apoyo emocional -----	155
Tabla 110. Correlación de calidad de vida y ayuda material -----	155
Tabla 111. Correlación de calidad de vida y relaciones interpersonales -----	156
Tabla 112. Correlación de calidad de vida y apoyo afectivo-----	157
Tabla 113. Correlación de calidad de vida y apoyo social -----	157
Tabla 114. Correlación de apoyo social y bienestar emocional -----	158
Tabla 115. Correlación de apoyo social y relaciones interpersonales -----	159
Tabla 116. Correlación de apoyo social y bienestar material -----	159
Tabla 117. Correlación de apoyo social y desarrollo personal-----	160
Tabla 118. Correlación de apoyo social y bienestar físico-----	161
Tabla 119. Correlación de apoyo social y inclusion social-----	161
Tabla 120. Correlación de apoyo social y calidad de vida -----	162

INTRODUCCIÓN

La calidad de vida es definida (Urzúa y Caqueo, 2012), como un estado de bienestar general que comprende descriptores objetivos y evaluaciones subjetivas de bienestar físico, material, social y emocional junto con el desarrollo personal como de actividades, todas estas medidas por los valores personales y se encuentra actualmente amenazada, por el alcohol que sucede a nivel mundial donde la sociedad de distintos países tiene problemas con el consumo nocivo del alcohol, el alcoholismo es una enfermedad que afecta a nivel personal, social y afectivo de los seres humanos generando repercusiones al entorno inmediato como son en el trabajo, en la familia y en las relaciones interpersonales como con los amigos, dando paso al aislamiento de estas personas con la enfermedad del alcoholismo, que tienen consecuencias desfavorables por no poder dejar las bebidas alcohólicas.

Por otro lado, dentro de la psicología se considera importante el apoyo social que consiste en las relaciones de intercambio, que implican obligaciones y lazos de dependencia mutua que pueden ayudar a crear el sentido de la coherencia y control de la vida, que benefician a la salud de las personas, en situaciones adversas con distintos niveles y tipos de apoyo para la recuperación y tratamiento de distintas enfermedades más aun del alcoholismo como factor predisponente a la recuperación o a la recaída. Así mismo la calidad de vida de las personas con la enfermedad del alcoholismo se encuentra deteriorada en distintas maneras y formas con consecuencias directamente en el vivir bien, (Andrade y Vatisman, 2002).

Por ello la investigación consiste en establecer el grado de correlación de las variables calidad de vida y apoyo social en personas con la enfermedad del alcoholismo que se encuentran en tratamiento dentro de la institución de Alcohólicos Anónimos Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz, con la aplicación de escalas, cuestionarios e instrumentos con el fin de recabar información de cómo se presenta las variables en esta población para conocer más sobre esta enfermedad en la realidad boliviana.

La presente investigación presenta cinco capítulos los cuales son:

El capítulo 1, diseño de la investigación, antecedentes internacionales, latinoamericanos y nacionales, planteamiento del problema, identificación del problema, pregunta de investigación, objetivos, hipótesis, justificación y delimitación de la investigación.

En el capítulo 2 se encuentra el marco teórico con la información de la revisión literaria dividido por títulos de las variables de calidad de vida y apoyo social como también por subtítulos de cada punto en específico de ambas variables.

El capítulo 3 contiene la metodología de la investigación, utilizando el método deductivo con el diseño no experimental, transversal de tipo correlacional más la definición conceptual y operacional de las variables, selección de la población y cálculo de la muestra, desglosando las técnicas e instrumentos, procedimientos y cronograma.

El capítulo 4 se exponen el análisis de los resultados que se obtuvo del estudio, haciendo la respectiva descripción de las variables calidad de vida y apoyo social como así mismo de sus dimensiones que contemplan, al igual que sus correlaciones de estas, con las interpretaciones pertinentes de los gráficos, respondiendo a la pregunta de investigación.

Finalmente, en el capítulo 5 se plasman las conclusiones del estudio realizado haciendo uso de los resultados obtenidos llegando a una respuesta y culminación del estudio para lo que se realiza las recomendaciones que se han determinado de acuerdo con los hallazgos encontrados en las dimensiones y puntajes generales de las variables de calidad de vida y apoyo social.

CAPÍTULO I

ÁREA PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. ANTECEDENTES

1.1.1 Antecedentes Internacionales

Se realiza una tesis doctoral en España por Blanch (2013) titulado, dependencia del alcohol: una comparación crítica sobre sus tratamientos desde modelos biomédicos y espiritualistas, realizando un estudio etnográfico centrado la investigación en un grupo de personas de su propio entorno, utilizando métodos de observación participante y entrevistas, los resultados del estudio según entrevistas cara a cara a muchos alcohólicos, se afirman que cada día es una batalla para no recaer en el alcohol llegando a la conclusión de que el tratamiento de alcohólicos anónimos se asemeja a un grupo de autoayuda con un buen resultado en la recuperación de la enfermedad del alcoholismo. De acuerdo con la investigación y varias entrevistas realizadas dentro de la misma, cada historia asociada al alcohol termina en situaciones adversas destruyendo a la persona y su entorno inmediato.

Por otro lado Hombrados (2014) en la investigación con el título de, Influencia del apoyo social y el sentido de comunidad sobre el clima social y la violencia escolar en un contexto educativo intercultural con participantes varones y por mujeres de los cuales son inmigrantes, con la variable de apoyo social, los resultados de la investigación muestran que cuando el contexto familiar aumenta la frecuencia del apoyo emocional que proporciona el padre se relaciona con la disminución de las conductas violentas, en conclusión de la investigación se confirma la hipótesis planteada, la percepción de apoyo social en el contexto familiar y el contexto escolar se relaciona con el aumento del clima social, del sentido de comunidad y reducción de la violencia escolar. Dando a entender que el apoyo inmediato del contexto cercano es un determinante importante para mejorar la conducta y contribuye al desarrollo adecuado del ser humano.

En relación con este tema, existe una revista científica con el título de principales daños sanitarios y sociales relacionados con el consumo de alcohol con el objetivo de describir los daños y mecanismos que generan el consumo de alcohol, resaltando la adquisición de

enfermedades mentales, neurológicas, digestivas, cardiovasculares, endocrinas, metabólicas, cáncer, infecciones y lesiones entre otras, incrementando la mortalidad general en mayores de 45 años de edad, llegando a la conclusión de que los factores de edad, país, género y posición socioeconómica son predisponentes para adquirir la enfermedad del alcoholismo con consecuencias negativas directamente a las responsabilidades familiares, laborales y sociales, (Sarasa, Sordo, Molist, Hoyos, Guitart y Barrio, 2014).

Entonces las investigaciones dan a entender sobre la importancia del apoyo social y el entorno familiar para mejorar la vida de una persona con enfermedad del alcoholismo para tratar la conducta adictiva con relación al alcohol.

1.1.2 Antecedentes Latinoamericanos

Por otra parte esta problemática igual sucede en Latinoamérica como indica Serrano, Vega, Quiroz y Soria (2010) con el artículo titulado habilidades sociales en universitarios, adolescentes y alcohólicos en recuperación de un grupo de alcohólicos anónimos, con el objetivo de analizar las habilidades sociales de estos tres grupos utilizando el instrumento de la escala multidimensional de expresión social, los resultados demostraron que los alcohólicos tiene mayor temor a la desaprobación de los demás al expresar sentimientos negativos y a defender sus derechos personales, diferenciando de los grupos de adolescentes y universitarios, llegando a la conclusión que los alcohólicos anónimos presenta mayor temor en los siguientes aspectos: evaluación social, expresión de sentimientos y defensa de sus derechos personales. Por lo tanto, en la presente investigación indica que la vida de las personas del grupo de alcohólicos anónimos se encuentra afectada en áreas físicas, cognitivas y afectivas.

Así mismo por Lara y Sulca (2020) investigan la calidad de vida y comportamiento ecológico en estudiantes de séptimo ciclo de secundaria de la institución educativa Juan Velazco Alvarado-Bernales, en el contexto de emergencia sanitaria, con la variable de calidad de vida, obteniendo resultados de que la calidad de vida tiene correlación positiva con el comportamiento ecológico evidenciando por Rho de Spearman $\rho:0.731$, llegando a la conclusión de que óptimos niveles de calidad de vida están vinculados a un comportamiento

ecológico alto. La investigación manifiesta que la calidad de vida de una persona determina como va a cuidar y respetar el ambiente que lo rodea.

Por lo cual, se hace una investigación científica con el título de codependencia y calidad de vida en esposas de alcohólicos del grupo el sol nace para todos del cantón Guano, periódico diciembre 2016, con el objetivo de analizar las variables de codependencia, alcoholismo y calidad de vida, con un tipo de investigación descriptiva de corte transversal, haciendo uso de los instrumentos de la escala del GEN-CAT para calidad de vida, los resultados fueron procesados por el programa Excel, llegando a la conclusión de que se evidencio que las variables de codependencia y calidad de vida se encuentran estrechamente relacionadas, obteniendo un perfil de calidad de vida bajo con las dimensiones más afectadas que fueron bienestar emocional, relaciones interpersonales y autodeterminación. Es decir que los sentimientos y emociones de un alcohólico afecta drásticamente a su calidad de vida con repercusiones en sus relaciones sociales como con los amigos y con un estancamiento en sus metas, objetivos y aspiraciones de vida, (Morocho y Ortega, 2017).

1.1.3 Antecedentes Nacionales

En relación a las investigaciones anteriores el problema ocurre también a nivel local como indica Castellón (2004) la incidencia del alcoholismo en el deterioro de las funciones mentales en el albergue San Vicente de la ciudad de La Paz, con el objetivo de establecer el deterioro de las funciones mentales que tiene el alcohólico según el tiempo de consumo, realizando la evaluación de su estado mental de personas que no consumen alcohol y los que consumieron alcohol, llegando a los resultados que 6,7% de los alcohólicos presentan problemas temporales y un deterioro en la memoria, específicamente en la área frontal, concluyendo que aquellas personas que consumieron alcohol más años presentan mayor deterioro en sus funciones mentales. Dando evidencia de que el consumo de alcohol es una enfermedad crónica que va desgastando al organismo y presenta secuelas desfavorables para la salud.

Asimismo, en relación a la investigación, Pacheco y Urquiola (2018) estudian la influencia del apoyo social percibido, factores sociodemográficos y socioeconómicos sobre la depresión

de personas adultas mayores del área urbana de la ciudad de la paz, con el objetivo de determinar la relación existente entre el apoyo social percibido y depresión en personas adultas, se utilizó una batería de pruebas aplicado a 240 personas, los resultados de la investigación indicaron que el apoyo social percibido tiene una relación inversa significativa con la depresión, concluyendo que mientras mayor sea el apoyo social percibido de las personas adultas mayores, menor será el grado de depresión que presenten. Dando la importancia de que el apoyo social percibido ayuda de manera positiva a las personas aisladas por la sociedad.

En esta perspectiva, se hizo una tesis con el título del consumo de bebidas alcohólicas como factor determinante para el incremento de la delincuencia juvenil en la ciudad de el Alto, la investigación consistió en un análisis del consumo de alcohol en relación al incremento de la delincuencia juvenil, en población de edad adolescentes, identificando factores como el autoestima, la familia, la desobediencia, con un tipo de investigación descriptivo con el uso de aplicación de encuestas, entrevistas abiertas y directas, llegando a la conclusión de que el consumo de alcohol en la cantidad que sea siempre afecta a la salud sobre todo al cerebro, los problemas familiares de cualquier índole afecta a los sentimientos y comportamientos de los miembros como con los hijos y la pareja, afirmando que cuando el alcohol ingresa en las familias destruye crónicamente el funcionamiento de este afectando al apoyo social que estos reciben (Montaño,2013).

1.2. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema del consumo de alcohol tiene consecuencias negativas hacia los seres humanos teniendo datos estadísticos abrumadores sobre la tasa de muertes según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), cada diez segundos muere en el planeta una persona que está relacionada con el alcohol, en 2016 fallecieron más de 3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo de alcohol, lo que presenta 1 de cada 20 muertes y que demasiadas personas, familias y comunidades sufren.

Las consecuencias del consumo nocivo del alcohol afectan a la salud mental de las personas ocasionando más del 5% de la carga mundial de morbilidad (OMS, 2022). Asimismo, en

Europa el consumo de alcohol es alarmante como indica Anderson y Baumberg (2006) 266 millones de adultos consumen hasta un máximo de 20 o 40 gramos al día, 58 millones de adultos superan este nivel, rebasando 20 millones de ellos los 40 o 60 gramos al día, se estima que 23 millones de europeos sufren una dependencia alcohólica en cualquier gestión con el 5% hombres y 1 % mujeres.

Como también en América Latina el consumo de alcohol según la Organización Panamericana de la salud (2016), es de aproximadamente un 40 % mayor que el promedio mundial, en general la región de Latinoamérica consume alcohol en un patrón que es peligroso para la salud. De la misma forma en Bolivia, Pérez (2015), en el periódico La Razón afirma que cada año mueren cerca de 70.000 personas por causa del consumo de alcohol que está relacionado con suicidios, accidentes de tránsito, personas fallecidas por hipotermia entre otras.

Y es necesario mencionar a Borreo, Fajardo, Genechea, Mendez y Macias (2013), quienes indican que el alcohólico sufre de problemas, destacando factores microsociales que influyen en el deterioro de la calidad de vida, siendo una preocupación ante la magnitud de los daños sociales provocados por el uso frecuente de las bebidas alcohólicas, al ser esclavos de la sustancia, la Revista Vicio (2017) da testimonios de jóvenes alcohólicos que afirman lo siguiente:

Gregorio de 32 años: he perdido casi todos mis trabajos a causa de mi alcoholismo, dando a entender la dificultad material de tener un salario, ahorros y posesiones, Julieta de 34 años: tengo dos hijos, un divorcio y una forma de divertirme que no es posible si no estoy borracha, la gente que me rodea piensa que disfruto mucho beber alcohol, lo que no saben es que es frustrante no poder dejarlo, manifestando un problema emocional de seguridad, satisfacción y relación familiar, Lola de 35 años: en la cruda no puedo con mi cuerpo, siento que me dará un infarto por el esfuerzo que hago de estar despierta, presentando síntomas de problemas de salud y sueño.

Por lo cual los testimonios dan a entender la poca disponibilidad de personas que están dispuestas a ayudar en la enfermedad, con poca comprensión empática y afectiva. De la misma

forma en la ciudad de La Paz existe mucho consumo de alcohol y alcoholismo en las calles amenazando la integridad y vida de la sociedad paceña como indica Pary (2021), 5741 (casos de defunciones de la gestión 2017 se presentaron 51 casos) de mortalidad atribuible al consumo de alcohol con un 84% hombres y 16 % en mujeres, manifestando el riesgo de muertes que está presente cada año por la enfermedad del alcoholismo.

El alcoholismo es una enfermedad crónica que afecta a las personas por el hecho de que sienten deseo de tomar bebidas alcohólicas con una dependencia física y emocional, las causas provienen de factores genéticos, psicológicos, sociales y ambientales que predisponen a que el alcohol afecte al organismo y la conducta. Por lo cual, el Ministerio de Salud y Deportes (2016), indican que se pueden presentar las siguientes consecuencias: intoxicaciones, gastritis, ulcera, hemorragias, cáncer de boca, estomago, cirrosis hepática, infarto, adicción, alucinación, psicosis, trastornos de memoria y depresión, y da a problemas con el ambiente familiar y laboral.

Así pues, el testimonio de un alcohólico según el Centro de tratamiento de Adicciones (2022), indica que en cada recaída se siente vacío, dolido con el sentimiento de ser un fracasado, destacando las etapas de la apatía, rabia e impotencia de no poder dejar las bebidas alcohólicas manifestando problemas en el área afectiva, emocional. De igual manera hay conflictos en el trabajo perdiendo el empleo, con problemas económicos y familiares, los amigos se alejan. Entonces se puede señalar que la calidad de vida de los alcohólicos está afectada en la salud física, emocional, social, desarrollo personal y bienestar material.

Inclusive, un alcohólico sufre de abandono por la condición de su enfermedad como dice Florenzano, Echevarría, Sieverson, Barra y Fernández, (2016), el alcohol daña la salud física y mental no solo del bebedor sino también de quienes lo rodean con, violencia verbal, presencia de violencia en el hogar, ausencia de supervisión, falta de dinero para proveer necesidades básicas y violencia física ocasionando el alejamiento de su entorno como indica la Biblioteca UP de México con el testimonio de Enrique que afirma que perdió todo, su matrimonio sus hijos, el respeto de sus amigos, su aspecto personal hasta su trabajo con sentimientos de abandono.

Los alcohólicos presentan aislamiento por su enfermedad alejados de su contexto que lo rodea y que los factores microsociales que mayor predominio tiene en el deterioro de la calidad de vida de los pacientes alcohólicos se encuentra la falta de apoyo de la familia como factor principal, que genera la soledad y el aislamiento (Borreo, Fajardo, Genechea Torrez y Macias, 2013).

De esta manera, el apoyo social hacia las personas que sufren del alcoholismo es baja y muy deteriorada, con relación a la población estudiada es uno de los grupos de alcohólicos anónimos con el nombre de Amor y Esperanza que son personas que sufren de la enfermedad del alcoholismo, estando en proceso de recuperación a través de los 12 pasos de alcohólicos anónimos para tratar su adicción con la bebida.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál será la relación entre la calidad de vida y el apoyo social en los integrantes del grupo de alcohólicos anónimos Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz?

1.4 HIPÓTESIS

1.4.1 Hipótesis de Investigación

La calidad de vida si tiene correlación con el apoyo social de los integrantes del grupo de Alcohólicos Anónimos Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz.

1.4.2 Hipótesis Nula

La calidad de vida no tiene correlación con el apoyo social de los integrantes del grupo de alcohólicos anónimos Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz.

1.5. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo General

Establecer el grado de correlación entre la calidad de vida y apoyo social de los integrantes del grupo de alcohólicos anónimos Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz.

1.5.2. Objetivo Específicos

- Evaluar la calidad de vida mediante la escala del Gencat de los integrantes al grupo de alcohólicos Anónimos Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz.
- Determinar el nivel de apoyo social mediante el cuestionario Mos de los integrantes del grupo de Alcohólicos Anónimos Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz.
- Analizar las correlaciones de la variable de calidad de vida con las dimensiones de la variable apoyo social de los integrantes del grupo Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz.

1.6. JUSTIFICACIÓN

El consumo del alcohol es desmedido, a nivel mundial, la OMS (2018), estima que hay 2300 millones de bebedores en las regiones de América, Europa y el Pacífico Occidental que consumen alcohol. En la realidad boliviana el alcoholismo se ha vuelto un problema social, de acuerdo con un estudio realizado en nuestro país cada persona consume una media de 8,9 litros de alcohol puro al año, este consumo de alcohol se sitúa por encima de la media de América Latina y el Caribe (OMS, 2016).

Por esta razón la implicación práctica de la investigación ayuda en primer lugar a dar oportunidad a otras personas a que puedan investigar en esta misma población de alcohólicos anónimos o como también en otros diferentes grupos, permitiendo estudiar y diseñar nuevos procedimientos paliativos para la enfermedad del alcoholismo, con el fin de mejorar la vida de estas personas.

1.6.1 Justificación Teórica

En segundo lugar, la investigación ayuda a construir conocimientos que podrá ser apoyada por una teoría acerca de la enfermedad del alcoholismo, dando la posibilidad de saber más sobre el comportamiento de estas dos variables que son: calidad de vida y apoyo social, y la manera en la cual se relaciona con personas que presentan la enfermedad del alcoholismo como en el grupo Amor y Esperanza.

1.6.2 Justificación Social

En tercer lugar, la investigación es de aporte para la sociedad paceña, tanto para padres, madres, hermanos, familias, amigos y diferentes poblaciones tendrán la oportunidad de saber un poco más sobre el tema del alcoholismo en la realidad local y como este repercute en la calidad de vida y apoyo social del grupo de alcohólicos anónimos Amor y Esperanza que se encuentran en tratamiento de su enfermedad.

1.6.3 Justificación Institucional

Finalmente, la investigación es de utilidad para la organización, grupo y comunidad de Alcohólicos Anónimos Amor y Esperanza, para poder conocer como estas variables de la calidad de vida y apoyo social, se encuentran influenciadas por el alcoholismo y la consecuencia en su vida diaria, porque a partir de esto se podrá plantear soluciones de la problemática en las variables teniendo más conocimiento sobre el tema, porque mediante esta indagación se podrá cuidar y tratar la calidad de vida y el apoyo social desde una perspectiva más completa.

1.7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.7.1. Delimitación Temática

La presente investigación se realizará desde la psicología social, que según Ochoa (2006) es una disciplina que produce conocimientos del ser humano mediante el conocimiento de sí mismos y de su entorno para la reinterpretación como ser social y agente de transformación, asimismo Andrade y Vatisman (2002), señala que se sustenta en las relaciones de intercambio, que implican obligaciones mutuas y lazos de dependencia que ayudan a crear el sentido de coherencia y el control de la vida, que benefician a la salud de las personas.

1.7.2. Delimitación Temporal

La investigación se llevó a cabo desde la fecha del 2 de febrero del 2024 con una duración de 5 meses culminando en fecha 19 junio del 2024.

1.7.3. Delimitación Espacial

País de Bolivia del departamento de La Paz en Avenida Illimani pasaje 3 de mayo instalaciones de alcohólicos anónimos grupo Amor y Esperanza.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. CONSUMO DE ALCOHOL

El consumo de alcohol puede describirse en términos de gramos de alcohol consumidos existen factores de riesgo para el inicio del consumo de alcohol como indica Ahumada, Gámez y Valdez (2017), factores biológicos, factores personales, factores familiares, factores psicológicos y ambientales/sociales.

Factores Biológicos: La predisposición genética, el riesgo genético influye sobre la predisposición a usar y desarrollar dependencia al alcohol, además puede determinar patrones y resultados del consumo.

Factores Personales: La edad, el estado de salud física y mental, el estrés, las creencias y expectativas acerca el alcohol, la búsqueda de sensaciones, baja satisfacción personal, el aislamiento, actitud apática, falta de valores e inseguridad.

Factores Familiares: Las familias disfuncionales, el maltrato, los conflictos familiares, lazos afectivos con los padres, frustración familiar y mala comunicación entre los miembros.

Factores Psicológicos: Baja autoestima, ansiedad, depresión, problemas de comportamiento, bajo autocontrol, disminución de las habilidades sociales y emocionales. Dependencia emocional, inseguridad, necesidad de auto confirmación, baja satisfacción o capacidad de divertirse.

Ambientales/sociales: Las normas o leyes sociales favorables para el consumo, fácil acceso al alcohol, deprivación económica, la publicidad, la delincuencia y marginalidad.

Entonces podemos ver que los factores para el consumo de alcohol se encuentran normalizados por la sociedad en los compartimientos y fechas festivas, el alcohol siempre está presente como también el peligro de padecer la enfermedad del alcoholismo.

2.1.1. Causas del consumo de alcohol

Entonces las causas del consumo de alcohol según Mayo Clinic (2022), son genéticos, psicológicos, sociales y ambientales que pueden influir de sobre manera para que el alcohol afecte al organismo y la conducta, hay teorías que sugieren que en algunas personas el alcohol tiene un impacto diferente y más fuerte que puede causar trastornos relacionados al consumo de alcohol, con el paso del tiempo tomar demasiado alcohol, cambia el funcionamiento normal de algunas áreas del cerebro asociadas con la experiencia de placer, el razonamiento y la capacidad de controlar la conducta, algunos factores de riesgo son los siguientes:

1. Consumo constante en el tiempo: el consumo excesivo frecuente durante un periodo prolongado o el consumo compulsivo frecuente ocasiona problemas con el alcohol o un trastorno por el consumo de alcohol.
2. Comenzar a una edad temprana: las personas que comienzan a beber especialmente de manera compulsiva a temprana edad tienen un mayor riesgo de tener problemas del trastorno de consumo de alcohol
3. Antecedentes familiares: El riesgo de tener trastorno por consumo de alcohol es mayor en las personas que tiene un padre, madre u otro familiar cercano con problemas con el alcohol, esto puede verse influenciado por factores genéticos.
4. Depresión y otros problemas de salud: Es frecuente que las personas con trastornos mentales, como ansiedad, depresión, esquizofrenia o trastorno bipolar, tenga problemas con el alcohol u otras sustancias.
5. Antecedentes de trauma: Las personas con antecedentes de traumas emocionales u otro tipo de trauma corren un mayor riesgo de tener trastorno por el consumo de alcohol.
6. Factores sociales y culturales: Tener amigos o una pareja que beben con regularidad podría aumentar el riesgo de tener un trastorno por consumo de alcohol, de manera atractiva en la que a veces el consumo se presenta en los medios de comunicación también puede transmitirse el mensaje de que beber mucho está bien, en el caso de jóvenes, la

influencia de los padres, compañeros otros modelos para seguir puede afectar el riesgo. Las causas para tener alcoholismo se encuentran en el interior de las personas como la genética y así mismo en el exterior por influencias del contexto recordando que el alcohol puede presentarse en cualquier etapa del desarrollo humano y no solo afecta a la persona sino también a la descendencia de esta.

2.1.2. Consecuencias del consumo de alcohol

Así mismo el consumo de alcohol tiene efectos inmediatos que aumentan el riesgo de muchas consecuencias dañinas para la salud, como indica el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (2024):

- * Lesiones, por choques de vehículos automotores, caídas, ahogamiento y quemaduras.
- * Violencia, como homicidios, suicidios, agresiones sexual y violencia domestica con parejas sexuales.
- * Intoxicaciones por alcohol, una emergencia médica que es ocasionada por niveles altos de alcohol en la sangre.
- * Comportamientos sexuales riesgosos, como tener relaciones sexuales sin protección o con múltiples parejas, estos comportamientos pueden ocasionar embarazos no planeados o enfermedades de transmisión sexual como VIH.
- * Abortos espontáneos y muerte fetal en las mujeres embarazadas y los bebes.

Con el tiempo para la salud, el consumo excesivo de alcohol puede causar enfermedades crónicas y otros serios problemas como son las siguientes según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (2024).

- * Alta presión arterial.
- * Enfermedad cardiaca.
- * Accidentes cerebrovasculares.
- * Enfermedad de hígado.
- * Problemas digestivos.
- * Cáncer de mama, boca, garganta, laringe, esófago, hígado, colon y recto.
- * Problemas de aprendizaje y memoria, como demencia y bajo rendimiento escolar.
- * Problemas de salud mental, como depresión y ansiedad.

- * Problemas familiares, problemas relacionados con el trabajo y desempleo.

Es decir, que la ingesta de consumo de alcohol excesivo no trae nada favorable para los seres humanos y más aún solo atrae conflictos, problemas y daños a la vida, destruyendo la salud física, mental, emocional y social.

2.1.3 Programas de Rehabilitación

Existe los doce pasos de Alcohólicos Anónimos

Es un tratamiento para las adicciones de Alcohólicos Anónimos que se trata de una herramienta terapéutica creada por la primera de estas organizaciones para tratar y superar el alcoholismo. Por consiguiente, alcohólicos anónimos gozan de gran aceptación y popularidad como herramienta terapéutica, constituyen en un plan de valores escalonados que la persona adicta debe integrar y recorrer desde que ingresa en un grupo, teniendo doce frases fundamentales y potentes que, cuando se interioriza por medio de la terapia grupal y se practica en el día a día conducen a la recuperación de la persona adicta, (Griffith y Smith, 1935).

Los doce pasos de Alcohólicos Anónimos:

1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables.
2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismo podría devolvernos el sano juicio.
3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros concebimos.
4. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos.
5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos.
6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos.
7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos.

8. Hicimos una lista de todas aquellas personas quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que causamos.
9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros.
10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitíamos inmediatamente.
11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla.
12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos de practicar estos principios en todos nuestros asuntos.

Como también los pasos comprenden tres aspectos fundamentales como dice el Centro de Desintoxicación de toda España, (2021) las cuales son:

1. El reconocimiento de la adicción que sufre la persona como enfermedad crónica.
2. El rendimiento frente a un poder superior (no ligado a ninguna religión) que ayudara a la persona en su recuperación.
3. La enmienda de daños causados a otras personas, pero también así mismo.

2.2. CALIDAD DE VIDA

2.2.1. Conceptos de Calidad de Vida

Según Lawton (2001), calidad de vida es una evaluación multidimensional, de acuerdo con criterios intrapersonales y socio-normativos, del sistema personal y ambiental de un individuo. Luego Ardila (2003) indica que la calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos, es una sensación de bienestar físico, psicológico y social, que incluye aspectos como la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y salud objetiva, como aspectos del bienestar material y las relaciones armónicas.

De modo similar Fernández, Fidalgo y Cieza (2010), indican que la calidad de vida se refiere al conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida o al grado de felicidad o satisfacción disfrutado por un individuo, especialmente en relación con la salud y sus dominios. Mientras que Urzúa y Caqueo (2012), afirman que la calidad de vida se define como un estado de bienestar general que comprenden descriptores objetivos y evaluaciones subjetivas de bienestar físico, material, social y emocional junto con el desarrollo personal y de actividades.

Igual Maldonado (2017), indica que la calidad de vida es un concepto que busca denotar el bienestar del individuo en su más profundo entender de relación social, familiar y consigo mismo, que se traduce en satisfactores de salud, economía, seguridad, educación y medio ambiente. Comprendiendo que la definición se ha adecuado al tiempo por Pocomá, Guisbert y Caballero (2019) indican que la calidad de vida es un concepto multidimensional, que incluye estilos de vida, vivienda y satisfacción en la escuela y el empleo, así como la situación económica, de acuerdo con sistema de valores, estándares o perspectivas. Cabe resaltar el bienestar de cada persona es lo esencial para la satisfacción individual lo que conlleva a un buen relacionamiento con el contexto inmediato, siendo intermedio las cosas materiales y servicios que se brinda entre personas.

Ahora bien, Westreicher (2020), indica que la calidad de vida es un conjunto de factores que da bienestar a una persona, tanto en el aspecto material como en el económico, siendo una serie de condiciones de las que debe gozar un individuo para poder satisfacer sus necesidades de modo que no solo sobreviva, sino que viva con comodidad. De la misma forma Gómez (2022), afirma que la calidad de vida es un conjunto de parámetros – económicos, educativos, de integración social, que le permite al individuo explorar de forma satisfactoria sus metas y expectativas, es decir, vivir bien según criterios personales de evaluación.

De hecho, la calidad de vida se ha adaptado a la evolución misma del ser humano y a la sociedad, adecuándose con el tiempo y el ambiente que está en constante cambio con nuevas necesidades presentes incrementándose las características para tener un adecuado nivel de calidad de vida buscando el vivir bien en lo personal y colectivo.

2.2.2. Dimensiones de la Calidad de Vida

El modelo propuesto por Schalock y Verdugo (2003), menciona las dimensiones de la calidad de vida son el bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos.

Bienestar emocional

Los principales indicadores de esta dimensión son: la seguridad, la felicidad, la espiritualidad, la ausencia de estrés, el autoconcepto y la satisfacción con uno mismo y para mejorar esta dimensión se apunta a las siguientes técnicas: aumentar la seguridad, permitir la espiritualidad y proporcionar feedback positivo, reducir el estrés, promocionar el éxito y promocionar estabilidad, seguridad y ambientes predecibles.

Relaciones interpersonales

Los indicadores centrales de esta dimensión son: Intimidad, afecto, familia, interacciones, amistades, apoyos, las técnicas de mejora propuesta son: permitir la intimidad, permitir el afecto, apoyar a la familia, fomentar interacciones, promover amistades y proporcionar apoyos.

Bienestar material

Los indicadores centrales propuestos para esta dimensión son: derechos, seguridad, alimentos, empleo, pertenencias, estatus socioeconómico. Las técnicas para la mejora de esta dimensión son: permitir la propiedad, defender la seguridad financiera, asegurar ambientes seguros, empleo con apoyo, fomentar posesiones.

Desarrollo personal

Indicadores centrales son: formación, habilidades, realización personal, competencia personal, capacidad resolutoria. Las técnicas de mejora consisten en: proporcionar educación y habilitación/rehabilitación, enseñar habilidades funcionales, proporcionar actividades

profesionales y no profesionales, fomentar el desarrollo de habilidades, proporcionar actividades útiles y utilizar tecnología aumentativa.

Bienestar físico

Ejemplos de indicadores son la salud, nutrición, movilidad, ocio, actividades de la vida diaria. Las técnicas de mejora son: asegurar el cuidado de la salud, maximizar la movilidad, apoyar oportunidades para el recreo y tiempo libre significativos, promover la nutrición apropiada, apoyar actividades de vida diaria, promover el bienestar poniendo énfasis en el ajuste, nutrición, estilos de vida saludables y manejo del estrés.

Autodeterminación

Los indicadores centrales de esta dimensión central son: autonomía, elecciones, decisiones, control personal, autorregulación, valores/metas personales. Las técnicas de mejora son: favorecer hacer elecciones, favorecer el control personal, favorecer tomar decisiones, ayudar en el desarrollo de metas personales. Debemos recordar que el crecimiento personal tiene lugar cuando se es actor/agente del propio desarrollo y no mero espectador/paciente del mismo.

Inclusión social

Indicadores centrales de calidad de vida son: aceptación, estatus, apoyos, ambiente laboral, integración y participación en la comunidad, roles, actividades de voluntariado, entorno residencial. Las técnicas de mejora para esta dimensión son: conectar con redes de apoyo, promover funciones de rol y estilos de vida, fomentar ambientes normalizados e integrados, proporcionar oportunidades para la integración y participación en la comunidad, apoyar el voluntariado, (Schalock y Verdugo, 2003)

Derechos

Los indicadores centrales de esta dimensión son: privacidad, voto, acceso a derechos y libertades: las técnicas para mejorar es reducir las barreras tanto físicas, psicológicas y sociales en el margen del respeto fomentando las responsabilidades cívicas.

En lo cual las dimensiones presentadas son los que generalmente determinan la calidad de vida de un ser humano que se encuentra relacionado con el contexto inmediato como a nivel individual que comprende el bienestar emocional, bienestar físico, desarrollo personal, autodeterminación y en lo colectivo que comprende la inclusión social, relaciones interpersonales y derechos de cada ser humano que son inquebrantables.

2.2.3. Instrumentos para medir Calidad de Vida

Según Sanabria (2016), los instrumentos de medición de calidad de vida son los siguientes:

- ❖ World Health Organization Quality of life Questionnaire
- ❖ WHOQOL-BREF
- ❖ La escala de FUMAT

World Health Organization Quality of life Questionnaire

Cuestionario de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud con el objetivo centrado en la calidad de vida percibida por la persona, aportando un perfil de la misma y dando una puntuación global de la áreas y facetas que las componen, se aplica a la población en general a pacientes, teniendo dos versiones con la primera de 100 preguntas que evalúan calidad de vida en general y salud global con seis dimensiones: salud física, salud psicológica, niveles de independencia, relaciones sociales, ambiente, espiritualidad/religión/creencias personales.

El siguiente instrumento genérico derivado del WHOQOL-100, con el nombre de WHOQOL-BREF que contiene 26 preguntas, 2 de ellas son globales acerca la calidad de vida

y la salud general y de 24 de ellas generan un perfil de calidad de vida de cuatro dimensiones que son: salud física, salud psicológica, relaciones sociales y ambiente.

La escala de FUMAT

Se utiliza para evaluar de forma objetiva la calidad de vida de los usuarios de servicios sociales, mediante la evaluación objetiva de las siguientes dimensiones: bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material, relaciones interpersonales, inclusión social, desarrollo personal, autodeterminación y derechos, con el objetivo de identificar la calidad de vida de una persona para poder realizar planes individuales de supervisión más fiable de los progresos y resultados de los planes, destinada a personas mayores con más de 50 años y personas con discapacidad a partir de los 18 años.

Se trata de un cuestionario autoadministrado, de 57 preguntas de respuesta tipo Likert (desde el 1 totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 acuerdo hasta el 4 totalmente de acuerdo), distribuidas en 8 subescalas que corresponde a cada una de las dimensiones mencionadas anteriormente, en el cual el usuario responde a cuestiones sobre la calidad de vida.

Por otro lado, el SEIQoL-DW: Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life Direct Weight, está dentro de los 10 instrumentos de la Organización Mundial de la Salud (2018) para la evaluar la calidad de vida se crea en los años 60, con la finalidad de mejorar la comunicación entre los/as pacientes y los/as médicos. Además, ha sido aplicado en muchas intervenciones médicas y se ha desarrollado como un instrumento para analizar la calidad de vida, que se basa en un método sencillo que mide la percepción que la persona entrevistada da a cada una de las dimensiones de salud física, psicológica, relaciones sociales y medio ambiente.

Dicho de otro modo, es una forma de entrevista estándar semiestructurada que permite obtener respuestas espontáneas del usuario mediante 3 etapas que son:

Etapas 1: obtener los 5 aspectos más importantes de la vida del usuario, sin influir en sus respuestas. El significado que le da el usuario a cada aspecto debe estar en alguna de las

siguientes 12 dimensiones, subdimensiones: salud, situación laboral, situación económica, calidad del medio ambiente, entorno residencial, ocio y cultura, relaciones sociales, relaciones familiares o apoyo social, estado emocional, espiritualidad, y valores sociales.

Etapa 2: se valora al entrevistado sobre el estado teniendo en cuenta el funcionamiento o satisfacción en que se encuentra cada una de las áreas que ha mencionado. Para ello, se usa un formulario de registro de niveles de muestra de las dimensiones, con una escala estándar que va de 0 siendo “lo peor posible” hasta “lo mejor posible” que puntuaría 100, pasando por niveles intermedios., debe aplicarse para cada una de las 5 dimensiones que haya elegido el entrevistado/a.

Etapa 3: se trata de un procedimiento de ponderación directa, en el que las 5 dimensiones que ha elegido el entrevistado/a y que ha puntuado de 0 a 100, las podrá mover según la importancia que le dé en relación con las demás.

Para terminar, se calcula el índice global de calidad de vida (SEIQoL), multiplicando cada área elegida por el usuario/a por su nivel de ponderación y sumando el resultado obtenido en cada dimensión. Es decir; Índice SEIQoL = (nivel de cada dimensión x peso de cada dimensión) Esta escala se utiliza para evaluar las diferencias de calidad de vida dadas por las condiciones sociodemográficas y los aspectos de las personas mayores no institucionalizadas, relacionados con la salud, el entorno físico y social.

2.3. APOYO SOCIAL

2.3.1 Conceptos de Apoyo Social

Para Guzmán (2002) el apoyo social es como una práctica simbólica-cultural que incluye el conjunto de relaciones interpersonales que integran a una persona con su entorno social que le permiten mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional. Mientras Andrade y Vatisman (2002), indican que el apoyo social consiste en las relaciones de intercambio, que implican obligaciones mutuas y lazos de dependencia mutua que pueden ayudar a crear el sentido de la coherencia y el control de la vida, que benefician a la salud de las personas.

Asimismo, Sánchez (2004), define como producto de las relaciones sociales de intercambio individuales regidos por principios psicológicos o como una propiedad emergente de las relaciones sociales. Al mismo tiempo Ander (2004), dice que el apoyo social es toda acción, conducta o comunicación que tiene propósito de proteger, auxiliar, o ayudar a otros, a afrontar situaciones problemáticas, de tipo individual, grupal y social.

Por eso, Yanguas y Leturia (2006), considera que el apoyo social es el conjunto de relaciones sociales entre las que destacan los familiares, que proveen al sujeto de afecto, imagen positiva, información, y que es al mismo tiempo importante en el proceso de afrontamiento de los acontecimientos estresantes como pérdidas y enfermedades. De esa forma Ponce y Cols (2009), mencionan que el apoyo social es un proceso interactivo en donde se obtiene ayuda emocional, instrumental y afectiva de la red social que nos rodea, teniendo un efecto protector sobre la salud y amortiguador del estrés que supone una enfermedad.

Perilla y Zapana (2009), describen que el apoyo social se utiliza para designar una característica abstracta de las personas, conductas, relaciones o sistemas sociales, por lo que se considera más como un metaconcepto que un concepto susceptible de definición y medición. Y por su parte Gonzales y Restrepo (2010), afirman que apoyo social es la ayuda que recibe el individuo de otros en situaciones adversas.

En adelante Hernández, Carrasco y Rosell (2010), indican que apoyo social son las redes sociales de tipo informal, aquellas que impulsan y proporcionan los contactos personales a través de los cuales el individuo mantiene su identidad social y recibe apoyo emocional, espiritual ayuda material y servicios de información. Necesario mencionar que todas las definiciones anteriores se complementan unas con otras dando una visión más global y adaptada a la actualidad comprendiendo la importancia y el impacto que tiene el apoyo social en las enfermedades para el tratamiento y la recuperación de las afecciones médicas y mentales que se encuentran inmerso en la salud integral de las personas.

2.3.2. Dimensiones del Apoyo Social

Las dimensiones de la variable de apoyo social según Schalock y Verdugo (2007) indican que son el apoyo emocional, ayuda material, relaciones sociales o de ocio y distracciones y apoyo afectivo que se explican a continuación:

Apoyo emocional

Relacionado con el cariño y empatía, parece ser uno de los tipos de apoyo más importantes, en general, cuando las personas consideran que otras personas les ofrece apoyo, se tiende a demostrar la validación de sentimientos, interés genuino escuchar sin juzgar, respetar el espacio y el llanto como una demostración de compasión.

Ayuda material

Los indicadores de esta dimensión es la disponibilidad de personas que le ayuden de forma instrumental referido a una provisión de ayuda tangible y de servicios como puede ser: un amigo o persona cercana que le lleve al médico cocine para usted, que le brinde información de cualquier tipo, que le pase la comida y sobre todo que se encuentre presente en momentos de dificultad para realizar acciones.

Relaciones sociales de ocio y distracciones

Los indicadores de esta dimensión es la disponibilidad de personas con las cuales salir a convivir y divertirse.

Apoyo afectivo

Los indicadores de esta dimensión se refieren a las expresiones de afecto y amor que le son ofrecidas a los individuos por parte de su grupo más cercano.

De igual forma las dimensiones del apoyo social según, Fachado, Rodríguez y Castro (2013), indican que las dimensiones clásicamente son:

- a) Apoyo estructural o cuantitativo: También denominado red social, se refiere a la cantidad de relaciones sociales o número de personas a las que puede recurrir el individuo para ayudarlo a resolver los problemas planteados como por ejemplo, familia, amigos, situación marital o pertenencia del grupo de pares, y la interconexión entre estas redes, esta red social tendrá unas características en cuanto al tamaño, frecuencia de contactos, composición, densidad, parentesco, homogeneidad y fuerza, en función de estas características una red puede resolver mejor unas necesidades que otras.
- b) Apoyo funcional o cualitativo: Tiene un carácter subjetivo y se refiere a las percepciones de disponibilidad de soporte que lleva el individuo a creer que lo cuidan, que es amado, estimado y valorado, que pertenece a una red de comunicación y obligaciones mutuas, sus componentes más importantes son el apoyo emocional, informativo, instrumental, afectivo e interacción social positiva.

Entonces un apoyo social está contemplado por varios aspectos objetivos referidos a los apoyos que brindan un servicio tangible y apoyos subjetivos referido a la muestra de empatía, cariño, afecto, comprensión que tienen un efecto negativo o positivo en las personas que lo reciben.

2.3.3. Niveles del Apoyo Social

Dentro de ese marco, Suarez (2011), destaca que no se trata solo de elementos que brindan al apoyo social si no de la percepción que la persona tenga de ellos, el apoyo social en lo que respecta a su contenido operaria en tres niveles que son los siguientes:

Nivel Cognitivo: Que pretende ofrecer información a una persona receptora de apoyo con la intencionalidad de corregir concepciones erróneas y clarificas dudas acerca, por ejemplo, de una enfermedad.

Nivel Afectivo: Para hacer frente a las reacciones y sentimientos de la persona, animándole a que manifieste sus preocupaciones, miedo y dificultades en su vida familiar y relaciones sociales.

Nivel Conductual: Destinado a ofrecer estrategias concretas para hacer frente a dichos problemas.

Al conocer los distintos niveles cabe resaltar que el nivel cognitivo, afectivo y conductual están íntimamente relacionadas y vinculadas en el momento de brindar apoyo social a una persona, centrándose en el apoyo estructural referido al número de personas que pueden ayudar en momentos adversos y el apoyo funcional referido al apoyo percibido de creer que lo protegen, que es estimado y valorado.

2.3.4. Instrumentos para medir Apoyo Social

La Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido de Zimet (1988) está conformada por 12 afirmaciones que evalúan la percepción de apoyo social. Estos ítems se agrupan en 3 factores. El primero mide apoyo social de pares con los ítems 6, 7, 9 y 12, el segundo apoyo de la familia por los ítems 3, 4, 8 y 11 y la tercera percepción de apoyo de la pareja u otras figuras significativas por los ítems 1, 2, 5 y 10. El formato de respuesta es de tipo Likert, de cuatro puntos (1 = casi siempre; 2 = a veces; 3 = con frecuencia; 4 = siempre o casi siempre). A mayor puntaje obtenido, se estima mayor percepción de apoyo social (Parada y Baeza, 2010).

Posteriormente para Suarez (2011), hace la revisión de los siguientes instrumentos:

El cuestionario de apoyo social (The Social Support Questionnaire SSQ)

Fue elaborado por Sarason en 1983, se diseñó con el objetivo de cuantificar la disponibilidad y la satisfacción con el apoyo social, la idea inicial consistía en su utilización como método de cribado en cualquier población con el diseño del cuestionario centrado en dos aspectos del apoyo social: la percepción de que existe suficientes personas que puedan ayudarnos si fuera necesario y el grado de satisfacción con la ayuda existente.

Por lo cual el cuestionario original es autoadministrado y consta de 27 ítems, en cada uno de ellos explora el número de personas con las que se podría contar y el grado de satisfacción con este apoyo, el número de personas se limita en el cuestionario a un máximo de 9 personas

y la satisfacción se explota mediante una escala de 6 puntos (de muy satisfecho a muy insatisfecho), se puede obtener dos puntuaciones de la media de apoyo (rango de 0 a 9) y la media de satisfacción de (rango 1 a 6).

Escala de Duke-UNC

Se trata de un cuestionario estructurado de autoevaluación, sencillo y breve validado en español con una consistencia interna con el alfa de Cronbach de 0,92: que consta de 11 ítems, evaluado mediante una escala de tipo de Likert con 5 opciones de respuesta, puntuadas de 1 al 5 (desde mucho que se desea hasta mucho menos de lo que se desea), el rango de puntuación oscila entre 11 y 55 puntos, donde recoge la opinión de cada persona acerca de la disponibilidad de las personas capaces de ofrecer ayuda en situación de dificultades y para poder comunicarse empática y emotivamente.

Comprende de las dimensiones, afectiva y confidencial. El apoyo confidencial se valora a través de 5 ítems que se corresponden con las preguntas 2, 3, 5, 9, 11 del cuestionario, con una puntuación total de 25. Se considera apoyo confidencial, bueno si obtenemos más de 15 puntos en este apartado. Para valorar el apoyo afectivo existen 6 ítems que corresponden a las preguntas 1, 4, 6, 7, 8 y 10, con puntuación total de 30; más de 18 puntos significan un buen apoyo afectivo. El punto de cohorte establecido por los autores para considerar percepción de apoyo social es de 32 puntos en adelante, 5,7,13,14,16,16,17.

En conclusión, se tiene un sinfín de instrumentos para poder saber el apoyo social percibido de una persona y cada vez se van adaptando a nuevas poblaciones y países.

2.3.5. Consecuencias del alcohol en el Apoyo Social

De acuerdo con Serrano (2001), las familias que tienen un problema de alcoholismo en casa advierten de una manera u otra, que algo está sucediendo y que el alcoholismo altera su organización, sus costumbres, sus actividades cotidianas y sus relaciones afectivas dando lugar a una serie de síntomas típicos en la familia como son:

1. Desconcierto y confusión ante el problema, nadie sabe cómo actuar y en ocasiones se justifica o se disculpa la conducta de la persona enferma ante los demás, es un mecanismo de la negación.
2. Gran tensión y estrés en todos los miembros de la familia, temor, conflictos importantes, discusiones y agresividad.
3. Alteraciones de las normas, las costumbres y los valores familiares.
4. Incumplimiento de las promesas, reacciones de enfado y resentimiento, desconfianza y frustraciones.
5. Sentimientos de culpabilidad y reproches mutuos.
6. Poco apoyo emocional y problemas de comunicación dentro de la familia.
7. No se puede hablar del secreto familiar, ni de ayuda, ni dentro ni fuera de casa, por miedo o vergüenza.

Eso quiere decir que el alcohol altera negativamente el relacionamiento familiar, perjudicando los roles familiares y la comunicación de esta, predisponen al entorno a sumergirse en problemas.

2.4.- MARCO INSTITUCIONAL ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS GRUPO AMOR Y ESPERANZA

Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Con el objetivo primordial en mantenerse sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Ubicados en la Av. Illimani 3 mayo.

Misión: Impulsados por el deseo de nuestra propia conservación, de nuestro deber y de nuestro amor, no es extraño que hayamos llegado a la conclusión de que nuestra comunidad tiene solo una misión que cumplir: llevar el mensaje de AA a todos los que aun ignoran que tiene salvación.

Tomando de la tradición Cinco: El logro de esta misión se puede alcanzar mediante la práctica de un sencillo programa que consta de doce pasos para la recuperación, doce tradiciones y

doce conceptos para el Servicio Mundial, que aseguran el funcionamiento armónico y eficaz de la estructura de servicio.

Visión: Comunicar la experiencia, fortalezas y esperanza de sus colaboradores y reflejar la forma de vida de los alcohólicos anónimos con la recuperación, la unidad y el servicio. Llevar el mensaje a otros alcohólicos y servir de ayuda en su proceso de recuperación.

Valores: Sus principios pueden resumirse en dos palabras AMOR Y SERVICIO.

Objetivo: Mantenerse sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.

Actividades: Realizan encuentros regulares con el fin de permanecer sobrios, compartir experiencias y practicar el programa de Alcohólicos Anónimos.

Descripción del Proyecto: Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna, no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. El proyecto está basado en mantenerse sobrios durante 24 horas sin beber tratando de pasar los días para poder pasar al programa de los Doce Pasos.

ORGANIGRAMA

Fuente: Alcohólicos Anónimos.

CAPÍTULO III MARCO MÉTODOLÓGICO

3.1. METODO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación está elaborada con datos cuantitativos de las variables de calidad de vida y apoyo social empleando técnicas estadísticas como el programa SPSS, 25 con la finalidad de medir, se fundamenta en un esquema deductivo y lógico siguiendo la premisa de lo general a lo particular (Hernández, 2010, p. 10).

3.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

El enfoque de la investigación es cuantitativo utilizando la recolección y recopilación de datos numéricos y estadísticos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis ya previamente formuladas a través de instrumentos estandarizados, asumiendo la realidad como estable, (Hernández, 2010).

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Correlacional:

El tipo de investigación correlacional deja conocer si hay correlación entre dos o más variables, que en el presente estudio son las variables de calidad de vida y apoyo social, es decir el nivel de relación entre ambas variables como de las características de ellas y de sus propiedades de relación que tiene una variable con la otra, con la finalidad de conocer la relación o el grado de asociación que exista. (Hernández, 2010, p.81)

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

No experimental:

Referido a investigar sin manipular las variables de calidad de vida y de apoyo social más aun solo estudiarlas en la realidad sin intervención directa, es decir que se observa a las

variables tal y como se dan en el contexto natural para solo analizarlos, sin manipular deliberadamente, (Hernández, 2010, p. 121).

Transversal:

Referido a que la recolección de datos es en un tiempo único y en un solo momento con la finalidad de analizar y describir su interrelación de las variables.

3.5. VARIABLES

3.5.1. Definición Conceptual

Variable 1: Calidad de Vida

Según Urzúa y Caqueo (2012), calidad de vida es definida como un estado de bienestar general que comprenden descriptores objetivos y evaluaciones subjetivas de bienestar físico, material, social y emocional junto con el desarrollo personal y de actividades, todas estas medidas por los valores personales.

Variable 2: Apoyo Social

Según Andrade y Vatismán (2002), el apoyo social consiste en las relaciones de intercambio, que implican obligaciones mutuas y lazos de dependencia mutua que pueden ayudar a crear el sentido de coherencia y el control de la vida, que benefician a la salud de las personas.

3.5.2. Definición Operacional de Variables

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	MEDIDORES	ESCALA	INSTRUMENTO
	BIENESTAR EMOCIONAL	<ul style="list-style-type: none"> Satisfacción Personal Seguridad de sí mismo Ausencia de sentimiento negativos 	Ítems 1,2,3,4,5,6,7 y 8	<ul style="list-style-type: none"> Siempre o casi siempre Frecuentemente Algunas veces Nunca o casi nunca 	Escala GENCAT de Calidad de Vida
	RELACIONES INTERPERSONALES	<ul style="list-style-type: none"> Tiene amigos Relaciones de pareja y sexualidad 	Ítems 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	<ul style="list-style-type: none"> Siempre o casi siempre Frecuentemente Algunas veces 	

CALIDAD DE VIDA				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nunca o casi nunca 	Verdugo, M., Arias, B., Gómez, L. y Schalock, R. España, 2009. Validado en Perú por Analí Guerrero Arias, 2014.
	BIENESTAR MATERIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Tiene vivienda • Lugar de trabajo • Salario • Posesiones • Ahorros 	Ítems 19,20,21,22,23,24,25,26	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siempre o casi siempre ▪ Frecuentemente ▪ Algunas veces ▪ Nunca o casi nunca 	
	DESARROLLO PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Se comunica • Tiene acceso a nuevas tecnologías • Se adapta a las circunstancias 	Ítems 27,28,29,30,31,32,33,34	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siempre o casi siempre ▪ Frecuentemente ▪ Algunas veces ▪ Nunca o casi nunca 	
	BIENESTAR FISICO	<ul style="list-style-type: none"> • Salud de • Hábitos de alimentación • Acceso a ayuda instrumental 	Ítems 35,36,37,38,39,40,41,42	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siempre o casi siempre ▪ Frecuentemente ▪ Algunas veces ▪ Nunca o casi nunca 	
	AUTODETERMINACION	<ul style="list-style-type: none"> • Tiene metas • Preferencias personales • Decisiones • Autonomía 	Ítems 43,44,45,46,47,48,49,50,51	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siempre o casi siempre ▪ Frecuentemente ▪ Algunas veces ▪ Nunca o casi nunca 	
	INCLUSION SOCIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Se integra • Participa • Cuenta con el apoyo de otra persona 	Ítems 52,53,54,55,56,57,58,59	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siempre o casi siempre ▪ Frecuentemente ▪ Algunas veces ▪ Nunca o casi nunca 	
	DERECHOS	<ul style="list-style-type: none"> • Te considera igual que el resto • Respetan tu forma de ser 	Ítems 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siempre o casi siempre ▪ Frecuentemente ▪ Algunas veces ▪ Nunca o casi nunca 	

Fuente: Elaboración Propia

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	MEDIDORES	ESCALA	INSTRUMENTO
APOYO SOCIAL	APOYO EMOCIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Expresa afecto • Comprensión empática 	Ítems 3,4,8,9,13,16,17	Nunca Pocas Veces Algunas Veces Mayoría de veces Siempre	Cuestionario de MOS de Apoyo Social de Sherbourne y Stewart (1991)
	AYUDA MATERIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad de personas que lo ayuden 	Ítems 2.5.12.15	Nunca Pocas Veces Algunas Veces Mayoría de veces Siempre	
	RELACIONES SOCIALES DE OCIO Y DISTRACCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad de personas con quien salir a divertirse. 	Ítems 7,11,14,18	Nunca Pocas Veces Algunas Veces Mayoría de veces Siempre	
	APOYO AFECTIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Expresa amor • Expresa afecto 	Ítems 6,10,20	Nunca Pocas Veces Algunas Veces Mayoría de veces Siempre	

Fuente: Elaboración Propia

3.6. SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN

El estudio se realizó a personas en tratamiento y recuperación de la enfermedad del alcoholismo pertenecientes a la comunidad de Alcohólicos Anónimos.

3.6.1. Universo

Asimismo, el universo se contempló del grupo de Alcohólicos Anónimos Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz con 60 miembros que asisten con regularidad.

3.6.2. Muestra

Para la investigación se utilizó el muestro probabilístico lo cual los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, bajo una selección aleatoria irrestricta, teniendo las siguientes características como información sociodemográfica:

3.6.2.1. Información Sociodemográfica

Información Sociodemográfica					
Nº	Sexo	Nº	Edad	Nº	Ocupación
50	Masculino	16	19 a 30 años	12	Asalariados
		16	31 a 40 años	24	Independiente
		10	41 a 50 años	4	Jubilado
		8	Mas de 60 años	5	Estudiantes
				5	Desocupados

3.6.3. Tamaño de la Muestra

La muestra representativa fue seleccionada a través de la fórmula de Lohr, (1999) dando como resultado para la totalidad del universo personas del grupo de alcohólicos anónimos Amor y Esperanza.

En este caso se utilizó un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. De una la población de 60 personas alcohólicas se evaluó a 50 personas que asisten a la institución.

$$n_0 = (z^2 * p * q) / (e^2)$$

$$n = n_0 / (1 + n_0 / N)$$

Donde:

z= Valor estandarizado con un nivel de confiabilidad al 95%

p = Proporción de aceptar la hipótesis de investigación

q = 1 - p

e= Error máximo absoluto deseado

N= Población de estudiantes de secundaria =60

n₀ = Tamaño de muestra a priori

n = Tamaño de muestra ajustado o final.

$$n = 49,26 = 50$$

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

3.7.1. Exposición de las características de cada técnica

La técnica del estudio son encuestas que consisten en una recolección de datos sistemáticos y estadísticos acerca de las variables de calidad de vida y apoyo social, que recogen información numérica y medible, que se apoyan en un modelo matemático con la finalidad de brindar resultados estadísticamente representativos con la meta de explicar lo que se observa, como también el de apoyar o rechazar una hipótesis y teorías posteriormente elaboradas, (Sampieri, 2014).

Por lo cual, se utilizó la aplicación de una prueba estandarizada la escala GENCAT de calidad de vida con el objetivo de identificar sobre el perfil de calidad de vida del grupo de alcohólicos anónimos Amor y Esperanza, con una duración de 10 a 15 minutos aproximadamente, con el uso de mesas, hojas y bolígrafos a 50 personas con la enfermedad del alcoholismo.

De igual manera, se realizó la aplicación del Cuestionario MOS de apoyo social con el objetivo de evaluar el apoyo social del grupo de alcohólicos anónimos Amor y Esperanza, en ambientes de sus propias instalaciones, con un tiempo de desarrollo de 15 a 20 minutos aproximadamente, con el uso de mesas, hojas y bolígrafos a 50 personas pertenecientes al grupo Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz.

3.7.2. Descripción de cada instrumento

Escala GENCAT de calidad de vida

Autores: Miguel Ángel Verdugo Alonso, Benito Arias Martínez, Laura E. Gómez Sánchez y Robert L. Schalock.

Ámbito de aplicación: Adultos a partir de 18 años.

Administración: Individual

Validación: Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO). Universidad de Salamanca, España.

Duración: 10 a 15 minutos aproximadamente.

Significación: Evaluación objetiva de la Calidad de vida (bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material, relaciones interpersonales, inclusión social, desarrollo personal, autodeterminación y derechos).

Finalidad: identificar el perfil de Calidad de vida de una persona para la realización de planes individualizados de apoyo y proporcionar una medida fiable para la supervisión de los progresos y los resultados de los planes.

Baremación: Puntuaciones estándar ($M= 10$; $DT= 3$) de cada dimensión de Calidad de Vida, percentiles e Índice de Calidad de Vida.

La Escala GENCAT está basada en este modelo multidimensional en el cual existen ocho dimensiones o dominios que cuando se toman en conjunto constituyen el concepto de calidad de vida. Entendemos las dimensiones básicas de calidad de vida como “un conjunto de factores que componen el bienestar personal”, y sus indicadores centrales como “percepciones, conductas o condiciones específicas de las dimensiones de calidad de vida que reflejan el bienestar de una persona” (Schalock y Verdugo, 2003, p. 34).

Para obtener los resultados se deberá sumar los puntajes correspondientes obtenidos de cada dimensión:

- Bienestar emocional: compuesta por los ítems, 1,2,3,4,5,6,7 y 8.
- Relaciones interpersonales: compuesta por los ítems, 9,10,11,12,13,14,15,16,17 y 18.
- Bienestar material: compuesta por los ítems, 19,20,21,22,23,24,25 y 26.
- Desarrollo personal: compuesta por los ítems, 27,28,29,30,31,32,33 y 34.
- Bienestar físico: compuesto por los ítems, 35,36,37,38,39,40,41 y 42.
- Autodeterminación: compuesto por los ítems, 43,44,45,46,47,48,49,50 y 51.
- Inclusión social: compuesto por los ítems, 52,53,54,55,56,57,58 y 59.
- Derechos: compuesto por los ítems, 60,61,62,63,64,65,66,67,68 y 69.

Puntajes según percentiles obtenidos pueden indicar lo siguiente:

- Puntaje menor a 50 puntos: Mala calidad de vida

- Puntaje de 55 a 70 puntos: Regular calidad de vida
- Puntaje mayor a 71 puntos: Alta calidad de vida

Cálculo de la confiabilidad y validez del instrumento GENCAT de Calidad de Vida

<p>CONFIABILIDAD</p> <p>Entendida como el grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes.</p>	<p>Método de medidas de consistencia interna</p> <p>Basadas en la estructura interna se utilizó el método de análisis factorial exploratoria, indicando que los ítems muestran claridad para que los individuos respondan con desenvoltura y para identificar el grado de igualdad entre las respuestas de cada ítem y su escala. Finalmente, para conseguir la confiabilidad a través del método de consistencia interna Alfa de Cronbach mostrando índices por factores:</p> <p>Bienestar emocional alcanzó un índice de confiabilidad de $\omega=.76$, relaciones interpersonales un $\omega=.76$, bienestar material un índice $\omega=.73$, desarrollo personal $\omega=.75$, bienestar físico $\omega=.64$, autodeterminación $\omega=.81$, inclusión social $\omega=.82$ y finalmente la dimensión derechos $\omega=.85$. indicando así que el factor Bienestar Físico presenta baja confiabilidad, porque se ubica por debajo del .70.</p> <p>De la misma forma, para la investigación se realizó la validez del instrumento Gencat de calidad de vida a través de una prueba Piloto con la finalidad de comprobar ciertas cuestiones con la aplicación a 15 personas de la población de alcohólicos anónimos Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz, basadas en la estructura interna con el método de análisis de componentes principales, los resultados demostraron una fiabilidad del ,091 con el Alfa de Cronbach (Anexo D).</p>
---	---

Fuente: Elaboración Propia

<p>VALIDEZ</p> <p>Entendida como el grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que busca medir.</p>	<p>Validez de contenido</p> <p>Adaptada en el país de Perú en la población de Trujillo por Carranza y Quiroz (2018), a través de 13 jueces expertos con resultados que fueron procesados mediante la V de Aiken, obteniendo índices entre .87 y 1.00, indicando que son adecuados y mide la variable que se quiere medir. (Carranza y Quiroz, 2019).</p> <p>Se realizó la adaptación en la población de alcohólicos anónimos a través de 3 jueces expertos del área de psicología clínica con las siguientes psicólogas, Lic. Lourdes Bilbao Espinoza, psicóloga clínica independiente que trabaja con personas con problemas de alcohol, Lic. Wendy Portugal Silva, psicóloga clínica de la policía boliviana que trabaja con efectivos policiales con la enfermedad del alcoholismo, y la Lic. Nivia Ibeth Rojas de la carrera de psicología con la especialidad de psicología clínica, obteniendo resultados adecuados en cuanto a la adaptación de los instrumentos.</p>
---	---

Fuente: Elaboración Propia

Los materiales que se utilizan para la aplicación del instrumento son: bolígrafos, fotocopias, cronómetro, sillas y mesas.

Cuestionario de MOS de apoyo social

Autor: Sherbourne y Stewart.

Año: 1991

Materiales: Cuestionario de 20 preguntas.

Aplicación: Individual o Colectiva.

Duración: 15 a 20 minutos.

Áreas: Apoyo social estructural y Apoyo social funcional.

Finalidad: La valoración del apoyo social.

El cuestionario MOS de apoyo social fue elaborado en 1991, tras una investigación de Sherbourne y Stewart, ambos médicos. Quienes consideraron a una muestra de pacientes con enfermedades crónicas con el fin de una valoración psicológica del apoyo social que reciben. Este instrumento puede ser autoadministrado y se constituye por dos áreas: apoyo social estructural (un ítem de respuesta abierta que mide el tamaño de la red social) y apoyo social funcional (19 ítems de respuesta múltiple que miden la percepción del apoyo); de este último se desprenden 4 dimensiones: apoyo emocional/ informacional, tangible o instrumental, interacción positiva y afectivo.

Para obtener los resultados, se deberá sumar los valores correspondientes a cada dimensión:

- Apoyo emocional: Expresión de afecto y comprensión empática: 3.4. 8. 9. 13. 16, 17 y 19. 40
- Ayuda material/ instrumental: Provisión de ayuda material que pueda recibir el consultado: 2, 5, 12, y 15.
- Interacción social: Disponibilidad de personas con quién salir divertirse o distraerse: 7, 11, 14 y 18.
- Apoyo afectivo: Expresiones de amor y afecto: 6, 10 y 20.

Puntuación global:

Apoyo global escaso: Menor a 57 puntos.

Falta de apoyo por dimensiones:

- Emocional: Menos a 24
- Estructural: Menos a 12
- Interacción: Menos a 9
- Afectivo: Menos a 9

Cálculo de la confiabilidad y validez del Cuestionario MOS de Apoyo Social

<p>CONFIABILIDAD Entendida como el grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes.</p>	<p>Método de medidas de consistencia interna</p> <p>Se encontró un nivel de la escala general con un coeficiente de Cronbach de ,97 y a nivel de dimensiones entre ,91 y ,96 niveles muy adecuados, fue adaptada a Perú a la población de Trujillo por Baca (2016), hallando un alfa de Cronbach de los 19 ítems de ,94, lo que indica un nivel elevado de consistencia interna entre los ítems y la prueba total.</p> <p>De igual forma, se realizó en la investigación la validez mediante una prueba piloto con el objetivo de comprobar algunas cuestiones relacionadas a la comprensión de las respuestas, basadas en la estructura interna con el método de análisis de componentes principales, a 15 personas pertenecientes al grupo amor y esperanza de la ciudad de La Paz, los resultados hallaron una fiabilidad del Alfa de Cronbach de ,091 demostrando un alto nivel de confiabilidad (Anexo E).</p>
--	---

Fuente: Elaboración Propia

<p>VALIDEZ Entendida como el grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que busca medir.</p>	<p>Validez de contenido</p> <p>La presente investigación tiene una validez realizada por jueces expertos del área de psicología clínica con las siguientes psicólogas, Lic. Lourdes Bilbao Espinoza, psicóloga clinica independiente que trabaja con personas con problemas de alcohol, Lic. Wendy Portugal Silva, psicóloga clinica de la policía boliviana que trabaja con efectivos policiales con la enfermedad del alcoholismo, y la Lic. Nivia Ibeth Rojas de la carrera de psicología con la especialidad de</p>
--	--

	psicología clínica, obteniendo resultados adecuados en cuanto a la adaptación de los instrumentos.
	<p>Validez de constructo</p> <p>Se muestra evidencia de la validez de constructo analizando las medidas de adecuación muestral, el valor determinante fue .000000466 indicando altas intercorrelaciones entre las variables y la medida de muestreo KMO fue de ,887 considerada moderada con lo cual la factorización es moderada, (Baca, 2016).</p>

Fuente: Elaboración Propia

Los materiales que se utilizan para la aplicación del instrumento son: bolígrafos, fotocopias, cronómetro, mesas y sillas.

3.8. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1) PREVIO A LA RECOGIDA DE DATOS

- a) Revisión de la literatura: Mediante indagaciones de información de estudios a nivel internacional, latinoamericanos y nacionales con el uso de internet, libros, artículos y páginas web en relación con las variables de Calidad de Vida y Apoyo Social y la guía del tutor mediante las observaciones y correcciones planteadas.
- b) Planteamiento del problema: Mediante el estudio e investigación de la problemática en el mundo, Europa, América y Bolivia con relación al alcoholismo y corrección de la información por el tutor.
- c) Identificación del problema: Mediante la revisión de antecedentes y la información disponible sobre los efectos de la enfermedad del alcoholismo en la Calidad de Vida y Apoyo Social más la aclaración de las dudas resueltas por el tutor.

- d) Establecimiento de los objetivos: Mediante la pregunta de investigación para dar respuesta con metas definidas y alcanzables con el apoyo del tutor para escoger bien los verbos de los objetivos.
- e) Planteamiento de la hipótesis: Mediante definición de las variables a estudiar con la finalidad de predecir y delimitar el problema a investigar.
- f) Delimitación de la investigación: Mediante el tiempo que llevara a cabo, la ubicación de la organización y tema de investigación con relación a la población.
- g) Establecimiento del tipo y diseño de la investigación: Mediante la retroalimentación y conocimiento compartido del tutor en las reuniones para determinar la metodología del diseño, tipo, método, muestra y técnicas e instrumentos que se utilizó para realizar la investigación.
- h) Selección de la población y cálculo de la muestra: Mediante la información total de integrantes asistentes a la organización estudiada para determinar el tipo y tamaño de la muestra.

2) DURANTE LA RECOGIDA DE DATOS

- a) Contacto con la población: Mediante la solicitud de permiso de forma verbal para el conocimiento del grupo sobre la aplicación de los instrumentos de la investigación.
- b) Prueba piloto: Mediante la aplicación a 15 personas del grupo de la población estudiada en previos de su mismo establecimiento
- c) Revalidación de la confiabilidad y validez de los instrumentos: Mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos con la finalidad de ver si las pruebas verdaderamente miden lo que se quiere medir.

- d) Aplicación de técnicas e instrumentos: Mediante la aplicación de los instrumentos del Gencat de calidad de vida y el cuestionario Mos de apoyo social a la población en general con 50 personas asistentes.

3) POSTERIOR A LA RECOGIDA DE DATOS

- a) Codificación de datos: Mediante la conversión de la información obtenido de los instrumentos aplicados con la ayuda del tutor para realizar de forma correcta y adecuada.
- b) Análisis de los datos: Mediante el procesamiento y tratamiento de los datos en el programa SPSS, con la supervisión constante del tutor más la enseñanza del programa mismo.
- c) Presentación de resultados: Mediante la entrega del informe final acerca de la investigación con los resultados, análisis, conclusiones y las recomendaciones.

3.9. CRONOGRAMA

N°	ACTIVIDADES	PLAZOS							
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
1	Revisión de la literatura			X					
2	Planteamiento de problema			X					
3	Identificación del problema			X					
4	Establecimiento de objetivo			X					
5	Planteamiento de hipótesis				X				
7	Establecimiento del tipo y diseño de investigación				X				
8	Selección de la población y cálculo de la muestra				X				
9	Contacto con la población					X			
10	Prueba piloto					X			
11	Revalidación de la confiabilidad y validez de los instrumentos					X			
12	Aplicación de técnicas e instrumentos					X			
13	Codificación de datos						X		
14	Análisis de los datos						X		
15	Presentación de los resultados						X		

CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se presenta los resultados encontrados en la investigación sobre la recolección de datos de las encuestas e instrumentos aplicados sobre las variables de calidad de vida y apoyo social, con el tratamiento de los resultados, porcentajes y otros de estadística descriptiva que fueron indispensables para el estudio a través del programa estadístico SPSS 25.

4.1. Cuestionario de datos generales

Tabla 1. Edad

		Edad			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	De 19 a 30 años	16	31,4	31,37	31,4
	De 31 a 40 años	16	31,4	31,37	62,7
	De 41 a 50 años	10	19,6	19,61	82,4
	De 51 a 60 años	4	7,8	7,84	90,2
	Mas de 60 años	5	9,8	9,80	100,0
Total		51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 1. Edad

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en el cuestionario de datos generales en la tabla 1 y grafico 1, referido a la edad, presentan los siguientes resultados que indican que el 31,37% son de 19 a 30 años, el 31,37% de 31 a 40 años, el 19,61% de 41 a 50 años, el 7,84% de 51 a 60 años y el 9,80% más de 60 años. La mayor parte de la población estudiada pertenecen a la edad de 19 a 30 años y de 31 a 40 años con el 31,37%.

Tabla 2. Estado civil.

Estado Civil					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Casado	8	15,7	15,69	15,7
	Soltero	21	41,2	41,18	56,9
	Unión Libre/Conviviente	6	11,8	11,76	68,6
	Separado/Divorciado	13	25,5	25,49	94,1
	Viudo	3	5,9	5,88	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 2. Estado Civil

Fuente: Elaboración Propia

En cuanto al estado civil que se observa en la tabla 2 y grafico 2, la población presenta los siguientes resultados que indican que el 41,18% son solteros, el 15,69% casados, el 25,49% separado/divorciado, el 11,76% unión/ libre convivencia y el 5,88% viudo. Entonces la mayor parte de la población estudiada su estado civil es de solteros con el 41,18%.

Tabla 3 Nivel de estudio.

Nivel de estudio					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Ninguno	1	2,0	1,96	2,0
	Primaria	1	2,0	1,96	3,9
	Secundaria	1	2,0	1,96	5,9
	Bachiller	7	13,7	13,73	19,6
	Universitario	16	31,4	31,37	51,0
	Técnico	8	15,7	15,69	66,7
	Licenciatura	8	15,7	15,69	82,4
	Postgrado	9	17,6	17,65	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 3. Nivel de Estudio

Fuente: Elaboración Propia

En cuanto al nivel de estudio de la población estudiada que se observa en la tabla 3 y gráfico 3, presentan los siguientes resultados que indican que el 1,96% no tienen ningún nivel de estudio, el 1,96% con educación primaria, el 1,96% con educación secundaria, el 13,73% bachiller, el 31,37% universitario, el 15,69% nivel técnico, el 15,69% licenciatura y el 17,65% postgrado. Entonces la mayor parte de la población estudiada pertenecen al nivel de estudio universitario con el 31,37%.

Tabla 4. Ocupación

Ocupación					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Asalariado/empleado	12	23,5	23,53	23,5
	Independiente	24	47,1	47,06	70,6
	Jubilado	4	7,8	7,84	78,4
	Estudiante	5	9,8	9,80	88,2
	Desocupado	3	5,9	5,88	94,1
	Otro	3	5,9	5,88	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 4. Ocupación

Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a la ocupación de la población estudiada que se observa en la tabla 4 y gráfico 4, presentan los siguientes resultados que indican que el 23,53% son asalariados o empleado, el 47,06% son independientes, el 5,88% están jubilados, el 9,80% son estudiantes universitarios y el 5,88% están desocupados como también el 5,88% se dedican a otra ocupación. Entonces la mayor parte de la población estudiada se dedican a ocupaciones independientes con el 47,06%.

Tabla 5. Con quienes vive

		Con quienes Vive			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Solo	16	31,4	31,37	31,4
	Padres y hermano/as	18	35,3	35,29	66,7
	Esposa/pareja	3	5,9	5,88	72,5
	Esposa/pareja e hijos	8	15,7	15,69	88,2
	Otros familiares	3	5,9	5,88	94,1
	Otro	3	5,9	5,88	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 5. Con quienes vive

Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a con quienes viven se observa en la tabla 5 y gráfico 5, que presentan los siguientes resultados que indican que el 31,37% viven solos, el 35,29% viven con padres y hermano/as, el 5,88% viven con esposa/pareja, el 15,69% viven con esposa/pareja e hijos, el 5,88% viven con otros familiares y el 5,88% viven con otro. La mayor parte de la población vive con sus padres y hermanos/as 35,29%.

Tabla 6. Lugar de Nacimiento

Lugar de Nacimiento					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Rural	1	2,0	1,96	2,0
	Urbano	50	98,0	98,04	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 6. Lugar de Nacimiento

Fuente: Elaboración Propia

En cuanto al lugar de nacimiento de la población estudiada se observa en la tabla 6 y gráfico 6, los siguientes resultados que indican que el 98,04% pertenecen al área urbana y el 1,96% respondieron que pertenecen al área rural. La mayor parte de la población proviene del área urbana con el 98,04%.

4.2 Escala del GENCAT de Calidad de Vida

BIENESTAR EMOCIONAL

Tabla 7. Se muestra satisfecho con su vida presente

Se muestra satisfecho con su vida presente.					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	2	3,9	3,92	3,9
	Frecuentemente	11	21,6	21,57	25,5
	Algunas veces	14	27,5	27,45	52,9
	Nunca o casi nunca	24	47,1	47,06	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 7. Se muestra satisfecho con su vida presente.

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, la dimensión de bienestar emocional, que se refiere a la seguridad, la felicidad, la espiritualidad, la ausencia de estrés, el autoconcepto y la satisfacción con uno mismo, en la pregunta “Se muestra satisfecho con su vida presente”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 3,92% siempre o casi siempre, 21,57% frecuentemente, 27,45% algunas veces y 47,06% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (47,06%) se muestran satisfechos con su vida presente.

Tabla 8. Presenta síntomas de depresión

Presenta síntomas de depresión.					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	4	7,8	7,84	7,8
	Frecuentemente	5	9,8	9,80	17,6
	Algunas veces	30	58,8	58,82	76,5
	Nunca o casi nunca	12	23,5	23,53	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 8. Presenta síntomas de depresión

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, la dimensión de bienestar emocional, que se refiere a la seguridad, la felicidad, la espiritualidad, la ausencia de estrés, el autoconcepto y la satisfacción con uno mismo, en la pregunta “Presenta síntomas de depresión”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 7,84% siempre o casi siempre, 9,80% frecuentemente, 58,82% algunas veces y 23,53% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población indican que algunas veces (58,82%) presentan síntomas de depresión.

Tabla 9. Esta alegre y de buen humor

Está alegre y de buen humor.					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	2	3,9	3,92	3,9
	Frecuentemente	13	25,5	25,49	29,4
	Algunas veces	19	37,3	37,25	66,7
	Nunca o casi nunca	17	33,3	33,33	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 9. Esta alegre y de buen humor

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, la dimensión de bienestar emocional, que se refiere a la seguridad, la felicidad, la espiritualidad, la ausencia de estrés, el autoconcepto y la satisfacción con uno mismo, en la pregunta “Esta alegre y de buen humor”. Las personas respondieron de la siguiente manera 3,92% siempre o casi siempre, 25,49% frecuentemente, 37,25% algunas veces, y 33,33% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que algunas veces (37,25%) están alegres y de buen humor.

Tabla 10. Muestra sentimientos de incapacidad o inseguridad

Muestra sentimientos de incapacidad o inseguridad.				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos Siempre o casi siempre	7	13,7	13,73	13,7
Frecuentemente	2	3,9	3,92	17,6
Algunas veces	26	51,0	50,98	68,6
Nunca o casi nunca	16	31,4	31,37	100,0
Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 10. Muestra sentimientos de incapacidad o inseguridad

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, la dimensión de bienestar emocional, que se refiere a la seguridad, la felicidad, la espiritualidad, la ausencia de estrés, el autoconcepto y la satisfacción con uno mismo, en la pregunta “Muestra sentimientos de incapacidad o inseguridad”. Las personas respondieron de la siguiente manera 13,73% siempre o casi siempre, 3,92% frecuentemente, 50,98% algunas veces, y 31,37% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que algunas veces (50.98%) muestran sentimientos de incapacidad o inseguridad.

Tabla 11. Presenta síntomas de ansiedad

Presenta síntomas de ansiedad					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	6	11,8	11,76	11,8
	Frecuentemente	4	7,8	7,84	19,6
	Algunas veces	29	56,9	56,86	76,5
	Nunca o casi nunca	12	23,5	23,53	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 11. Presenta síntomas de ansiedad

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, la dimensión de bienestar emocional, que se refiere a la seguridad, la felicidad, la espiritualidad, la ausencia de estrés, el autoconcepto y la satisfacción con uno mismo, en la pregunta “Presenta síntomas de ansiedad”. Las personas respondieron de la siguiente manera 11,76% siempre o casi siempre, 7,84% frecuentemente, 56,86% algunas veces, y 23,53% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que algunas veces (56.86%) presentan síntomas de ansiedad.

Tabla 12. Se muestra satisfecho consigo mismo

Se muestra satisfecho consigo mismo					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	4	7,8	7,84	7,8
	Frecuentemente	11	21,6	21,57	29,4
	Algunas veces	18	35,3	35,29	64,7
	Nunca o casi nunca	18	35,3	35,29	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 12. Se muestra satisfecho consigo mismo

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, la dimensión de bienestar emocional, que se refiere a la seguridad, la felicidad, la espiritualidad, la ausencia de estrés, el autoconcepto y la satisfacción con uno mismo, en la pregunta “Se muestra satisfecho consigo mismo”. Las personas respondieron de la siguiente manera 7.84% siempre o casi siempre, 21,57% frecuentemente, 35,29% algunas veces, y 35,29% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que algunas veces (35,29%) y nunca o casi nunca (35,29%) se muestran satisfechos consigo mismos.

Tabla 13. Tiene problemas de comportamiento

Tiene problemas de comportamiento				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos Siempre o casi siempre	2	3,9	3,92	3,9
Frecuentemente	9	17,6	17,65	21,6
Algunas veces	25	49,0	49,02	70,6
Nunca o casi nunca	15	29,4	29,41	100,0
Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 13. Tiene problemas de comportamiento

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, la dimensión de bienestar emocional, que se refiere a la seguridad, la felicidad, la espiritualidad, la ausencia de estrés, el autoconcepto y la satisfacción con uno mismo, en la pregunta “Tiene problemas de comportamiento”. Las personas respondieron de la siguiente manera 3,92% siempre o casi siempre, 17,65% frecuentemente, 49,02% algunas veces, y 29,41% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que algunas veces (49,02%) tienen problemas de comportamiento.

Tabla 14. Se muestra motivado a la hora de realizar algún tipo de actividad

Se muestra motivado a la hora de realizar algún tipo de actividad					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	1	2,0	1,96	2,0
	Frecuentemente	14	27,5	27,45	29,4
	Algunas veces	12	23,5	23,53	52,9
	Nunca o casi nunca	24	47,1	47,06	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 14. Se muestra motivado a la hora de realizar algún tipo de actividad

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, la dimensión de bienestar emocional, que se refiere a la seguridad, la felicidad, la espiritualidad, la ausencia de estrés, el autoconcepto y la satisfacción con uno mismo, en la pregunta “Se muestra motivado a la hora de realizar algún tipo de actividad”. Las personas respondieron de la siguiente manera 1,96% siempre o casi siempre, 27,45% frecuentemente, 23,53% algunas veces, y 47,06% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indica que nunca o casi nunca (47,06%) se muestran motivados a la hora de realizar algún tipo de actividad.

Tabla 15. Bienestar Emocional

Bienestar Emocional					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Mala Calidad de Vida	9	17,6	17,65	17,6
	Regular Calidad de Vida	20	39,2	39,22	56,9
	Buena Calidad de Vida	22	43,1	43,14	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 15. Bienestar Emocional

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión Bienestar Emocional que se refiere a la seguridad, la felicidad, la espiritualidad, la ausencia de estrés, el autoconcepto y la satisfacción con uno mismo. Las personas respondieron de la siguiente manera el 17,65% mala calidad de vida, el 39,22% regular calidad de vida, y el 43,14% buena calidad de vida. La mayoría de la población estudiada tienen una buena calidad de vida en la dimensión de bienestar emocional (43,14%) lo que refiere a una buena seguridad, felicidad, espiritualidad, ausencia de estrés y satisfacción con uno mismo.

RELACIONES INTERPERSONALES

Tabla 16. Realiza actividades que le gustan con otras personas

Realiza actividades que le gustan con otras personas					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	2	3,9	3,92	3,9
	Frecuentemente	14	27,5	27,45	31,4
	Algunas veces	17	33,3	33,33	64,7
	Nunca o casi nunca	18	35,3	35,29	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 16. Realiza actividades que le gustan con otras personas

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de relaciones interpersonales, que se refiere a la Intimidad, afecto, familia, interacciones, amistades y apoyos en la pregunta “Realiza actividades que le gustan con otras personas”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 3,92% siempre o casi siempre, el 27,45% frecuentemente, el 33,33% algunas veces y el 35,29% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (35,29%) realizan actividades que les gusta con otras personas.

Tabla 17. Mantiene con su familia la relación que desea

Mantiene con su familia la relación que desea					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	9	17,6	17,65	17,6
	Frecuentemente	13	25,5	25,49	43,1
	Algunas veces	16	31,4	31,37	74,5
	Nunca o casi nunca	13	25,5	25,49	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 17. Mantiene con su familia la relación que desea

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, la dimensión de relaciones interpersonales, que se refiere a la Intimidad, afecto, familia, interacciones, amistades y apoyos en la pregunta “Mantiene con su familia la relación que desea”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 17,65% siempre o casi siempre, el 25,49% frecuentemente, el 31,37% algunas veces y el 25,49% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que algunas veces (31,37%) mantienen con su familia la relación que desean.

Tabla 18. Se queja de la falta de amigos estables

Se queja de la falta de amigos estables					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	9	17,6	17,65	17,6
	Frecuentemente	9	17,6	17,65	35,3
	Algunas veces	15	29,4	29,41	64,7
	Nunca o casi nunca	18	35,3	35,29	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 18. Se queja de la falta de amigos estables

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de relaciones interpersonales, que se refiere a la Intimidad, afecto, familia, interacciones, amistades y apoyos en la pregunta “Se queja de la falta de amigos estables”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 17,65% siempre o casi siempre, el 17,65% frecuentemente, el 29,41% algunas veces y el 35,29% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (35,29%) se quejan de la falta de amigos estables.

Tabla 19. Valora negativamente sus relaciones de amistad

Valora negativamente sus relaciones de amistad					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	4	7,8	7,84	7,8
	Frecuentemente	10	19,6	19,61	27,5
	Algunas veces	24	47,1	47,06	74,5
	Nunca o casi nunca	13	25,5	25,49	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 19. Valora negativamente sus relaciones de amistad

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de relaciones interpersonales, que se refiere a la Intimidad, afecto, familia, interacciones, amistades y apoyos en la pregunta “Valora negativamente sus relaciones de amistad”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 7,84% siempre o casi siempre, el 19,61% frecuentemente, el 47,06% algunas veces y el 25,49% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que algunas veces (47,06%) valoran negativamente sus relaciones de amistad.

Tabla 20. Manifiesta sentirse infravalorado por su familia

Manifiesta sentirse infravalorado por su familia					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	4	7,8	7,84	7,8
	Frecuentemente	7	13,7	13,73	21,6
	Algunas veces	24	47,1	47,06	68,6
	Nunca o casi nunca	16	31,4	31,37	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 20. Manifiesta sentirse infravalorados por su familia

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, la dimensión de relaciones interpersonales, que se refiere a la Intimidad, afecto, familia, interacciones, amistades y apoyos en la pregunta “Manifiesta sentirse infravalorado por su familia”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 7,84% siempre o casi siempre, el 13,73% frecuentemente, el 47,06% algunas veces y el 31,37% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que algunas veces (47,06%) manifiestan sentirse infravalorados por su familia.

Tabla 21. Tiene dificultades para iniciar una relación de pareja

Tiene dificultades para iniciar una relación de pareja					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	8	15,7	15,69	15,7
	Frecuentemente	10	19,6	19,61	35,3
	Algunas veces	14	27,5	27,45	62,7
	Nunca o casi nunca	19	37,3	37,25	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 21. Tiene dificultades para iniciar una relación de pareja

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de relaciones interpersonales, que se refiere a la Intimidad, afecto, familia, interacciones, amistades y apoyos en la pregunta “Tiene dificultades para iniciar una relación de pareja”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 15,69% siempre o casi siempre, el 19,61% frecuentemente, el 27,45% algunas veces y el 37,25% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (37.25%) tienen dificultades para iniciar una relación de pareja.

Tabla 22. Mantiene una buena relación con sus compañeros de trabajo

Mantiene una buena relación con sus compañeros de trabajo					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	4	7,8	7,84	7,8
	Frecuentemente	14	27,5	27,45	35,3
	Algunas veces	18	35,3	35,29	70,6
	Nunca o casi nunca	15	29,4	29,41	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 22. Mantiene una buena relación con sus compañeros de trabajo

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de relaciones interpersonales, que se refiere a la Intimidad, afecto, familia, interacciones, amistades y apoyos en la pregunta “Mantiene una buena relación con sus compañeros de trabajo”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 7,84% siempre o casi siempre, el 27,45% frecuentemente, el 35,29% algunas veces y el 29,41% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que algunas veces (35,29%) mantienen una buena relación con sus compañeros de trabajo.

Tabla 23. Manifiesta sentirse querido por las personas importantes

Manifiesta sentirse querido por las personas importantes					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	6	11,8	11,76	11,8
	Frecuentemente	13	25,5	25,49	37,3
	Algunas veces	16	31,4	31,37	68,6
	Nunca o casi nunca	16	31,4	31,37	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 23. Manifiesta sentirse querido por las personas importantes

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de relaciones interpersonales, que se refiere a la Intimidad, afecto, familia, interacciones, amistades y apoyos en la pregunta “Manifiesta sentirse querido por las personas importantes”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 11,76% siempre o casi siempre, el 25,49% frecuentemente, el 31,37% algunas veces y el 31,37% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población indican que algunas veces (31,37%) y nunca o casi nunca (31,37%) manifiestan sentirse queridos por las personas importantes.

Tabla 24. La mayoría de las personas con las que interactúa tiene una condición similar a la suya

La mayoría de las personas con las que interactúa tiene una condición similar a la suya					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	13	25,5	25,49	25,5
	Frecuentemente	19	37,3	37,25	62,7
	Algunas veces	17	33,3	33,33	96,1
	Nunca o casi nunca	2	3,9	3,92	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 24. La mayoría de las personas con las que interactúa tienen una condición similar a la suya

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de relaciones interpersonales, que se refiere a la Intimidad, afecto, familia, interacciones, amistades y apoyos en la pregunta “La mayoría de las personas con las que interactúa tiene una condición similar a la suya”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 25,49% siempre o casi siempre, el 37,25% frecuentemente, el 33,33% algunas veces y el 3,92% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que frecuentemente (37,25%) la mayoría de las personas con las que interactúan tienen una condición similar.

Tabla 25. Tiene una vida sexual satisfactoria

Tiene una vida sexual satisfactoria					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	9	17,6	17,65	17,6
	Frecuentemente	13	25,5	25,49	43,1
	Algunas veces	15	29,4	29,41	72,5
	Nunca o casi nunca	14	27,5	27,45	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 25. Tiene una vida sexual satisfactoria

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de relaciones interpersonales, que se refiere a la Intimidad, afecto, familia, interacciones, amistades y apoyos en la pregunta “Tiene una vida sexual satisfactoria”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 17,65% siempre o casi siempre, el 25,49% frecuentemente, el 29,41% algunas veces y el 27,45% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que algunas veces (29.41%) tienen una vida sexual satisfactoria.

Tabla 26. Relaciones Interpersonales

Relaciones Interpersonales					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Mala Calidad de Vida	12	23,5	23,53	23,5
	Regular Calidad de Vida	20	39,2	39,22	62,7
	Buena Calidad de Vida	19	37,3	37,25	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 26. Relaciones Interpersonales

Fuente: Elaboración Propia.

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión relaciones interpersonales que se refiere a la Intimidad, afecto, familia, interacciones, amistades y apoyos. Las personas obtuvieron los resultados de la siguiente manera el 23,53% mala calidad de vida, el 39,22% regular calidad de vida y el 37,25 buena calidad de vida.

La mayor parte de la población estudiada presentan una regular calidad de vida en la dimensión de relaciones interpersonales lo que refiere a la intimidad, afecto, familia, amistades y apoyos que tienen en su vida.

BIENESTAR MATERIAL

Tabla 27. El lugar donde vive le impide hoy llevar un estilo de vida saludable

El lugar donde vive le impide hoy llevar un estilo de vida saludable (ruidos, humos, olores, oscuridad, escasa ventilación, desperfectos, inaccesibilidad...					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	6	11,8	11,76	11,8
	Frecuentemente	10	19,6	19,61	31,4
	Algunas veces	13	25,5	25,49	56,9
	Nunca o casi nunca	22	43,1	43,14	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 27. El lugar donde vive le impide hoy llevar un estilo de vida saludable

El lugar donde vive le impide hoy llevar un estilo de vida saludable (ruidos, humos, olores, oscuridad, escasa ventilación, desperfectos, inaccesibilidad...

El lugar donde vive le impide hoy llevar un estilo de vida saludable (ruidos, humos, olores, oscuridad, escasa ventilación, desperfectos, inaccesibilidad...

Fuente: Elaboración Propia.

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de bienestar material, que se refiere a derechos, seguridad, alimentos, empleo, pertenencias, estatus socioeconómico, en la pregunta “El lugar donde vive le impide hoy llevar un estilo de vida saludable”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 11.76% siempre o casi siempre, el 19,61% frecuentemente, el 25,49% algunas veces y el 43,14% nunca o casi nunca. La mayoría de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (43,14%) el lugar donde viven les impide llevar un estilo de vida saludable.

Tabla 28. Hoy el lugar donde trabaja cumple con las normas de seguridad

Hoy el lugar donde trabaja cumple con las normas de seguridad					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	4	7,8	7,84	7,8
	Frecuentemente	4	7,8	7,84	15,7
	Algunas veces	23	45,1	45,10	60,8
	Nunca o casi nunca	20	39,2	39,22	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 28. Hoy el lugar donde trabaja cumple con las normas de seguridad

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de bienestar material, que se refiere a derechos, seguridad, alimentos, empleo, pertenencias, estatus socioeconómico, en la pregunta “Hoy el lugar donde trabaja cumple con las normas de seguridad”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 7,84% siempre o casi siempre, el 7,84% frecuentemente, el 45,10% algunas veces y el 39,22% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que algunas veces (45,10%) el lugar donde trabajan cumple con las normas de seguridad.

Tabla 29. Dispone de los bienes materiales que necesita

Dispone de los bienes materiales que necesita					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Frecuentemente	7	13,7	13,73	13,7
	Algunas veces	20	39,2	39,22	52,9
	Nunca o casi nunca	24	47,1	47,06	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 29. Dispone de los bienes materiales que necesita

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de bienestar material, que se refiere a derechos, seguridad, alimentos, empleo, pertenencias, estatus socioeconómico, en la pregunta “Dispone de los bienes materiales que necesita”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 13,73% frecuentemente, el 39,22% algunas veces y el 47,06% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (47,06%) disponen de los bienes materiales que necesitan.

Tabla 30. Se muestra descontento con el lugar donde vive

Se muestra descontento con el lugar donde vive					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	1	2,0	1,96	2,0
	Frecuentemente	8	15,7	15,69	17,6
	Algunas veces	11	21,6	21,57	39,2
	Nunca o casi nunca	31	60,8	60,78	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 30. Se muestra descontento con el lugar donde vive

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de bienestar material, que se refiere a derechos, seguridad, alimentos, empleo, pertenencias, estatus socioeconómico, en la pregunta “Se muestra descontento con el lugar donde vive”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 1,96% siempre o casi siempre, el 15,69% frecuentemente, el 21,57% algunas veces y el 60,78% nunca o casi nunca. La mayoría de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (60,78%) muestran descontento con el lugar donde viven.

Tabla 31. El lugar donde vive está limpio

El lugar donde vive está limpio				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos Siempre o casi siempre	4	7,8	7,84	7,8
Frecuentemente	2	3,9	3,92	11,8
Algunas veces	17	33,3	33,33	45,1
Nunca o casi nunca	28	54,9	54,90	100,0
Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 31. El lugar donde vive está limpio

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de bienestar material, que se refiere a derechos, seguridad, alimentos, empleo, pertenencias, estatus socioeconómico, en la pregunta “El lugar donde vive está limpio”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 7,84% siempre o casi siempre, el 3,92% frecuentemente, el 33,33% algunas veces y el 54,90% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (54,90%) el lugar donde viven está limpio.

Tabla 32. Dispone de los recursos económicos necesarios para cubrir sus necesidades básicas

Dispone de los recursos económicos necesarios para cubrir sus necesidades básicas				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos Siempre o casi siempre	2	3,9	3,92	3,9
Frecuentemente	5	9,8	9,80	13,7
Algunas veces	23	45,1	45,10	58,8
Nunca o casi nunca	21	41,2	41,18	100,0
Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 32. Dispone de los recursos económicos necesarios para cubrir sus necesidades básicas

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de bienestar material, que se refiere a derechos, seguridad, alimentos, empleo, pertenencias, estatus socioeconómico, en la pregunta "Dispone de los recursos económicos necesarios para cubrir sus necesidades básicas". Las personas respondieron de la siguiente manera el 3,92% siempre o casi siempre, el 9,80% frecuentemente, el 45,10% algunas veces y el 41,18% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que algunas veces (45,10%) disponen de los recursos económicos necesarios para cubrir sus necesidades básicas.

Tabla 33. Sus ingresos son insuficientes para permitirle acceder a caprichos

Sus ingresos son insuficientes para permitirle acceder a caprichos					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	8	15,7	15,69	15,7
	Frecuentemente	14	27,5	27,45	43,1
	Algunas veces	16	31,4	31,37	74,5
	Nunca o casi nunca	13	25,5	25,49	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 33. Sus ingresos son insuficientes para permitirle acceder a caprichos

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de bienestar material, que se refiere a derechos, seguridad, alimentos, empleo, pertenencias, estatus socioeconómico, en la pregunta “Sus ingresos son insuficientes para permitirle acceder a caprichos”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 15,69% siempre o casi siempre, el 27,45% frecuentemente, el 31,37% algunas veces y el 25,49% nunca o casi nunca. La mayoría de la población estudiada indica que algunas veces (31,37%) sus ingresos son insuficientes para permitirles acceder a caprichos.

Tabla 34. El lugar donde vive está adaptado a sus necesidades

El lugar donde vive está adaptado a sus necesidades					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Frecuentemente	4	7,8	7,84	7,8
	Algunas veces	18	35,3	35,29	43,1
	Nunca o casi nunca	29	56,9	56,86	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 34. El lugar donde vive está adaptado a sus necesidades

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de bienestar material, que se refiere a derechos, seguridad, alimentos, empleo, pertenencias, estatus socioeconómico, en la pregunta “El lugar donde vive está adaptado a sus necesidades”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 7,84% frecuentemente, el 35,29% algunas veces y el 56,86% nunca o casi nunca. La mayoría de la población estudiada indica que nunca o casi nunca (56,86%) el lugar donde viven está adaptado a sus necesidades.

Tabla 35. Bienestar Material

Bienestar Material					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Mala Calidad de Vida	35	68,6	68,63	68,6
	Regular Calidad de Vida	11	21,6	21,57	90,2
	Buena Calidad de Vida	5	9,8	9,80	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 35. Bienestar Material

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión bienestar material que se refiere a derechos, seguridad, alimentos, empleo, pertenencias, estatus socioeconómico. Las personas obtuvieron los resultados de la siguiente manera el 68,63% mala calidad de vida, el 21,57% regular calidad de vida y el 9,80% buena calidad de vida.

La mayor parte de la población estudiada presentan una mala calidad de vida en la dimensión de bienestar material (68.63%) lo que refiere una mala economía, seguridad, empleo y estatus socioeconómico.

DESARROLLO PERSONAL

Tabla 36. Muestra dificultad para adaptarse a las situaciones que se le presentan

Muestra dificultad para adaptarse a las situaciones que se le presentan					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	5	9,8	9,80	9,8
	Frecuentemente	8	15,7	15,69	25,5
	Algunas veces	22	43,1	43,14	68,6
	Nunca o casi nunca	16	31,4	31,37	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 36. Muestra dificultad para adaptarse a situaciones que se le presentan

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, la dimensión de desarrollo personal, que se refiere a formación, habilidades, realización personal, competencia personal, capacidad resolutive, en la pregunta “Muestra dificultad para adaptarse a las situaciones que le presentan”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 9,80% siempre o casi siempre, el 15,69% frecuentemente, el 43,14% algunas veces y el 31,37% nunca o casi nunca. La mayoría de la población estudiada indica que algunas veces (43,14%) muestran dificultades para adaptarse a las situaciones que se les presenta.

Tabla 37. Tiene acceso a nuevas tecnologías

Tiene acceso a nuevas tecnologías (internet, teléfono móvil, etc.)					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	1	2,0	1,96	2,0
	Frecuentemente	6	11,8	11,76	13,7
	Algunas veces	12	23,5	23,53	37,3
	Nunca o casi nunca	32	62,7	62,75	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 37. Tienen acceso a nuevas tecnologías

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de desarrollo personal, que se refiere a formación, habilidades, realización personal, competencia personal, capacidad resolutive, en la pregunta “Tiene acceso a nuevas tecnologías”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 1,96% siempre o casi siempre, el 11,76% frecuentemente, el 23,53% algunas veces y el 62,75% nunca o casi nunca. La mayoría de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (62,75%) tienen acceso a nuevas tecnologías como internet, teléfono y móvil.

Tabla 38. El trabajo que desempeña le permite el aprendizaje de nuevas habilidades

El trabajo que desempeña le permite el aprendizaje de nuevas habilidades					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	6	11,8	11,76	11,8
	Frecuentemente	9	17,6	17,65	29,4
	Algunas veces	15	29,4	29,41	58,8
	Nunca o casi nunca	21	41,2	41,18	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 38. El trabajo que desempeña le permite el aprendizaje de nuevas habilidades

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de desarrollo personal, que se refiere a formación, habilidades, realización personal, competencia personal, capacidad resolutoria, en la pregunta “El trabajo que desempeña le permite el aprendizaje de nuevas habilidades”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 11,76% siempre o casi siempre, el 17,65% frecuentemente, el 29,41% algunas veces y el 41,18% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población indican que nunca o casi nunca (41,18%) el trabajo que desempeñan les permite el aprendizaje de nuevas habilidades.

Tabla 39. Muestra dificultad para resolver con eficacia los problemas que se le plantean

Muestra dificultad para resolver con eficacia los problemas que se le plantean					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	4	7,8	7,84	7,8
	Frecuentemente	12	23,5	23,53	31,4
	Algunas veces	16	31,4	31,37	62,7
	Nunca o casi nunca	19	37,3	37,25	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 39. Muestra dificultad para resolver con eficacia los problemas que se le plantean

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de desarrollo personal, que se refiere a formación, habilidades, realización personal, competencia personal, capacidad resolutoria, en la pregunta “Muestra dificultad para resolver con eficacia los problemas que se le plantean”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 7,84% siempre o casi siempre, el 23,53% frecuentemente, el 31,37% algunas veces y el 37,25% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indica que nunca o casi nunca (37,25%) muestran dificultades para resolver con eficacia los problemas que se les plantean.

Tabla 40. Desarrolla su trabajo de manera competente y responsable

Desarrolla su trabajo de manera competente y responsable					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	1	2,0	1,96	2,0
	Frecuentemente	7	13,73	13,73	15,7
	Algunas veces	17	33,3	33,33	49,0
	Nunca o casi nunca	26	51,0	50,98	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 40. Desarrolla su trabajo de manera competente y responsable

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de desarrollo personal, que se refiere a formación, habilidades, realización personal, competencia personal, capacidad resolutoria, en la pregunta “Desarrolla su trabajo de manera competente y responsable”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 1,96% siempre o casi siempre, el 13,73% frecuentemente, el 33,33% algunas veces y el 50,98% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indica que nunca o casi nunca (50,98%) desarrollan su trabajo de manera competente y responsable.

Tabla 41. El servicio al que acude toma en consideración su desarrollo personal y aprendizaje de habilidades nuevas

El servicio al que acude toma en consideración su desarrollo personal y aprendizaje de habilidades nuevas					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	1	2,0	1,96	2,0
	Frecuentemente	11	21,6	21,57	23,5
	Algunas veces	22	43,1	43,14	66,7
	Nunca o casi nunca	17	33,3	33,33	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 41. El servicio al que acude toma en consideración su desarrollo personal y aprendizaje de habilidades nuevas

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de desarrollo personal, que se refiere a formación, habilidades, realización personal, competencia personal, capacidad resolutiva, en la pregunta “El servicio al que acude toma en consideración su desarrollo personal y aprendizaje de habilidades nuevas”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 1,96% siempre o casi siempre, el 21,57% frecuentemente, el 43,14% algunas veces y el 33,33% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indica que algunas veces (43,14%) el servicio al que acuden toma en consideración su desarrollo personal y aprendizaje de habilidades nuevas.

Tabla 42. Participa en la elaboración de su programa individual

Participa en la elaboración de su programa individual					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Frecuentemente	8	15,7	15,69	15,7
	Algunas veces	17	33,3	33,33	49,0
	Nunca o casi nunca	26	51,0	50,98	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 42. Participa en la elaboración de su programa

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de desarrollo personal, que se refiere a formación, habilidades, realización personal, competencia personal, capacidad resolutoria, en la pregunta “Participa en la elaboración de su programa individual”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 15,69% frecuentemente, el 33,33% algunas veces y el 50,98% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (60,98%) participan en la elaboración de su propio programa individual.

Tabla 43. Se muestra desmotivado en su trabajo

Se muestra desmotivado en su trabajo					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	5	9,8	9,80	9,8
	Frecuentemente	5	9,8	9,80	19,6
	Algunas veces	19	37,3	37,25	56,9
	Nunca o casi nunca	22	43,1	43,14	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 43. Se muestra motivado en su trabajo

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de desarrollo personal, que se refiere a formación, habilidades, realización personal, competencia personal, capacidad resolutive, en la pregunta “Se muestra desmotivado en su trabajo”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 9,80% siempre o casi siempre, el 9,80% frecuentemente, el 37,25% algunas veces y el 43,14% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (43,14%) se muestran desmotivados en su trabajo.

Tabla 44. Desarrollo Personal

Desarrollo Personal					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Mala Calidad de Vida	4	7,8	7,84	7,8
	Regular Calidad de Vida	14	27,5	27,45	35,3
	Buena Calidad de Vida	33	64,7	64,71	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 44. Desarrollo Personal

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión Desarrollo Personal que se refiere a formación, habilidades, realización personal, competencia personal, capacidad resolutiva. Las personas obtuvieron los resultados de la siguiente manera el 7,84% mala calidad de vida, el 27,45% regular calidad de vida y el 64,71% buena calidad de vida.

La mayoría de la población estudiada indican que tienen una buena calidad de vida (64,71%) en la dimensión de desarrollo personal lo que refiere a una buena formación de habilidades, realización personal y capacidad para resolver conflictos.

BIENESTAR FISICO

Tabla 45. Tiene problemas de sueño

Tiene problemas de sueño					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	5	9,8	9,80	9,8
	Frecuentemente	9	17,6	17,65	27,5
	Algunas veces	19	37,3	37,25	64,7
	Nunca o casi nunca	18	35,3	35,29	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 45. Tiene problemas de sueño

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de bienestar físico, que se refiere a la salud, nutrición, movilidad, ocio, actividades de la vida diaria, en la pregunta “Tiene problemas de sueño”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 9,80% siempre o casi siempre, el 17,65% frecuentemente, el 37,25% algunas veces y el 35,29% nunca o casi nunca. La mayoría de la población estudiada indican que algunas veces (37,25%) tiene problemas de sueño.

Tabla 46. Dispone de ayudas técnicas si las necesita

Dispone de ayudas técnicas si las necesita					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	5	9,8	9,80	9,8
	Frecuentemente	12	23,5	23,53	33,3
	Algunas veces	20	39,2	39,22	72,5
	Nunca o casi nunca	14	27,5	27,45	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 46. Dispone de ayudas técnicas si las necesita

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de bienestar físico, que se refiere a la salud, nutrición, movilidad, ocio, actividades de la vida diaria, en la pregunta “Dispone de ayudas técnicas si las necesita”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 9,80% siempre o casi siempre, el 23,53% frecuentemente, el 39,22% algunas veces y el 27,45% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que algunas veces (39,22%) disponen de ayudas técnicas.

Tabla 47. Sus hábitos de alimentación son saludables

Sus hábitos de alimentación son saludables					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	2	3,9	3,92	3,9
	Frecuentemente	19	37,3	37,25	41,2
	Algunas veces	17	33,3	33,33	74,5
	Nunca o casi nunca	13	25,5	25,49	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 47. Sus hábitos de alimentación son saludables

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de bienestar físico, que se refiere a la salud, nutrición, movilidad, ocio, actividades de la vida diaria, en la pregunta “Sus hábitos de alimentación son saludables”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 3,92% siempre o casi siempre, el 37,25% frecuentemente, el 33,33% algunas veces y el 25,49% nunca o casi nunca. La mayoría de la población estudiada indican que frecuentemente (37,25%) sus hábitos de alimentación son saludables.

Tabla 48. Su estado de salud le permite llevar una actividad normal

Su estado de salud le permite llevar una actividad normal					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Frecuentemente	6	11,8	11,76	11,8
	Algunas veces	19	37,3	37,25	49,0
	Nunca o casi nunca	26	51,0	50,98	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 48. Su estado de ánimo le permite llevar una actividad normal

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de bienestar físico, que se refiere a la salud, nutrición, movilidad, ocio, actividades de la vida diaria, en la pregunta “Su estado de salud le permite llevar una actividad normal”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 11,76% frecuentemente, el 37,25% algunas veces y el 50,98% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (50,98%) su estado de ánimo le permite llevar una actividad normal.

Tabla 49. Tiene un buen aseo personal

Tiene un buen aseo personal				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos Siempre o casi siempre	2	3,9	3,92	3,9
Frecuentemente	4	7,8	7,84	11,8
Algunas veces	11	21,6	21,57	33,3
Nunca o casi nunca	34	66,7	66,67	100,0
Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 49. Tiene un buen aseo personal

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de bienestar físico, que se refiere a la salud, nutrición, movilidad, ocio, actividades de la vida diaria, en la pregunta “Tiene buen aseo personal”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 3,92% siempre o casi siempre, el 7,84% frecuentemente, el 21,57% algunas veces y el 66,67% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (66,67%) tienen un buen aseo personal.

Tabla 50. En el servicio al que acude, se supervisa la medicación que toma

En el servicio al que acude, se supervisa la medicación que toma					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	22	43,1	43,14	43,1
	Frecuentemente	7	13,7	13,73	56,9
	Algunas veces	12	23,5	23,53	80,4
	Nunca o casi nunca	10	19,6	19,61	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 50. En el servicio al que acude se supervisa la medicación que toma

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de bienestar físico, que se refiere a la salud, nutrición, movilidad, ocio, actividades de la vida diaria, en la pregunta “En el servicio al que acude se supervisan la medicación que toma”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 43,14% siempre o casi siempre, el 13,73% frecuentemente, el 23,53% algunas veces y el 19,61% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que siempre o casi siempre (43,14%) el servicio al que acuden les supervisa la medicación que toman.

Tabla 51. Sus problemas de salud le producen dolor y malestar.

Sus problemas de salud le producen dolor y malestar.					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	3	5,9	5,88	5,9
	Frecuentemente	8	15,7	15,69	21,6
	Algunas veces	19	37,3	37,25	58,8
	Nunca o casi nunca	21	41,2	41,18	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 51. Sus problemas de salud le producen dolor y malestar

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de bienestar físico, que se refiere a la salud, nutrición, movilidad, ocio, actividades de la vida diaria, en la pregunta “Sus problemas de salud le producen dolor y malestar”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 5,88% siempre o casi siempre, el 15,69% frecuentemente, el 37,25% algunas veces y el 41,18% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (41,18%) sus problemas de salud le producen dolor y malestar.

Tabla 52. Tiene dificultades de acceso a recursos de atención sanitaria

Tiene dificultades de acceso a recursos de atención sanitaria (atención preventiva, en general, a domicilio, hospitalaria, etc.)					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	7	13,7	13,73	13,7
	Frecuentemente	8	15,7	15,69	29,4
	Algunas veces	6	11,8	11,76	41,2
	Nunca o casi nunca	30	58,8	58,82	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 52. Tiene dificultades de acceso a recursos de atención sanitaria

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de bienestar físico, que se refiere a la salud, nutrición, movilidad, ocio, actividades de la vida diaria, en la pregunta “Tiene dificultades de acceso a recurso de atención sanitaria”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 13,73% siempre o casi siempre, el 15,69% frecuentemente, el 11,76% algunas veces y el 58,82% nunca o casi nunca. La mayoría de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (58,82%) tienen dificultades de acceso a recursos de atención sanitaria.

Tabla 53. Bienestar Físico

Bienestar físico					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Mala Calidad de Vida	37	72,5	72,55	72,5
	Regular Calidad de Vida	12	23,5	23,53	96,1
	Buena Calidad de Vida	2	3,9	3,92	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 53. Bienestar Físico

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión Bienestar Físico que se refiere a la salud, nutrición, movilidad, ocio, actividades de la vida diaria. Las personas obtuvieron los resultados de la siguiente manera el 72,55% mala calidad de vida, el 23,53% regular calidad de vida y el 3,92% buena calidad de vida.

La mayor parte de la población estudiada presentan una mala calidad de vida (72,55%) en la dimensión de bienestar físico lo que refiere a una mala salud, nutrición, movilidad y actividades de su diario vivir.

AUTODETERMINACIÓN

Tabla 54. Tiene metas, objetivos e intereses personales

Tiene metas, objetivos e intereses personales					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	2	3,9	3,92	3,9
	Frecuentemente	4	7,8	7,84	11,8
	Algunas veces	10	19,6	19,61	31,4
	Nunca o casi nunca	35	68,6	68,63	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 54. Tiene metas, objetivos e intereses personales

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de autodeterminación, que se refiere a autonomía, elecciones, decisiones, control personal, autorregulación, valores/metras personales, en la pregunta “Tiene metas, objetivos e intereses personales”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 3,92% siempre o casi siempre, el 7,84% frecuentemente, el 19,61% algunas veces y el 68,63% nunca o casi nunca. La mayoría de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (68,63%) tienen metas, objetivos e intereses personales.

Tabla 55. Elige como pasar su tiempo libre

Elige como pasar su tiempo libre					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	1	2,0	1,96	2,0
	Frecuentemente	7	13,7	13,73	15,7
	Algunas veces	16	31,4	31,37	47,1
	Nunca o casi nunca	27	52,9	52,94	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 55. Elige como pasar su tiempo libre

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de autodeterminación, que se refiere a autonomía, elecciones, decisiones, control personal, autorregulación, valores/metapas personales, en la pregunta “Elige como pasar su tiempo libre”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 1,96% siempre o casi siempre, el 13,73% frecuentemente, el 31,37% algunas veces y el 52,94% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (52,94%) eligen como pasar su tiempo libre.

Tabla 56. En el servicio al que acude tienen en cuenta sus preferencias

En el servicio al que acude tienen en cuenta sus preferencias				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos Siempre o casi siempre	2	3,9	3,92	3,9
Frecuentemente	12	23,5	23,53	27,5
Algunas veces	16	31,4	31,37	58,8
Nunca o casi nunca	21	41,2	41,18	100,0
Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 56. En el servicio que acude tienen en cuenta sus preferencias

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de autodeterminación, que se refiere a autonomía, elecciones, decisiones, control personal, autorregulación, valores/metras personales, en la pregunta “En el servicio al que acude tienen en cuenta sus preferencias”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 3,92% siempre o casi siempre, el 23,53% frecuentemente, el 31,37% algunas veces y el 41,18% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (41,18%) el servicio al que acudes tiene en cuenta sus preferencias.

Tabla 57. Defiende sus ideas y opiniones

Defiende sus ideas y opiniones					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	2	3,9	3,92	3,9
	Frecuentemente	5	9,8	9,80	13,7
	Algunas veces	17	33,3	33,33	47,1
	Nunca o casi nunca	27	52,9	52,94	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 57. Defiende sus ideas y opiniones

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de autodeterminación, que se refiere a autonomía, elecciones, decisiones, control personal, autorregulación, valores/metas personales, en la pregunta “Defiende sus ideas y opiniones”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 3,92% siempre o casi siempre, el 9,80% frecuentemente, el 33,33% algunas veces y el 52,94% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (52,94%) defienden sus ideas y opiniones.

Tabla 58. Otras personas deciden sobre su vida personal

Otras personas deciden sobre su vida personal					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	6	11,8	11,76	11,8
	Frecuentemente	2	3,9	3,92	15,7
	Algunas veces	8	15,7	15,69	31,4
	Nunca o casi nunca	35	68,6	68,63	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 58. Otras personas deciden sobre su vida personal

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de autodeterminación, que se refiere a autonomía, elecciones, decisiones, control personal, autorregulación, valores/metras personales, en la pregunta “Otras personas deciden su vida personal”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 11,76% siempre o casi siempre, el 3,92% frecuentemente, el 15,69% algunas veces y el 68,63% nunca o casi nunca. La mayoría de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (68,63%) otras personas deciden sobre su vida personal.

Tabla 59. Otras personas deciden como gastar su dinero

Otras personas deciden como gastar su dinero					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	1	2,0	1,96	2,0
	Frecuentemente	6	11,8	11,76	13,7
	Algunas veces	9	17,6	17,65	31,4
	Nunca o casi nunca	35	68,6	68,63	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 59. Otras personas deciden como gastar su dinero

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de autodeterminación, que se refiere a autonomía, elecciones, decisiones, control personal, autorregulación, valores/metras personales, en la pregunta “Otras personas deciden como gastar su dinero”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 1,96% siempre o casi siempre, el 11,76% frecuentemente, el 17,65% algunas veces y el 68,63% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (68,63%) otras personas deciden como gastar su dinero.

Tabla 60. Otras personas deciden la hora a la que se acuesta

Otras personas deciden la hora a la que se acuesta				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos Siempre o casi siempre	3	5,9	5,88	5,9
Frecuentemente	3	5,9	5,88	11,8
Algunas veces	10	19,6	19,61	31,4
Nunca o casi nunca	35	68,6	68,63	100,0
Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 60. Otras personas deciden la hora a la que se acuesta

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de autodeterminación, que se refiere a autonomía, elecciones, decisiones, control personal, autorregulación, valores/metras personales, en la pregunta “Otras personas deciden la hora a la que se acuesta”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 5,88% siempre o casi siempre, el 5,88% frecuentemente, el 19,61% algunas veces y el 68,63% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (68,63%) otras personas deciden la hora a la que se acuestan.

Tabla 61. Organiza su propia vida

Organiza su propia vida					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	1	2,0	1,96	2,0
	Frecuentemente	6	11,8	11,76	13,7
	Algunas veces	21	41,2	41,18	54,9
	Nunca o casi nunca	23	45,1	45,10	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 61. Organiza su propia vida

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de autodeterminación, que se refiere a autonomía, elecciones, decisiones, control personal, autorregulación, valores/metras personales, en la pregunta “Organiza su propia vida”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 1,96% siempre o casi siempre, el 11,76% frecuentemente, el 41,18% algunas veces y el 45,10% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (45,10%) organizan su propia vida.

Tabla 62. Elige con quien vivir

Elige con quien vivir				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos Siempre o casi siempre	3	5,9	5,88	5,9
Frecuentemente	8	15,7	15,69	21,6
Algunas veces	18	35,3	35,29	56,9
Nunca o casi nunca	22	43,1	43,14	100,0
Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 62. Elige con quien vivir

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de autodeterminación, que se refiere a autonomía, elecciones, decisiones, control personal, autorregulación, valores/metapersonales, en la pregunta "Elige con quien vivir". Las personas respondieron de la siguiente manera el 5,88% siempre o casi siempre, el 15,69% frecuentemente, el 35,29% algunas veces y el 43,14% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (43,14%) eligen con quien vivir.

Tabla 63. Autodeterminación

Autodeterminación					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Mala Calidad de Vida	1	2,0	1,96	2,0
	Regular Calidad de Vida	14	27,5	27,45	29,4
	Buena Calidad de Vida	36	70,6	70,59	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 63. Autodeterminación

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión bienestar material que se refiere a autonomía, elecciones, decisiones, control personal, autorregulación, valores/metras personales. Las personas obtuvieron los resultados de la siguiente manera el 1,96% mala calidad de vida, el 27,45% regular calidad de vida y el 70,59% buena calidad de vida. La mayor parte de la población presentan una buena calidad de vida (70,59%) en la dimensión de autodeterminación lo que refiera a una buena autonomía, elecciones, decisiones, autorregulación y sobre sus valores/metras personales.

INCLUSION SOCIAL

Tabla 64.Utiliza entornos comunitarios

Utiliza entornos comunitarios (piscinas públicas, cines, teatros, museos, bibliotecas)				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos Siempre o casi siempre	5	9,8	9,80	9,8
Frecuentemente	14	27,5	27,45	37,3
Algunas veces	13	25,5	25,49	62,7
Nunca o casi nunca	19	37,3	37,25	100,0
Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 64. Utiliza entornos comunitarios

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de inclusión social, que se refiere a aceptación, estatus, apoyos, ambiente laboral, integración y participación en la comunidad, roles, actividades de voluntariado, entorno residencial, en la pregunta “Utiliza entornos comunitarios”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 9,80% siempre o casi siempre, el 27,45% frecuentemente, el 25,49% algunas veces y el 37,25% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (37,25%) utilizan entornos comunitarios como piscinas públicas, cines y teatros entre otras.

Tabla 65. Su familia le apoya cuando lo necesita

Su familia le apoya cuando lo necesita					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	7	13,7	13,73	13,7
	Frecuentemente	8	15,7	15,69	29,4
	Algunas veces	14	27,5	27,45	56,9
	Nunca o casi nunca	22	43,1	43,14	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 65. Su familia le apoya cuando lo necesita

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de inclusión social, que se refiere a aceptación, estatus, apoyos, ambiente laboral, integración y participación en la comunidad, roles, actividades de voluntariado, entorno residencial, en la pregunta “Su familia le apoya cuando lo necesita”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 13,73% siempre o casi siempre, el 15,69% frecuentemente, el 27,45% algunas veces y el 43,14% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (43,14%) su familia les apoya cuando lo necesitan.

Tabla 66. Existen barreras físicas, culturales o sociales que dificultan su inclusión social

Existen barreras físicas, culturales o sociales que dificultan su inclusión social					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	3	5,9	5,88	5,9
	Frecuentemente	4	7,8	7,84	13,7
	Algunas veces	10	19,6	19,61	33,3
	Nunca o casi nunca	34	66,7	66,67	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 66. Existen barreras físicas, culturales o sociales que dificultan su inclusión social

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de inclusión social, que se refiere a aceptación, estatus, apoyos, ambiente laboral, integración y participación en la comunidad, roles, actividades de voluntariado, entorno residencial, en la pregunta “Existen barreras físicas, culturales o sociales que dificultan su inclusión social”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 5,88% siempre o casi siempre, el 7,84% frecuentemente, el 19,61% algunas veces y el 66,67% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (66,67%) existen barreras físicas, culturales o sociales que les dificultan la inclusión social.

Tabla 67. Carece de los apoyos necesarios para participar activamente en la vida de su comunidad

Carece de los apoyos necesarios para participar activamente en la vida de su comunidad					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	4	7,8	7,84	7,8
	Frecuentemente	6	11,8	11,76	19,6
	Algunas veces	16	31,4	31,37	51,0
	Nunca o casi nunca	25	49,0	49,02	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 67. Carece de los apoyos necesarios para participar activamente en la vida de su comunidad

Fuente: Elaboración Propia.

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de inclusión social, que se refiere a aceptación, estatus, apoyos, ambiente laboral, integración y participación en la comunidad, roles, actividades de voluntariado, entorno residencial, en la pregunta “Carece de los apoyos necesarios para participar activamente en la vida de su comunidad”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 7,84% siempre o casi siempre, el 11,76% frecuentemente, el 31,37% algunas veces y el 49,02% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indica que nunca o casi nunca (49,02%) carece de los apoyos necesarios para participar activamente en la vida de su comunidad.

Tabla 68. Sus amigos le apoyan cuando lo necesita

Sus amigos le apoyan cuando lo necesita					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	9	17,6	17,65	17,6
	Frecuentemente	13	25,5	25,49	43,1
	Algunas veces	17	33,3	33,33	76,5
	Nunca o casi nunca	12	23,5	23,53	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 68. Sus amigos le apoyan cuando lo necesita

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de inclusión social, que se refiere a aceptación, estatus, apoyos, ambiente laboral, integración y participación en la comunidad, roles, actividades de voluntariado, entorno residencial, en la pregunta “Sus amigos le apoyan cuando lo necesita”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 17,65% siempre o casi siempre, el 25,49% frecuentemente, el 33,33% algunas veces y el 23,53% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que algunas veces (33,33%) sus amigos les apoyan cuando lo necesitan.

Tabla 69. El servicio al que acude fomenta su participación en diversidad actividad en la comunidad

El servicio al que acude fomenta su participación en diversidad actividad en la comunidad					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	3	5,9	5,88	5,9
	Frecuentemente	5	9,8	9,80	15,7
	Algunas veces	22	43,1	43,14	58,8
	Nunca o casi nunca	21	41,2	41,18	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 69. Al servicio que acude fomenta su participación en diversas actividades en la comunidad

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de inclusión social, que se refiere a aceptación, estatus, apoyos, ambiente laboral, integración y participación en la comunidad, roles, actividades de voluntariado, entorno residencial, en la pregunta “El servicio al que acude fomenta su participación en diversas actividades en la comunidad”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 5,88% siempre o casi siempre, el 9,80% frecuentemente, el 43,14% algunas veces y el 41,18% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que algunas veces (43,14%) el servicio que acuden fomenta sus participaciones en diversas actividades de la comunidad.

Tabla 70. Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio

Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos Siempre o casi siempre	8	15,7	15,69	15,7
Frecuentemente	14	27,5	27,45	43,1
Algunas veces	13	25,5	25,49	68,6
Nunca o casi nunca	16	31,4	31,37	100,0
Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 70. Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de Inclusión social, que se refiere a aceptación, estatus, apoyos, ambiente laboral, integración y participación en la comunidad, roles, actividades de voluntariado, entorno residencial, en la pregunta “Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 15,69% siempre o casi siempre, el 27,45% frecuentemente, el 25,49% algunas veces y el 31,37% nunca o casi nunca. La mayoría de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (31,37%) sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio de alcohólicos anónimos.

Tabla 71. Es rechazado o discriminado por los demás

Es rechazado o discriminado por los demás				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos Frecuentemente	3	5,9	5,88	5,9
Algunas veces	11	21,6	21,57	27,5
Nunca o casi nunca	37	72,5	72,55	100,0
Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 71. Es rechazado o discriminado por los demás

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de Inclusión social, que se refiere a aceptación, estatus, apoyos, ambiente laboral, integración y participación en la comunidad, roles, actividades de voluntariado, entorno residencial, en la pregunta "Es rechazado o discriminado por los demás". Las personas respondieron de la siguiente manera el 5,88% frecuentemente, el 21,57% algunas veces y el 72,55% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (72,55%) son rechazados o discriminados por los demás.

Tabla 72. Inclusión Social

Inclusión Social					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Mala Calidad de Vida	8	15,7	15,69	15,7
	Regular Calidad de Vida	16	31,4	31,37	47,1
	Buena Calidad de Vida	27	52,9	52,94	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 72. Inclusión Social

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión Inclusión Social que se refiere a aceptación, estatus, apoyos, ambiente laboral, integración y participación en la comunidad, roles, actividades de voluntariado, entorno residencial. Las personas obtuvieron los resultados de la siguiente manera el 15,69% mala calidad de vida, el 31,37% regular calidad de vida y el 52,94% buena calidad de vida.

La mayor parte de la población presentan una buena calidad de vida (52,94%) en la dimensión de inclusión social que refiere a una buen aceptación, estatus, apoyos, integración y participación en la comunidad.

DERECHOS

Tabla 73. Su familia vulnera su intimidad

Su familia vulnera su intimidad (lee su correspondencia, entra sin llamar la puerta.)				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos Siempre o casi siempre	4	7,8	7,84	7,8
Frecuentemente	4	7,8	7,84	15,7
Algunas veces	8	15,7	15,69	31,4
Nunca o casi nunca	35	68,6	68,63	100,0
Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 73. Su familia vulnera su intimidad

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de derechos, que se refiere a: privacidad, voto, acceso a derechos y libertades, en la pregunta “Su familia vulnera su intimidad”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 7,84% siempre o casi siempre, el 7,84% frecuentemente, el 15,69% algunas veces y el 68,63% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (68,63%) su familia vulnera su intimidad.

Tabla 74. En su entorno es tratado con respeto

En su entorno es tratado con respeto					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	1	2,0	1,96	2,0
	Frecuentemente	6	11,8	11,76	13,7
	Algunas veces	19	37,3	37,25	51,0
	Nunca o casi nunca	25	49,0	49,02	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 74. En su entorno es tratado con respeto

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de derechos, que se refiere a: privacidad, voto, acceso a derechos y libertades, en la pregunta “En su entorno es tratado con respeto”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 1,96% siempre o casi siempre, el 11,76% frecuentemente, el 37,25% algunas veces y el 49,02% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (49,02%) son tratados con respeto en su entorno.

Tabla 75. Dispone de información sobre sus derechos fundamentales como ciudadano

Dispone de información sobre sus derechos fundamentales como ciudadano				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos Siempre o casi siempre	3	5,9	5,88	5,9
Frecuentemente	7	13,7	13,73	19,6
Algunas veces	19	37,3	37,25	56,9
Nunca o casi nunca	22	43,1	43,14	100,0
Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 75. Dispone de información sobre sus derechos fundamentales como ciudadano

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de derechos, que se refiere a: privacidad, voto, acceso a derechos y libertades, en la pregunta “Dispone de informaciones sobre sus derechos fundamentales como ciudadano”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 5,88% siempre o casi siempre, el 13,73% frecuentemente, el 37,25% algunas veces y el 43,14% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (43,14%) disponen de información sobre sus derechos fundamentales como ciudadanos.

Tabla 76. Muestra dificultades para defender sus derechos cuando estos son violados

Muestra dificultades para defender sus derechos cuando estos son violados					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Frecuentemente	6	11,8	11,76	11,8
	Algunas veces	16	31,4	31,37	43,1
	Nunca o casi nunca	29	56,9	56,86	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 76. Muestra dificultades para defender sus derechos cuando estos son violados

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de derechos, que se refiere a: privacidad, voto, acceso a derechos y libertades, en la pregunta “Muestra dificultades para defender sus derechos cuando estos son violados”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 11,76% frecuentemente, el 31,37% algunas veces y el 56,86% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (56.58%) muestran dificultades para defender sus derechos cuando estos son violados.

Tabla 77. En el servicio al que acude se respeta intimidad

En el servicio al que acude se respeta intimidad				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos Siempre o casi siempre	1	2,0	1,96	2,0
Frecuentemente	5	9,8	9,80	11,8
Algunas veces	17	33,3	33,33	45,1
Nunca o casi nunca	28	54,9	54,90	100,0
Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 77. En el servicio al que acude se respeta su intimidad

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de derechos, que se refiere a: privacidad, voto, acceso a derechos y libertades, en la pregunta “En el servicio al que acude se respeta su intimidad”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 1,96% siempre o casi siempre, el 9,80% frecuentemente, el 33,33% algunas veces y el 54,90% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (54.90%) el servicio al que acuden respeta su intimidad.

Tabla 78. En el servicio al que acude se respetan sus posesiones y derechos a la propiedad

En el servicio al que acude se respetan sus posesiones y derechos a la propiedad					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Frecuentemente	4	7,8	7,84	7,8
	Algunas veces	19	37,3	37,25	45,1
	Nunca o casi nunca	28	54,9	54,90	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 78. En el servicio al que acude se respetan sus posesiones y derechos a la propiedad

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de derechos, que se refiere a: privacidad, voto, acceso a derechos y libertades, en la pregunta “En el servicio al que acude se respetan sus posiciones y derechos a la propiedad”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 7,84% frecuentemente, el 37,25% algunas veces y el 54,90% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (54,90%) el servicio al que acuden se respeta sus posesiones y derechos de propiedad.

Tabla 79. Tiene limitado algún derecho legal

Tiene limitado algún derecho legal (ciudadanía, voto, procesos legales, respeto a sus creencias, valores, etc.)					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	2	3,9	3,92	3,9
	Frecuentemente	5	9,8	9,80	13,7
	Algunas veces	10	19,6	19,61	33,3
	Nunca o casi nunca	34	66,7	66,67	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 79. Tiene limitado algún derecho legal

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de derechos, que se refiere a: privacidad, voto, acceso a derechos y libertades, en la pregunta “Tiene limitado algún derecho legal”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 3,92% siempre o casi siempre, el 9,80% frecuentemente, el 19,61% algunas veces y el 66,67% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (66,67%) tienen limitado algún derecho legal.

Tabla 80. En el servicio al que acude se respetan y defienden sus derechos

En el servicio al que acude se respetan y defienden sus derechos (confidencialidad, información sobre sus derechos como usuario)					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	4	7,8	7,84	7,8
	Frecuentemente	8	15,7	15,69	23,5
	Algunas veces	17	33,3	33,33	56,9
	Nunca o casi nunca	22	43,1	43,14	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 80. En el servicio al que acude se respetan y defienden sus derechos

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de derechos, que se refiere a: privacidad, voto, acceso a derechos y libertades, en la pregunta “En el servicio al que acude se respetan y definen sus derechos”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 7,84% siempre o casi siempre, el 15,69% frecuentemente, el 33,33% algunas veces y el 43,14% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (43,14%) el servicio al que acuden respeta y defienden sus derechos como confidencialidad e información.

Tabla 81. El servicio respeta la privacidad de información

El servicio respeta la privacidad de información					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	1	2,0	1,96	2,0
	Frecuentemente	6	11,8	11,76	13,7
	Algunas veces	14	27,5	27,45	41,2
	Nunca o casi nunca	30	58,8	58,82	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 81. En el servicio respeta la privacidad de información

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de derechos, que se refiere a: privacidad, voto, acceso a derechos y libertades, en la pregunta “El servicio respeta la privacidad de información”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 1,96% siempre o casi siempre, el 11,76% frecuentemente, el 27,45% algunas veces y el 58,82% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (58,82%) el servicio respeta la privacidad de información.

Tabla 82. Sufre de situaciones de explotación, violencia o abusos

Sufre de situaciones de explotación, violencia o abusos					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre o casi siempre	1	2,0	1,96	2,0
	Frecuentemente	4	7,8	7,84	9,8
	Algunas veces	6	11,8	11,76	21,6
	Nunca o casi nunca	40	78,4	78,43	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 82. Sufre de situaciones de explotación, violencia o abusos

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión de derechos, que se refiere a: privacidad, voto, acceso a derechos y libertades, en la pregunta “Sufre de situaciones de explotación, violencia o abusos”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 1,96% siempre o casi siempre, el 7,84% frecuentemente, el 11,76% algunas veces y el 78,43% nunca o casi nunca. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca o casi nunca (78,43%) sufren de situaciones de explotación, violencia o abusos.

Tabla 83. Derechos

Derechos					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Mala Calidad de Vida	18	35,3	35,29	35,3
	Regular Calidad de Vida	22	43,1	43,14	78,4
	Buena Calidad de Vida	11	21,6	21,57	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 83. Derechos

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, en la dimensión Derechos que se refiere a: privacidad, voto, acceso a derechos y libertades. Las personas obtuvieron los resultados de la siguiente manera el 35,29% mala calidad de vida, el 43,14% regular calidad de vida y el 21,57% buena calidad de vida. La mayor parte de la población estudiada presentan una regular calidad de vida (43,14%) en la dimensión de derechos lo que refiere a una privacidad, voto y a acceso a derechos regulares.

Tabla 84. Calidad de Vida

Calidad de Vida					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Mala Calidad de Vida	7	13,7	13,73	13,7
	Regular Calidad de Vida	32	62,7	62,75	76,5
	Buena Calidad de Vida	12	23,5	23,53	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 84. Calidad de vida

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos en la escala del Gencat de calidad de vida, la población obtuvo los siguientes resultados el 13,73% mala calidad de vida, el 62,75% regular calidad de vida y el 23,53% buena calidad de vida. La mayor parte de la población estudiada presentan una calidad de vida regular (62,75%) lo que refiere a un estado de bienestar general regular en las dimensiones de bienestar físico, material, social y emocional junto con el desarrollo personal y de actividades.

4.3 Cuestionario MOS de apoyo social

APOYO EMOCIONAL

Tabla 85. Con quién puede contar cuando necesita hablar

3. Con quién puede contar cuando necesita hablar					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	2	3,9	3,92	3,9
	Casi Nunca	10	19,6	19,61	23,5
	A veces	13	25,5	25,49	49,0
	Casi siempre	16	31,4	31,37	80,4
	Siempre	10	19,6	19,61	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 85. Con quién puede contar cuando necesita hablar

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de apoyo emocional, que se refiere a el cariño y empatía, se tiende a demostrar la validación de sentimientos, interés genuino escuchar sin juzgar, respetar el espacio y el llanto como una demostración de compasión, en la pregunta “Con quien puede contar cuando necesita hablar”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 3,92% nunca, el 19,61% casi nunca, el 25,49% a veces, el 31,37% casi siempre y el 19,61% siempre. La mayor parte de la población estudiada indican que casi siempre (31,37%) tienen con quien contar cuando necesitan hablar.

Tabla 86. Qué le aconseje cuando tenga problemas

4. Qué le aconseje cuando tenga problemas					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	2	3,9	3,92	3,9
	Casi Nunca	8	15,7	15,69	19,6
	A veces	14	27,5	27,45	47,1
	Casi siempre	13	25,5	25,49	72,5
	Siempre	14	27,5	27,45	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 86. Que le aconseje cuando tenga problemas

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de apoyo emocional, que se refiere a el cariño y empatía, se tiende a demostrar la validación de sentimientos, interés genuino escuchar sin juzgar, respetar el espacio y el llanto como una demostración de compasión, en la pregunta “Que le aconseje cuando tenga problemas”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 3,92% nunca, el 15,69% casi nunca, el 27,45% a veces, el 25,49% casi siempre y el 27,45% siempre. La mayor parte de la población estudiada indican que casi nunca (27,45%) y siempre (27,45%) tienen a alguien que les aconseje cuando presentan problemas.

Tabla 87. Que le informe y ayude a entender la situación

8. Que le informe y ayude a entender la situación					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	1	2,0	1,96	2,0
	Casi Nunca	10	19,6	19,61	21,6
	A veces	18	35,3	35,29	56,9
	Casi siempre	15	29,4	29,41	86,3
	Siempre	7	13,7	13,73	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 87. Que le informe y ayude a entender la situación

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de apoyo emocional, que se refiere a el cariño y empatía, se tiende a demostrar la validación de sentimientos, interés genuino escuchar sin juzgar, respetar el espacio y el llanto como una demostración de compasión, en la pregunta “Que le informe y ayude a entender la situación”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 1,96% nunca, el 19,61% casi nunca, el 35,29% a veces, el 29,41% casi siempre y el 13,73% siempre. La mayor parte de la población estudiada indican que a veces (35,29%) tienen a alguien que les informe y ayude a entender la situación.

Tabla 88. En quién confiar o con quién hablar de sí mismo y sus preocupaciones

9. En quién confiar o con quién hablar de sí mismo y sus preocupaciones					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	2	3,9	3,92	3,9
	Casi Nunca	9	17,6	17,65	21,6
	A veces	10	19,6	19,61	41,2
	Casi siempre	18	35,3	35,29	76,5
	Siempre	12	23,5	23,53	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 88. En quien confiar o con quien hablar de sí mismo y sus preocupaciones

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de apoyo emocional, que se refiere a el cariño y empatía, se tiende a demostrar la validación de sentimientos, interés genuino escuchar sin juzgar, respetar el espacio y el llanto como una demostración de compasión, en la pregunta “En quien confiar o con quien hablar de sí mismo y sus preocupaciones”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 3,92% nunca, el 17,61% casi nunca, el 19,61% a veces, el 35,29% casi siempre y el 23,63% siempre. La mayor parte de la población estudiada indican que casi siempre (35,29%) tienen a alguien en quien puedan confiar o hablar de sí mismo y sus preocupaciones.

Tabla 89. Cuyo consejo realmente desee

13. Cuyo consejo realmente desee					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	4	7,8	7,84	7,8
	Casi Nunca	7	13,7	13,73	21,6
	A veces	15	29,4	29,41	51,0
	Casi siempre	16	31,4	31,37	82,4
	Siempre	9	17,6	17,65	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 89. Cuyo consejo realmente desee

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de apoyo emocional, que se refiere a el cariño y empatía, se tiende a demostrar la validación de sentimientos, interés genuino escuchar sin juzgar, respetar el espacio y el llanto como una demostración de compasión, en la pregunta “Cuyo consejo realmente desee”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 7,84% nunca, el 13,73% casi nunca, el 29,41% a veces, el 31,37% casi siempre y el 17,65% siempre. La mayor parte de la población estudiada indican que casi siempre (31,37%) cuentan con alguien que les manifiesten un consejo que realmente desean.

Tabla 90. Alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos

16. Alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	5	9,8	9,80	9,8
	Casi Nunca	10	19,6	19,61	29,4
	A veces	13	25,5	25,49	54,9
	Casi siempre	14	27,5	27,45	82,4
	Siempre	9	17,6	17,65	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 90. Alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de apoyo emocional, que se refiere a el cariño y empatía, se tiende a demostrar la validación de sentimientos, interés genuino escuchar sin juzgar, respetar el espacio y el llanto como una demostración de compasión, en la pregunta “Alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 9,80% nunca, el 19,61% casi nunca, el 25,49% a veces, el 27,45% casi siempre y el 17,65% siempre. La mayor parte de la población estudiada indican que casi siempre (27,45%) cuentan con alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos.

Tabla 91. Que le aconseje como resolver sus problemas personales

17. Que le aconseje como resolver sus problemas personales					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	2	3,9	3,92	3,9
	Casi Nunca	9	17,6	17,65	21,6
	A veces	12	23,5	23,53	45,1
	Casi siempre	19	37,3	37,25	82,4
	Siempre	9	17,6	17,65	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 91. Que le aconseje como resolver sus problemas personales

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de apoyo emocional, que se refiere a el cariño y empatía, se tiende a demostrar la validación de sentimientos, interés genuino escuchar sin juzgar, respetar el espacio y el llanto como una demostración de compasión, en la pregunta “Que te aconseje como resolver sus problemas personales”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 3,92% nunca, el 17,65% casi nunca, el 23,53% a veces, el 37,25% casi siempre y el 17,65% siempre. La mayoría de la población estudiada indican que casi siempre (37,25%) cuentan con alguien que les aconseje como resolver sus problemas personales.

Tabla 92. Que comprenda sus problemas

19. Que comprenda sus problemas					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	5	9,8	9,80	9,8
	Casi Nunca	8	15,7	15,69	25,5
	A veces	15	29,4	29,41	54,9
	Casi siempre	15	29,4	29,41	84,3
	Siempre	8	15,7	15,69	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 92. Que comprenda sus problemas

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de apoyo emocional, que se refiere a el cariño y empatía, se tiende a demostrar la validación de sentimientos, interés genuino escuchar sin juzgar, respetar el espacio y el llanto como una demostración de compasión, en la pregunta “En quien confiar o con quien hablar de sí mismo y sus preocupaciones”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 9,80% nunca, el 15,69% casi nunca, el 29,41% a veces, el 29,41% casi siempre y el 15,69% siempre. La mayor parte de la población estudiada indican que a veces (29,41%) y casi siempre (29,41%) cuentan con alguien que comprenda sus problemas.

Tabla 93. Apoyo Emocional

Apoyo Emocional					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Medio	16	31,4	31,37	31,4
	Alto	35	68,6	68,63	100,0
Total		51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 93. Apoyo emocional

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión apoyo emocional que se refiere a el cariño y empatía, se tiende a demostrar la validación de sentimientos, interés genuino escuchar sin juzgar, respetar el espacio y el llanto como una demostración de compasión, parece ser uno de los tipos de apoyo más importantes. Las personas obtuvieron los resultados de la siguiente manera el 31,37% medio apoyo emocional y 68,63% alto apoyo emocional. La mayor parte de la población estudiada presentan un alto apoyo social en la dimensión de apoyo emocional (68,63%) lo que refiere a una buena percepción de cariño y empatía del entorno hacia uno mismo.

AYUDA MATERIAL

Tabla 94. Qué le ayude cuando tenga que estar en la cama

2. Qué le ayude cuando tenga que estar en la cama					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	13	25,5	25,49	25,5
	Casi Nunca	5	9,8	9,80	35,3
	A veces	12	23,5	23,53	58,8
	Casi siempre	10	19,6	19,61	78,4
	Siempre	11	21,6	21,57	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 94. Que le ayude cuando tenga que estar en la cama

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de ayuda material, que se refiere a la disponibilidad de personas que le ayuden de forma instrumental, en la pregunta “Que le ayude cuando tenga que estar en la cama”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 25,49% nunca, el 9,80% casi nunca, el 23,53% a veces, el 19,61% casi siempre y el 21,57% siempre. La mayor parte de la población estudiada indican que nunca (25,49%) tienen a alguien que les ayude cuando tengan que estar en la cama.

Tabla 95. Qué le lleve al médico cuando lo necesite

5. Qué le lleve al médico cuando lo necesite					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	9	17,6	17,65	17,6
	Casi Nunca	9	17,6	17,65	35,3
	A veces	10	19,6	19,61	54,9
	Casi siempre	11	21,6	21,57	76,5
	Siempre	12	23,5	23,53	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 95. Que le lleve al médico cuando lo necesite

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de ayuda material, en la pregunta “Que le lleve al médico cuando lo necesite”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 17,65% nunca, el 17,65% casi nunca, el 19,61% a veces, el 21,57% casi siempre y el 23,53% siempre. La mayor parte de la población estudiada indican que siempre (23,53%) cuentan con alguien que los lleve al médico cuando lo necesitan.

Tabla 96. Que le prepare la comida si no puede hacerlo

12. Que le prepare la comida si no puede hacerlo					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	10	19,6	19,61	19,6
	Casi Nunca	7	13,7	13,73	33,3
	A veces	11	21,6	21,57	54,9
	Casi siempre	11	21,6	21,57	76,5
	Siempre	12	23,5	23,53	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 96. Que le prepare la comida si no puede hacerlo

Fuente: Elaboración Propia.

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de ayuda material, que se refiere a la disponibilidad de personas que le ayuden de forma instrumental, en la pregunta “Que le prepare la comida si no puede hacerlo”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 19,61% nunca, el 13,73% casi nunca, el 21,57% a veces, el 21,57% casi siempre y el 23,53% siempre. La mayor parte de la población indica que siempre (23,53%) cuentan con alguien que les prepare la comida si no pueden hacerlo.

Tabla 97. Que le ayude en sus tareas más aún si está enferma

15. Que le ayude en sus tareas más aún si está enferma					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	7	13,7	13,73	13,7
	Casi Nunca	8	15,7	15,69	29,4
	A veces	15	29,4	29,41	58,8
	Casi siempre	14	27,5	27,45	86,3
	Siempre	7	13,7	13,73	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 97. Que le ayude en sus tareas más aún si está enferma

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de ayuda material, que se refiere a la disponibilidad de personas que le ayuden de forma instrumental, en la pregunta “Qué le ayude en sus tareas más aún si está enferma”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 13,73% nunca, el 15,69% casi nunca, el 29,41% a veces, el 27,45% casi siempre y el 13,73% siempre. La mayor parte de la población indica que a veces (29,41%) cuentan con alguien que les ayude en sus tareas y más aún si se encuentran enfermas.

Tabla 98. Ayuda Material

Ayuda Material					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Bajo	3	5,9	5,88	5,9
	Medio	24	47,1	47,06	52,9
	Alto	24	47,1	47,06	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 98. Ayuda Material

Fuente: Elaboración Propia.

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión Ayuda Material que se refiere a la disponibilidad de personas que le ayuden de forma instrumental. Las personas obtuvieron los resultados de la siguiente manera el 5,88% bajo apoyo material, el 47,06% medio apoyo material y el 47,06% alto apoyo material. La mayor parte de la población estudiada presentan un medio y alto apoyo social en la dimensión de ayuda material (47,06%) lo que refiere a una media y alta disponibilidad de personas que les ayuden cuando se encuentran enfermas con apoyo instrumental.

RELACIONES SOCIALES

Tabla 99. Con quién pasar un buen rato

7. Con quién pasar un buen rato					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	3	5,9	5,88	5,9
	Casi Nunca	3	5,9	5,88	11,8
	A veces	13	25,5	25,49	37,3
	Casi siempre	18	35,3	35,29	72,5
	Siempre	14	27,5	27,45	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 99. Con quien pasar un buen rato

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de relaciones sociales, que se refiere a la disponibilidad de personas con las cuales salir a convivir y divertirse, en la pregunta “Con quien pasar un buen rato”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 5,88% nunca, el 5,88% casi nunca, el 25,49% a veces, el 35,29% casi siempre y el 27,45% siempre. La mayor parte de la población estudiada indica que casi siempre (35,29%) cuentan con alguien con quien puedan pasar un buen rato.

Tabla 100. Con quién pueda relajarse

11. Con quién pueda relajarse					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	6	11,8	11,76	11,8
	Casi Nunca	7	13,7	13,73	25,5
	A veces	18	35,3	35,29	60,8
	Casi siempre	13	25,5	25,49	86,3
	Siempre	7	13,7	13,73	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 100. Con quien pueda relajarse

Fuente: Elaboración Propia.

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de relaciones sociales, que se refiere a la disponibilidad de personas con las cuales salir a convivir y divertirse, en la pregunta “Con quien pueda relajarse”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 11,76% nunca, el 13,73% casi nunca, el 35,29% a veces, el 25,49% casi siempre y el 13,73% siempre. La mayor parte de la población estudiada indica que a veces (35,29%) cuentan con alguien con quien pueden relajarse.

Tabla 101. Con quién hacer cosas que le sirvan para olvidar sus problemas

14. Con quién hacer cosas que le sirvan para olvidar sus problemas					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	7	13,7	13,73	13,7
	Casi Nunca	6	11,8	11,76	25,5
	A veces	14	27,5	27,45	52,9
	Casi siempre	17	33,3	33,33	86,3
	Siempre	7	13,7	13,73	100,0
Total		51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 101. Con quien hacer cosas que le sirvan para olvidar sus problemas

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de relaciones sociales, que se refiere a la disponibilidad de personas con las cuales salir a convivir y divertirse, en la pregunta “Con quien hacer cosas que les sirvan para olvidar sus problemas”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 13,73% nunca, el 11,76% casi nunca, el 27,45% a veces, el 33,33% casi siempre y el 13,73% siempre. La mayor parte de la población indican que casi siempre (33,33%) cuentan con alguien con quien hacer cosas que les sirvan para olvidar sus problemas.

Tabla 102. Con quién divertirse

18. Con quién divertirse					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	2	3,9	3,92	3,9
	Casi Nunca	7	13,7	13,73	17,6
	A veces	13	25,5	25,49	43,1
	Casi siempre	19	37,3	37,25	80,4
	Siempre	10	19,6	19,61	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 102. Con quien divertirse

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de relaciones sociales, que se refiere a la disponibilidad de personas con las cuales salir a convivir y divertirse, en la pregunta “Con quien divertirse”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 3,92% nunca, el 13,73% casi nunca, el 25,49% a veces, el 37,25% casi siempre y el 19,61% siempre. La mayor parte de la población estudiada indican que casi siempre (37,25%) cuentan con alguien con quien divertirse.

Tabla 103. Relaciones Sociales

Relaciones Sociales					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Bajo	1	2,0	1,96	2,0
	Medio	17	33,3	33,33	35,3
	Alto	33	64,7	64,71	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 103. Relaciones Sociales

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión relaciones sociales que se refiere a la disponibilidad de personas con las cuales salir a convivir y divertirse. Las personas obtuvieron los resultados de la siguiente manera el 1,96% bajo, el 33,33% medio y el 64,71% alto. La mayor parte de la población estudiada presenta un alto apoyo social en la dimensión de relaciones sociales (64,71%) referido a una alta interacción con otras personas, con la disponibilidad de salir a convivir y divertirse.

APOYO AFECTIVO

Tabla 104. Qué le muestre amor y afecto

6. Qué le muestre amor y afecto					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	4	7,8	7,84	7,8
	Casi Nunca	5	9,8	9,80	17,6
	A veces	10	19,6	19,61	37,3
	Casi siempre	17	33,3	33,33	70,6
	Siempre	15	29,4	29,41	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 104. Que le muestre amor y afecto

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de apoyo afectivo, que se refiere a las expresiones de afecto y amor que le son ofrecidas a los individuos por parte de su grupo más cercano, en la pregunta “Que le muestre amor y afecto”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 7,84% nunca, el 9,80% casi nunca, el 19,61% a veces, el 33,33% casi siempre y el 29,41% siempre. La mayor parte de la población estudiada indican que casi siempre (33,33%) cuentan con alguien que les muestra amor y afecto.

Tabla 105. Que le abrace

10. Que le abrace					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	5	9,8	9,80	9,8
	Casi Nunca	5	9,8	9,80	19,6
	A veces	12	23,5	23,53	43,1
	Casi siempre	14	27,5	27,45	70,6
	Siempre	15	29,4	29,41	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 105. Que le abrace

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de apoyo afectivo, que se refiere a las expresiones de afecto y amor que le son ofrecidas a los individuos por parte de su grupo más cercano en la pregunta “Que le abrace”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 9,80% nunca, el 9,80% casi nunca, el 23,53% a veces, el 27,45% casi siempre y el 29,41% siempre. La mayor parte de la población estudiada indican que siempre (29,41%) cuentan con alguien que les abrace.

Tabla 106. A quién amar y hacerle sentirse querido

20. A quién amar y hacerle sentirse querido					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	6	11,8	11,76	11,8
	Casi Nunca	3	5,9	5,88	17,6
	A veces	12	23,5	23,53	41,2
	Casi siempre	9	17,6	17,65	58,8
	Siempre	21	41,2	41,18	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 106. A quién amar y hacerle sentirse querido

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión de apoyo afectivo, que se refiere a las expresiones de afecto y amor que le son ofrecidas a los individuos por parte de su grupo más cercano, en la pregunta “A quien amar y hacer sentirse querido”. Las personas respondieron de la siguiente manera el 11,76% nunca, el 5,88% casi nunca, el 23,53% a veces, el 17,65% casi siempre y el 41,18% siempre. La mayor parte de la población estudiada indican que siempre (41,18%) cuentan con alguien a quien amar y que les hace sentirse queridos.

Tabla 107. Apoyo Afectivo

Apoyo Afectivo					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Bajo	3	5,9	5,88	5,9
	Medio	12	23,5	23,53	29,4
	Alto	36	70,6	70,59	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 107. Apoyo afectivo

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, en la dimensión apoyo afectivo que se refiere a las expresiones de afecto y amor que le son ofrecidas a los individuos por parte de su grupo más cercano. Las personas obtuvieron los resultados de la siguiente manera el 5,88% bajo, el 23,53% medio y el 70,59% alto. La mayor parte de la población presenta un apoyo social alto en la dimensión de apoyo afectivo (70,59%) referido a que reciben expresiones de afecto y amor por parte de su entorno más cercano.

Tabla 108. Apoyo Social

Apoyo Social					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Medio	13	25,5	25,49	25,5
	Alto	38	74,5	74,51	100,0
	Total	51	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 108. Apoyo Social

Fuente: Elaboración Propia.

Los resultados obtenidos del Cuestionario MOS de apoyo social, las personas obtuvieron los siguientes resultados el 25,49% medio apoyo social y el 74,51% alto apoyo social.

La mayor parte de la población presentan un alto apoyo social (74,51%) lo que refiere a un alto apoyo en las relaciones de intercambio, que implican obligaciones mutuas y lazos de dependencia que les ayudan a crear el sentido de la coherencia y el control de la vida, que benefician a su salud de la población.

4.4 Análisis de correlaciones

El análisis de correlaciones entre la calidad de vida y apoyo social mediante la correlación de Pearson que es según Sampieri (2014, pág. 404) “es una prueba estadística para analizar la relación de dos variables medidas en un nivel por intervalo o razón”. La prueba no considera a una variable como independiente o dependiente ya que no busca causalidad, el coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables, se relaciona las puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones de la otra variable en los mismos sujetos.

El nivel de medición de las variables por el coeficiente de Pearson puede variar desde el -1.00 a +1.00 donde:

-1.00 = correlación negativa perfecta.

-0.90 = correlación negativa muy fuerte.

-0.75 = correlación negativa considerable.

-0.50 = correlación negativa media.

-0.10 = correlación negativa débil.

0.0 = no existe correlación alguna entre las variables.

+0.10 = correlación positiva débil.

+0.50 = correlación positiva media.

+0.75 = correlación positiva considerable.

+0.90 = correlación positiva muy fuerte.

+1.00 = correlación positiva perfecta.

Tabla 109. Correlación de calidad de vida y apoyo emocional

Correlaciones			Calidad de Vida	Apoyo Emocional
Calidad de Vida	Correlación de Pearson		1	,533**
	Sig. (bilateral)			,000
	N		51	51
Apoyo Emocional	Correlación de Pearson		,533**	1
	Sig. (bilateral)		,000	
	N		51	51

. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la población estudiada la prueba de Correlación de Pearson, calcula las puntuaciones obtenidas de la variable Calidad de vida y la dimensión de Apoyo emocional obtiene un coeficiente de Pearson de ,533 interpretando este dato, es posible afirmar que la correlación es positiva media.

Existe correlación entre las variables de Calidad de vida y Apoyo emocional, en el grupo de alcohólicos anónimos amor y esperanza de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta el signo positivo medio de la correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor calidad de vida presentan mayor apoyo emocional, por el contrario, aquellos encuestados con menor calidad de vida presentan menor apoyo emocional.

Tabla 110. Correlación de calidad de vida y ayuda material

Correlaciones			Calidad de Vida	Ayuda Material
Calidad de Vida	Correlación de Pearson		1	,221
	Sig. (bilateral)			,119
	N		51	51
Ayuda Material	Correlación de Pearson		,221	1
	Sig. (bilateral)		,119	
	N		51	51

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la población estudiada de Correlación de Pearson, calculada las puntuaciones obtenidas de la variable Calidad de vida y Ayuda Material se obtiene un coeficiente de Pearson de ,221 interpretando este dato, es posible afirmar que la correlación es positiva débil.

Existe correlación positiva débil entre las variables de Calidad de vida y Ayuda material, en el grupo de alcohólicos anónimos amor y esperanza de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta el signo positivo débil de la correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor calidad de vida presentan mayor ayuda material, por el contrario, aquellos encuestados con menor calidad de vida presentan menor ayuda material.

Tabla 111. Correlación de calidad de vida y relaciones interpersonales

Correlaciones			
		Calidad de Vida	Relaciones Sociales
Calidad de Vida	Correlación de Pearson	1	,249
	Sig. (bilateral)		,078
	N	51	51
Relaciones Sociales	Correlación de Pearson	,249	1
	Sig. (bilateral)	,078	
	N	51	51

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la población estudiada la Correlación de Pearson, calcula las puntuaciones obtenidas de la variable Calidad de vida y Relaciones sociales se obtiene un coeficiente de ,249 interpretando este dato, es posible afirmar que la correlación es positiva débil.

Existe correlación entre las variables de Calidad de vida y Relaciones sociales, en el grupo de alcohólicos anónimos amor y esperanza de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta el signo positivo de la correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor calidad de vida presentan mayor en relaciones sociales, por el contrario, aquellos encuestados con menor calidad de vida presentan menor en las relaciones sociales.

Tabla 112. Correlación de calidad de vida y apoyo afectivo

Correlaciones			
		Calidad de Vida	Apoyo Afectivo
Calidad de Vida	Correlación de Pearson	1	,304*
	Sig. (bilateral)		,030
	N	51	51
Apoyo Afectivo	Correlación de Pearson	,304*	1
	Sig. (bilateral)	,030	
	N	51	51

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la población estudiada la Correlación de Pearson, calcula las puntuaciones obtenidas de la variable Calidad de vida y la dimensión de Apoyo afectivo se obtiene un coeficiente de Pearson de ,304 interpretando este dato, es posible afirmar que la correlación es positiva media.

Existe correlación entre las variables de Calidad de vida y Apoyo afectivo, en el grupo de alcohólicos anónimos amor y esperanza de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta el signo positivo medio de la correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor calidad de vida presentan mayor apoyo afectivo, por el contrario, aquellos encuestados con menor calidad de vida presentan menor apoyo afectivo.

Tabla 113. Correlación de calidad de vida y apoyo social

Correlaciones			
		Calidad de Vida	Apoyo Social
Calidad de Vida	Correlación de Pearson	1	,436**
	Sig. (bilateral)		,001
	N	51	51
Apoyo Social	Correlación de Pearson	,436**	1
	Sig. (bilateral)	,001	
	N	51	51

**.. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la población estudiada la Correlación de Pearson, calcula las puntuaciones obtenidas de las variables de Calidad de vida y de Apoyo social se obtiene un coeficiente de Pearson de ,436 interpretando este dato, es posible afirmar que la correlación es positiva media.

Existe correlación entre las variables de Calidad de vida y Apoyo social, en el grupo de alcohólicos anónimos amor y esperanza de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta el signo positivo medio de la correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor calidad de vida presentan mayor apoyo social, por el contrario, aquellos encuestados con menor calidad de vida presentan menor apoyo social.

Tabla 114. Correlación de apoyo social y bienestar emocional

Correlaciones			
		Apoyo Social	Bienestar Emocional
Apoyo Social	Correlación de Pearson	1	,404**
	Sig. (bilateral)		,003
	N	51	51
Bienestar Emocional	Correlación de Pearson	,404**	1
	Sig. (bilateral)	,003	
	N	51	51

** . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la población estudiada la Correlación de Pearson, calcula las puntuaciones obtenidas de la variable Apoyo social y la dimensión Bienestar emocional se obtiene un coeficiente de Pearson de ,404 interpretando este dato, es posible afirmar que la correlación es positiva media.

Existe correlación entre las variables de Apoyo social y la dimensión de Bienestar emocional, en el grupo de alcohólicos anónimos amor y esperanza de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta el signo positivo medio de la correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor apoyo social presentan mayor bienestar emocional, por el contrario, aquellos encuestados con menor apoyo social presentan menor bienestar emocional.

Tabla 115. Correlación de apoyo social y relaciones interpersonales

		Correlaciones	
		Apoyo Social	Relaciones Interpersonales
Apoyo Social	Correlación de Pearson	1	,632**
	Sig. (bilateral)		,000
	N	51	51
Relaciones Interpersonales	Correlación de Pearson	,632**	1
	Sig. (bilateral)	,000	
	N	51	51

** . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la población estudiada la correlación Pearson, calcula las puntuaciones obtenidas de la variable Apoyo social y la dimensión Relaciones interpersonales se obtiene un coeficiente de Pearson de ,632 interpretando este dato, es posible afirmar que la correlación es positiva considerable.

Existe correlación entre las variables de Apoyo social y la dimensión de Relaciones interpersonales, en el grupo de alcohólicos anónimos amor y esperanza de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta el signo positivo de la correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor apoyo social presentan mayor en las relaciones interpersonales, por el contrario, aquellos encuestados con menor apoyo social presentan menor en las relaciones interpersonales.

Tabla 116. Correlación de apoyo social y bienestar material

		Correlaciones	
		Apoyo Social	Bienestar Material
Apoyo Social	Correlación de Pearson	1	,244
	Sig. (bilateral)		,085
	N	51	51
Bienestar Material	Correlación de Pearson	,244	1
	Sig. (bilateral)	,085	
	N	51	51

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la población estudiada la Correlación de Pearson, calcula las puntuaciones obtenidas de la variable Apoyo social y la dimensión de Bienestar material se obtiene un coeficiente de Pearson de ,244 interpretando este dato, es posible afirmar que la correlación es positiva débil.

Existe correlación entre las variables de Apoyo social y Bienestar material, en el grupo de alcohólicos anónimos amor y esperanza, tomando en cuenta el signo positivo de la correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor apoyo social presentan mayor bienestar material, por el contrario, aquellos encuestados con menor apoyo social presentan menor bienestar material.

Tabla 117. Correlación de apoyo social y desarrollo personal

Correlaciones			
		Apoyo Social	Desarrollo Personal
Apoyo Social	Correlación de Pearson	1	,296*
	Sig. (bilateral)		,035
	N	51	51
Desarrollo Personal	Correlación de Pearson	,296*	1
	Sig. (bilateral)	,035	
	N	51	51

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la población estudiada la Correlación de Pearson, calcula las puntuaciones obtenidas de la variable Apoyo social y la dimensión de Desarrollo personal se obtiene un coeficiente de Pearson de ,296 interpretando este dato, es posible afirmar que la correlación es positiva medio.

Existe correlación entre las variables de Apoyo social y la dimensión de Desarrollo personal, en el grupo de alcohólicos anónimos amor y esperanza de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta el signo positivo medio de la correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor apoyo social presentan mayor en el desarrollo personal, por el contrario, aquellos encuestados con menor apoyo social presentan menor en el desarrollo personal.

Tabla 118. Correlación de apoyo social y bienestar físico

Correlaciones			
		Apoyo Social	Bienestar Físico
Apoyo Social	Correlación de Pearson	1	,318*
	Sig. (bilateral)		,023
	N	51	51
Bienestar Físico	Correlación de Pearson	,318*	1
	Sig. (bilateral)	,023	
	N	51	51

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la población estudiada la Correlación de Pearson, calcula puntuaciones obtenidas de la variable Apoyo social y la dimensión de Bienestar físico se obtiene un coeficiente de Pearson de ,318 interpretando este dato, es posible afirmar que la correlación es positiva media.

Existe correlación entre las variables de Apoyo social y la dimensión de Bienestar físico, en el grupo de alcohólicos anónimos amor y esperanza de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta el signo positivo medio de la correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor apoyo social presentan mayor bienestar físico, por el contrario, aquellos encuestados con menor apoyo social presentan menor en el bienestar físico.

Tabla 119. Correlación de apoyo social y inclusion social

Correlaciones			
		Apoyo Social	Inclusión Social
Apoyo Social	Correlación de Pearson	1	,480**
	Sig. (bilateral)		,000
	N	51	51
Inclusión Social	Correlación de Pearson	,480**	1
	Sig. (bilateral)	,000	
	N	51	51

** . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la población estudiada la Correlación de Pearson, calcula las puntuaciones obtenidas de la variable Apoyo social y la dimensión de Inclusión social se obtiene un coeficiente de Pearson de ,480 interpretando este dato, es posible afirmar que la correlación es positiva media.

Existe correlación entre las variables de Apoyo y la dimensión de Inclusión social, en el grupo de alcohólicos anónimos amor y esperanza de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta el signo positivo medio de la correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor apoyo social presentan mayor inclusión social, por el contrario, aquellos encuestados con menor apoyo social presentan menor inclusión social.

Tabla 120. Correlación de apoyo social y calidad de vida

Correlaciones			
		Apoyo Social	Calidad de Vida
Apoyo Social	Correlación de Pearson	1	,436**
	Sig. (bilateral)		,001
	N	51	51
Calidad de Vida	Correlación de Pearson	,436**	1
	Sig. (bilateral)	,001	
	N	51	51

** . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la población estudiada la Correlación de Pearson, calcula las puntuaciones obtenidas de las variables de Apoyo social y Calidad de vida se obtiene un coeficiente de Pearson de ,436 interpretando este dato, es posible afirmar que la correlación es positiva media.

Existe correlación entre las variables de Apoyo social y calidad de vida, en el grupo de alcohólicos anónimos amor y esperanza de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta el signo positivo de la correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor apoyo social presentan mayor calidad de vida, por el contrario, aquellos encuestados con menor apoyo social presentan menor calidad de vida.

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

La investigación referida a la búsqueda de la relación entre la calidad de vida y apoyo social, seleccionando la población de estudio, el trabajo de campo y el análisis estadístico respectivo, más la revisión de la literatura relacionada al tema de investigación, la revisión del marco teórico relacionado a ambas variables de estudio como a los indicadores de la calidad de vida y apoyo social, permiten señalar un aporte significativo con la construcción de nuevos conocimientos en la psicología.

Por otra parte, los resultados obtenidos arrojan que los datos sociodemográficos evidencian que el mayor porcentaje del grupo alcohólicos anónimos AMOR Y ESPERANZA están entre las edades de 19 a 31 años y de 31 a 40 años solteros, con un nivel de estudio universitario, con un empleo independiente, viviendo la gran parte con sus padres y hermanos/as, perteneciendo al área urbana.

Con relación al objetivo general de la investigación que fue “Establecer el grado de correlación entre la calidad de vida y apoyo social de los integrantes del grupo de alcohólicos anónimos Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz”.

Se obtuvo que las propiedades y características de la variable calidad de vida tiene correlación positiva significativa con la variable de apoyo social, por lo cual se puede afirmar que existe una relación entre ambas variables, lo que significa, que cuando la variable de calidad de vida es elevada significa que existe un buen desarrollo personal, bienestar físico, material y social, teniendo un mayor apoyo social referido a buenas relaciones interpersonales, apoyo afectivo, emocional y ayuda material, por el contrario, cuando se tiene menor calidad de vida refiere un desarrollo personal inadecuado con problemas en el bienestar emocional y material entre otras, por lo que cuando la variable de apoyo social es menor refiere a un inadecuado apoyo emocional, afectivo, relaciones interpersonales y sin ayuda material por parte del entorno.

Respecto al primero objetivo específico: “Evaluar la calidad de vida mediante la escala del Gencat de los integrantes al grupo de alcohólicos Anónimos Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz”. El instrumento Gencat de calidad de vida evidencia que la población de alcohólicos anónimos Amor y Esperanza tienen una calidad de vida regular que refiere a las dimensiones de bienestar físico (salud, sueño y alimentación) bienestar emocional (estrés, ansiedad y depresión), bienestar material (economía, vivienda y posesiones), desarrollo personal (objetivos personales y metas), autodeterminación e inclusión social (actividades recreativas e interacción con otras personas) que se encuentran afectadas por la enfermedad del alcoholismo. Como menciona Casas (2013), que el aspecto psicosocial de la calidad de vida enfatiza las percepciones que las personas tienen respecto a sus condiciones vitales, económicas, sociales, culturales, de salud, logros personales, entre otros, es decir estas percepciones se encuentran presentes en la población estudiada mediante la descripción de las siguientes dimensiones.

En la dimensión bienestar emocional, la mayor parte de la población tienen una buena calidad de vida en lo que se refiere a una buena seguridad, felicidad, espiritualidad, ausencia de estrés y satisfacción con uno mismo, con base a las siguientes afirmaciones: que están satisfechas con su vida actual, porque pueden estar alegres y de buen humor, sin mostrar signos de depresión, como sentimientos de incapacidad, inseguridad y ansiedad. Se sienten satisfechos consigo mismos, lo que evita problemas de comportamiento, estando motivados para realizar actividades.

Respecto a relaciones interpersonales vinculados a la intimidad, afecto, familia, interacciones, amistades y apoyos. La mayor parte de la población estudiada presentan un nivel regular, con base a las siguientes afirmaciones: que no siempre participan en actividades que disfrutan con otras personas tampoco mantienen una relación deseada con su familia, quejándose de la falta de amigos estables manifestando sentirse infravalorados por su familia, aunque no encuentran dificultades para iniciar relaciones de pareja. Además, tienen una buena relación con sus compañeros de trabajo, quienes les hacen sentir queridos, casi todos con frecuencia interactúan con personas que tienen una condición similar y algunos disfrutan de una vida sexual satisfactoria.

Asimismo, en la dimensión bienestar material, la mayor parte de la población presentan una mala calidad de vida en lo que refiere una mala economía, seguridad, empleo y estatus socioeconómico, indicando: que el lugar donde viven les impide llevar un estilo de vida saludable, aunque en el trabajo se cumple con las normas de seguridad y disponen de los bienes materiales necesarios, manifestando descontento con su entorno actual, pero manteniendo el lugar limpio. Sin embargo, cuentan con recursos económicos insuficientes para cubrir más que sus necesidades básicas, lo que les impide acceder a caprichos y adaptar su residencia a sus necesidades.

Ahora bien, en la dimensión de desarrollo personal los resultados indican una buena calidad de vida lo que refiere a una buena formación de habilidades, realización personal y capacidad para resolver conflictos, manifestando: Que no muestran dificultades para adaptarse a las situaciones que se les presenta, con acceso a nuevas tecnologías como internet, teléfono y móvil, también el trabajo que desempeñan les permite el aprendizaje de nuevas habilidades, sin tener dificultades para resolver con eficacia los problemas que se les plantean, por lo que desarrollan en su trabajo de manera competente y responsable, mejorando su desarrollo personal y el aprendizaje de habilidades nuevas con el servicio al que acuden, participando en la elaboración de su propio programa y que nunca se muestran desmotivados en su trabajo.

En cuanto, en la dimensión de bienestar físico la población estudiada tiene una mala calidad de vida lo que refiere a una mala salud, nutrición, movilidad y actividades de su diario vivir, refiriendo: que tienen problemas de sueño y cuentan con escasa disponibilidad de ayudas técnicas, además de mantener hábitos de alimentación poco saludables. Debido a su estado de ánimo, les resulta difícil llevar una vida normal y a menudo descuidan su higiene personal enfrentándose a dificultades para acceder a recursos de atención sanitaria.

En lo que refiere, en la dimensión de autodeterminación los resultados obtenidos indican una buena calidad de vida lo que refiera a una buena autonomía, elecciones, decisiones, autorregulación y sobre sus valores/metapersonales, con base a las siguientes afirmaciones: que siempre establecen metas, objetivos o intereses personales, prefiriendo decidir cómo pasar su tiempo libre en el servicio que reciben de la institución por tomar en cuenta sus

preferencias y les permite defender ideas y opiniones propias, manifestando que son ellas mismas quienes deciden sobre su vida personal y cómo gastar su dinero.

También, en la dimensión de inclusión social los resultados indican una buena calidad de vida, que refiere a una buena aceptación, estatus, apoyos, integración y participación en la comunidad, refiriendo: que utilizan entornos comunitarios como piscinas públicas, cines o teatros, y cuentan con el apoyo de su familia cuando lo necesitan, a pesar de su condición, no enfrentan barreras físicas, culturales o sociales que les dificulten la inclusión social, teniendo amigos que los apoyan cuando lo necesitan, y el servicio que reciben fomenta su participación en diversas actividades comunitarias con amigos que no se limitan a interactuar únicamente con aquellos que asisten al mismo servicio (por ejemplo, Alcohólicos Anónimos), y no experimentan rechazo ni discriminación por parte de los demás.

Sin embargo, la dimensión Derechos los resultados indican que la población tiene una regular calidad de vida, en lo que refiere a una privacidad, voto y a acceso a derechos regulares, afirmando: Que su familia vulnera su intimidad y no son tratados con respeto en su entorno, por lo que no disponen de información sobre sus derechos fundamentales como ciudadanos, teniendo dificultades para defender sus derechos cuando estos son violados o vulnerados.

Por otro lado, respecto al segundo objetivo específico “Determinar el nivel de apoyo social mediante el cuestionario MOS de los integrantes del grupo de Alcohólicos Anónimos Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz”. Los resultados refieren un alto apoyo social por parte de su ambiente inmediato que les rodea y a sí mismo de las dimensiones de apoyo emocional (demostración de afecto y empatía), ayuda material (disponibilidad de personas que les ayuden), relaciones interpersonales (disponibilidad de personas con quien salir a divertirse) y apoyo afectivo (expresando abrazos, besos y gestos de cariño).

El alto apoyo social considera un intercambio favorable en las relaciones interpersonales que implican obligaciones mutuas y lazos de dependencia que pueden favorecer a crear un sentido de pertenencia, coherencia y control de la vida, beneficiando a la salud de las personas. Gallar (2006) hace referencia a un sentido amplio de recurso humanos y materiales con que cuenta un individuo o familia para superar una determinada crisis (enfermedades, malas condiciones

económicas, rupturas familiares, etc.) lo que se puede constituir en forma de organizaciones interconectadas entre sí, lo que favorece en su eficacia y rentabilidad mediante la descripción de las siguientes dimensiones.

En la dimensión apoyo emocional, parte de la población estudiada presentan un nivel alto, en lo que se refiere a una buena percepción de cariño y empatía del entorno hacia uno mismo, indicando: que siempre tienen a alguien con quien pueden contar para hablar y recibir consejos cuando enfrentan problemas, que esta persona les proporciona información que les ayuda a entender la situación, por lo que siempre tienen a alguien en quien puedan confiar para hablar sobre sí mismos y sus preocupaciones, que escuchan consejos que realmente desean, compartiendo sus temores y comprendiendo sus problemas cotidianos.

Por consiguiente, en la dimensión de ayuda material la población estudiada presenta un nivel alto de apoyo social en lo que se refiere a la disponibilidad de personas que les ayuden cuando se encuentran enfermas con apoyo instrumental, manifestando: que generalmente tienen a alguien que los ayude cuando necesitan estar en cama, y que los lleve al médico cuando lo necesitan y les ayude a preparar la comida si no pueden hacerlo, de esta forma reciben ayuda con sus tareas cuando están enfermos.

Continuando con la dimensión de relaciones sociales los resultados indican un alto nivel de apoyo social que refiere a la disponibilidad de personas con las cuales salir a convivir y divertirse, con base a las siguientes afirmaciones: que siempre cuentan con alguien con quien puedan pasar un buen rato con el fin de relajarse haciendo cosas que les sirvan para olvidar sus problemas y divertirse.

Finalmente, en la dimensión apoyo afectivo la mayor parte de la población presenta un apoyo social alto, referido a que reciben expresiones de afecto y amor por parte de su entorno más cercano, indicando: que siempre cuentan con alguien que les muestra amor y afecto, con abrazos y hacerles sentirse queridos.

Respecto al tercer objetivo específico que es: “Analizar las correlaciones de la variable de calidad de vida con las dimensiones de la variable apoyo social de los integrantes del grupo

Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz”. La variable de calidad de vida tiene correlación positiva media con la dimensión de apoyo emocional (brindar atención plena, comprensiva a los sentimientos y preocupaciones) , una correlación positiva débil con la dimensión de ayuda material (cuidar a la persona con servicios y materiales tangibles), una correlación positiva débil con la dimensión de relaciones interpersonales (tener alguien con quien salir a divertirse y pasarla bien) y una correlación positiva media con la dimensión de apoyo afectivo (sentirse amado y valorado) de la variable de apoyo social como indica Orcasita y Uribe (2010), constituye como un factor de protección en el bienestar del ser humano, ya que brinda distintos niveles de apoyo los cuales generan recursos valiosos para enfrentar las situaciones adversas que se presentan en cualquier etapa del ciclo de vida.

Los resultados mencionados previamente, permiten afirmar la hipótesis de investigación propuesta, que la calidad de vida si tiene correlación con el apoyo social en los integrantes del grupo alcohólicos anónimos Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz.

5.2. RECOMENDACIONES

Se pudo observar que no existen estudios recientes y actualizados en la población de alcohólicos anónimos. Por lo que se recomienda incentivar nuevas investigaciones en la población que presenta la enfermedad del alcoholismo.

De ese mismo modo, se recomienda mejorar la calidad de vida del grupo Amor y Esperanza mediante la aplicación de talleres con el fin de informar y generar conciencia para el autocuidado de la salud de la población de alcohólicos anónimos.

Por otro lado, a la institución se recomienda incrementar el nivel de apoyo social mediante la creación de actividades recreativas y de convivencia entre las personas cercanas de los integrantes del grupo Amor y Esperanza de la ciudad de La Paz.

Considerando, mejorar la dimensión de relaciones interpersonales de los sujetos estudiados mediante la implementación de talleres de habilidades sociales con el fin de estimular la interacción.

A partir de los resultados obtenidos de la investigación se recomienda ampliar la información y profundizar con otros estudios en más grupos de alcohólicos anónimos para tener más conocimiento y a si mismo construir nuevas teorías con relación a la enfermedad del alcoholismo.

Finalmente, mejorar la dimensión de bienestar material de la población estudiada mediante talleres informativos acerca de cómo ahorrar y manejar adecuadamente los recursos materiales como económicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ahumada, J., Gámez, M. y Valdez, C. (2017). El consumo de alcohol como problema de salud pública. México. https://www.redalyc.org/pdf/461/461_54510001.pdf
- Andrade, G. y Vatisman, J. (2002). Apoyo social a redes conectando solidaridad e saúde. CiencSaúdeColetiva. <http://scholar.google.com/scholarlookup?title=Apoyo+social+e+redes:+conectando+solidariedade+sa%C3%BAde&author>.
- Anderson, P. y Baumberg, B. (2006). El alcohol en Europa, una perspectiva de la Salud Pública. Reino Unido. <https://www.sanidad.gob.es/ca/alcohol/Jovenes/docs/alcoholEuropapdf>
- Ander, E. (2004). Los grupos de autoayuda y el apoyo social. Madrid.
- Alcohólicos Anónimos (2022). Quiénes Somos. https://www.Alcoholicosanonimos.org.ec/sobre_nosotros#
- Ardila, R. (2003). Calidad de vida: Una definición integradora. Revista Latinoamericana de Psicología. Colombia. <https://www.redalyc.org/pdf/805/80535203.pdf>
- Baca, D. (2016). Confiabilidad y Validez del cuestionario de apoyo social en pacientes con Cáncer de Trujillo. file:///C:/Users/ville_mryvz9x/Downloads/admOjs,+12452-43439-1-CE.pdf
- Biblioteca UP de México. Testimonio de un Alcohólico en Rehabilitación. <https://biblio.upmx.mx/Estudios/Documentos/adiccionalcoholismo044.asp>
- Borreo, F., Fajardo, J., Genechea, M., Mendez, M, y Macias, C. (2013). Calidad de vida en el paciente alcohólico con crisis recurrente. Revista de información científica. Cuba. https://www.redalyc.org/pdf/5517/55175_7268002.pdf
- Blanch, J. (2013). La dependencia del alcohol: una comparación crítica sobre sus tratamientos desde modelos biomédicos y espiritualistas (Tesis de Doctorado). España. <https://www.aacademica.org/jaume.esteve.Blan>.
- Casas, F., Fernández-Artamendi, S., Montserrat, C., Bravo, A., Bertrán, I., & Del Valle, J. (2013). El bienestar subjetivo en la adolescencia: Estudio comparativo en dos comunidades autónomas en España. Anales de Psicología 29 (1), Pp 148 - 158

- Castellón, M. (2004). Incidencia del alcoholismo en el deterioro de las funciones mentales en el albergue San Vicente de la ciudad de La Paz. Bolivia. <https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/33415/PSI260.PDF?sequence=1&isAllowed=y>
- Carranza, K. y Quiroz, K. (2019). Evidencias de validez de la escala de GENCAT de Calidad de Vida en docentes de la ciudad de Trujillo. Perú. <https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/37513/carranzapk.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. (2024). El consumo de alcohol y su salud: https://www.cdc.gov/alcohol/hojas_informativas/consumo_alcoholsalud.html#:~:text=Alta2presi%C3B3n2arterial2Cenfermedad
- Centro de Desintoxicación de España (2021). ¿Qué son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos? España. <https://www.adictalia.es/noticias/los-12-pasos-alcoholicos-anonimos-y>.
- Centro de Tratamiento de Adicciones. (2022). Adicciones, Blog, Testimonios <https://www.arpom.org/testimonio-de-una-persona-alcoholica-que-ha-recaido-varias-veces/>
- Fachado, A., Rodríguez, M. y Castro, L. (2013). Apoyo social: Mecanismo y modelos de influencia sobre la enfermedad crónica. https://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL19/vol_2/ParaSaberDe_vol19_n2_3.pdf
- Fernández, J. Fidalgo, M. y Cieza, A. (2010). Los conceptos de calidad de vida, salud y bienestar analizados desde la perspectiva de la clasificación internacional del funcionamiento (CIF). España. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272010000200005
- Florenzano, R., Echevarría, A., Sierverson, C., Barra, M. y Fernández, M. (2016). Daño a niños y sus familias por el consumo de alcohol: resultado de una encuesta poblacional. Revista Chilena de Pediatría. Chile. <https://www.ScienceDirect.com/science/article/pii/S0370410615001795>
- Gallar, M. (2006). Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente (4ta edición ed.). Madrid. Thomson-Paraninfo.

- Griffith, W., y Smith, B. (1935). Los doce pasos de AA. Alcohólicos Anónimos. Estados Unidos. <https://www.aa.org/es/the-twelve-steps>.
- Gómez, L. (2022). Definición de calidad de vida. <https://significado.com/calidad-de-vida/>
- Gonzales, Q. y Restrepo, C. (2010). Prevalencia de felicidad en cielos vitales y relación con redes de apoyo en población colombiana. Rev Salud Publica.
- Guzmán, J. (2002). Redes de apoyo social a personas mayores: Marco conceptual. Documento presentado en la reunión de expertos en redes de apoyo social a personas mayores, CEPAL. Santiago de Chile. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S207447062005000100010#:~:text=La%20mayor
- Hernández, M., Carrasco, M., y Rosell, I. (2010). Evaluación de las principales redes de apoyo informal en adultos mayores del Municipio Cerro. Publicación Periódica de Gerontología y Geriatria.
- Hernández, R., Collado, C., y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. México: 6ta edición McGraw-Hill.
- Hombrados, M. (2014). Influencia del apoyo social y el sentido de comunidad sobre el clima social y la violencia escolar en un contexto educativo intercultural (Tesis de Doctorado). España. https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/8270/TDR_CASTRO_TRAVE.pdf
- Jiménez, C. (2024). La importancia de los apoyos sociales en los problemas psicológicos. Artículo científico. Centro de psicología Dana. <https://www.psicologiadana.com/blog/la-importancia-de-los-apoyos-sociales-en-los-problemas-psicologicos/>
- Lara, D. y Sulca, L. (2020). Calidad de vida y comportamientos ecológicos en estudiantes de séptimo ciclo de secundaria de la institución educativa Juan Velazco Alvarado-Bernales, en el contexto de emergencia sanitaria. Perú. <http://repositorio.autonmadeica.edu.pe/bitstream/autonmadeica/849/1/Juan%20Diego%20Lara%20Lora.pdf>
- Lawton, M. (2001). Calidad de vida en enfermedades crónicas. Gerontología, 45, 181-183.

- Mayo Clinic (2022). Trastorno por consumo de alcohol. [https:// www. mayoclinic.org /es/diseases-conditions/alcohol-use-disorder/symptoms-causes/syc.](https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/alcohol-use-disorder/symptoms-causes/syc.)
- Maldonado, L. (2017). Calidad de vida. Gobierno de México. [https:// www.Eps nutricion.com.mx/calidad.php#:~:text='Calidad%20de%20vida.](https://www.Epsnutricion.com.mx/calidad.php#:~:text='Calidad%20de%20vida.)
- Ministerio de Salud y Deportes. (2016). Recuerda que el consumo de bebidas alcohólicas causa 18 enfermedades a corto y largo plazo. La Paz. [https:// www.minsalud.gob.bo/2154-ministerio-de-salud-recuerda-que-el-consumo-de-bebidas-alcoholicas-causa-18-enfermedades-a-corto-y-largo-plazo](https://www.minsalud.gob.bo/2154-ministerio-de-salud-recuerda-que-el-consumo-de-bebidas-alcoholicas-causa-18-enfermedades-a-corto-y-largo-plazo)
- Morocho, N., y Ortega, P. (2017). Codependencia y calidad de vida en esposas de alcohólicos del grupo “El sol nace para todos” del cantón Guano, periódico diciembre 2016-mayo 2017. Ecuador. [http://dspace.unach.edu .ec/bitstream /51000/3904/1/UNACH-EC-FCS-PSC-CLIN-2017-0017.pdf](http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3904/1/UNACH-EC-FCS-PSC-CLIN-2017-0017.pdf)
- Montaño, V. (2013). El consumo de bebidas alcohólicas como factor determinante para el incremento de la delincuencia juvenil en la ciudad de el Alto. Bolivia. [https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/12961/T4090.pdf?sequence =1&isAllowed=y](https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/12961/T4090.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Orcasita, T., y Uribe, A. (2010). La importancia del apoyo social en el bienestar de los adolescentes. Artículo científico. Psychologia. Scielo. Bogotá. [http://www .scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S190023862010000200007](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S190023862010000200007)
- Organización Mundial de la Salud (2018). El consumo nocivo del alcohol mata a más de 3 millones de persona al año, en su mayoría hombres. [https://www .who.int/es/news/item/21-09-2018-harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year--most-of-them-men](https://www.who.int/es/news/item/21-09-2018-harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year--most-of-them-men)
- Ginebra. Organización Mundial de la Salud (2022). Alcohol. [https://www.who.int/ es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol)
- Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (2016). Alcohol. [https://www.paho.org/es/temas/alcohol#:~:text=El%20consumo% 20de%20alcohol.](https://www.paho.org/es/temas/alcohol#:~:text=El%20consumo%20de%20alcohol.)
- Parada, O. y Baeza, M. (2010). Propiedades psicométricas de una escala para medir apoyo social percibido en pacientes chilenos con diabetes tipo 2. Universidad Psicología. [https://www.redalyc.org/pdf/647/647 19284016.pdf](https://www.redalyc.org/pdf/647/64719284016.pdf)

- Pary, H. (2021). Mortalidad natural atribuible al consumo de alcohol en la ciudad de La Paz. Bolivia https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456_789_/28842/TM-1865.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Pacheco, N. y Urquiola, A. (2018). Influencia del apoyo social percibido, factores sociodemográficos y socioeconómicos sobre la depresión de personas adultas mayores del área urbana de la ciudad de La Paz. Bolivia. http://www.scielo.org.bo/pdf/rfer/v15n15/v15n15_a03.pdf
- Pérez, W. (2015). El alcohol mata cada año a 70.000 personas. Periódico La Razón. <https://www.la-razon.com/lr-article/el-alcohol-mata-cada-ano-a-70-000-personas/>
- Perilla, L. y Zapana, B. (2009). Redes sociales, participación e interacción social. Trabajo Social, 11: 147-158.
- Pocoma, A., Guisbert, R. y Caballero, C. (2019). Calidad de vida percibida en dos redes de salud El Alto y La Paz. Hospital de clínicas. Bolivia. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S165267762022000100004
- Ponce, G. y Cols, M. (2009). Influencia del apoyo social en el control de las personas con diabetes. Index de enfermería: información, 18(4): 224-288.
- Sampieri, H. (2014). Metodología de la Investigación. México. <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.pdf>
- Sanabria, M. (2016). Calidad de vida e instrumentos de medición. <https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/3842/CALIDAD%20DE%20VIDA%20E%20INSTRUMENTOS%20DE%20MEDICION.pdf?sequene1>
- Sarasa, A., Sordo, L., Molist, G., Hoyos, J., Guitart, A., y Barrio, G. (2014). Principales daños sanitarios y sociales relacionados con el consumo de alcohol. Revista española de salud pública. España. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113557272014000400004
- Sánchez, E. (2004). Elementos para reconsiderar lo social. Dimensión en el estudio del apoyo social. La Revista española de psicología, 7: 124-134.
- Serrano, A., Vega, C., Quiroz, C, y Soria, R. (2010). Las habilidades sociales en universitarios adolescentes y alcohólicos en recuperación de un grupo de alcohólicos

- anónimos (AA). México. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1729-48272010000100003
- Schalock, R. y Verdugo, M. (2007). El concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para personas con discapacidad. Revista Española. España. https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/224_articulos2.f
- Serrano, L. (2001). ¿alcohol en la familia?, Una guía para ayudar a toda la familia a recuperarse del alcoholismo. https://www.fundacioncsz.org/Archivos_Publicaciones/113.pdf
- Suarez, M. (2011). Identificación y utilidad de las herramientas para evaluar el apoyo social al paciente y al cuidador informal. Bolivia. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-895820110001000010#:~:text=Se%20han-
- Urzúa M, y Caqueo-Urizar, A. (2012). Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto. Terapia psicológica. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082012000100006>
- Verdugo, M. y Schalock, R. (2003). Calidad de vida individual. <https://www.mebers.es/wp-content/uploads/2018/10/CALIDAD-DE-VIDA-INDIVIDUAL.-Robert-L.-Schalock.pdf>
- Vicios (2017). Testimonio de alcohólicos: “He perdido casa, familia y empleo, una y otra vez”. Revista. Nueva York. <https://www.vice.com/es/article/3kveen/testimonios-de-alcoholicos-he-perdido-casa-familia-y-empleo-una-y-otra-vez>
- Westreicher, G. (2020). Calidad de vida. <https://economipedia.com/definiciones/calidad-de-vida.html>
- Yanguas, J. y Leturia, F. (2006). Intervención en personas mayores. Psicología de la vejez. Madrid: alianza editorial.

ANEXOS

ANEXO A
Escala GENCAT de Calidad de Vida

Verdugo, M., Arias, B., Gómez, L. y Schalock, R. España, 2009. Validado en Perú por
Analí Guerrero Arias, 2014.

Género: M () F () Edad: _____

Grado de instrucción: Analfabeto () Primaria () Secundaria () Superior ()

Estado civil: Soltero (a) () Casado (a) () Viudo (a) () Divorciado (a) () Conviviente

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones relativas a su calidad de vida. Por favor, marque la opción de respuesta que MEJOR lo describa y no deje ninguna afirmación en blanco. Recuerde que no hay respuesta buena ni mala, sin embargo, debe tratar de ser lo más sincero(a) posible.

Escala GENCAT de calidad de vida.

		Siempre o casi siempre	Frecuente mente	Algunas veces	Nunca o casi nunca
1	Se muestra satisfecho con su vida presente.				
2	Presenta síntomas de depresión.				
3	Está alegre y de buen humor.				
4	Muestra sentimientos de incapacidad o inseguridad.				
5	Presenta síntomas de ansiedad				
6	Se muestra satisfecho consigo mismo				
7	Tiene problemas de comportamiento				
8	Se muestra motivado a la hora de realizar algún tipo de actividad				
9	Realiza actividades que le gustan con otras personas				
10	Mantiene con su familia la relación que desea				
11	Se queja de la falta de amigos estables				
12	Valora negativamente sus relaciones de amistad				
13	Manifiesta sentirse infravalorado por su familia				
14	Tiene dificultades para iniciar una relación de pareja				
15	Mantiene una buena relación con sus compañeros de trabajo				
16	Manifiesta sentirse querido por las personas importantes l				
17	La mayoría de las personas con las que interactúa tiene una condición similar a la suya				
18	Tiene una vida sexual satisfactoria				
19	El lugar donde vive le impide hoy llevar un estilo de vida saludable (ruidos, humos, olores, oscuridad, escasa ventilación, desperfectos, inaccesibilidad...				
20	Hoy el lugar donde trabaja cumple con las normas de seguridad				

21	Dispone de los bienes materiales que necesita				
22	Se muestra descontento con el lugar donde vive				
23	El lugar donde vive está limpio				
24	Dispone de los recursos económicos necesarios para cubrir sus necesidades básicas				
25	Sus ingresos son insuficientes para permitirle acceder a caprichos				
26	El lugar donde vive está adaptado a sus necesidades				
27	Muestra dificultad para adaptarse a las situaciones que se le presentan				
28	Tiene acceso a nuevas tecnologías (internet, teléfono móvil, etc.)				
29	El trabajo que desempeña le permite el aprendizaje de nuevas habilidades				
30	Muestra dificultad para resolver con eficacia los problemas que se le plantean				
31	Desarrolla su trabajo de manera competente y responsable				
32	El servicio al que acude toma en consideración su desarrollo personal y aprendizaje de habilidades nuevas				
33	Participa en la elaboración de su programa individual				
34	Se muestra desmotivado en su trabajo				
35	Tiene problemas de sueño				
36	Dispone de ayudas técnicas si las necesita				
37	Sus hábitos de alimentación son saludables				
38	Su estado de salud le permite llevar una actividad normal				
39	Tiene un buen aseo personal				
40	En el servicio al que acude, se supervisa la medicación que toma				
41	Sus problemas de salud le producen dolor y malestar.				
42	Tiene dificultades de acceso a recursos de atención sanitaria (atención preventiva, en general, a domicilio, hospitalaria, etc.)				
43	Tiene metas, objetivos e intereses personales				
44	Elige como pasar su tiempo libre				
45	En el servicio al que acude tienen en cuenta sus preferencias				
46	Defiende sus ideas y opiniones				
47	Otras personas deciden sobre su vida personal				
48	Otras personas deciden como gastar su dinero				
49	Otras personas deciden la hora a la que se acuesta				
50	Organiza su propia vida				
51	Elige con quien vivir				
52	Utiliza entornos comunitarios (piscinas públicas, cines, teatros, museos, bibliotecas)				
53	Su familia le apoya cuando lo necesita				
54	Existen barreras físicas, culturales o sociales que dificultan su inclusión social				
55	Carece de los apoyos necesarios para participar activamente en la vida de su comunidad				

56	Sus amigos le apoyan cuando lo necesita				
57	El servicio al que acude fomenta su participación en diversidad actividad en la comunidad				
58	Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio				
59	Es rechazado o discriminado por los demás				
60	Su familia vulnera su intimidad (lee su correspondencia, entra sin llamar la puerta.)				
61	En su entorno es tratado con respeto				
62	Dispone de información sobre sus derechos fundamentales como ciudadano				
63	Muestra dificultades para defender sus derechos cuando estos son violados				
64	En el servicio al que acude se respeta intimidad				
65	En el servicio al que acude se respetan sus posesiones y derechos a la propiedad				
66	Tiene limitado algún derecho legas (ciudadanía, voto, procesos legales, respeto a sus creencias, valores, etc)				
67	En el servicio al que acude se respetan y defienden sus derechos (confidencialidad, información sobre sus derechos como usuario)				
68	El servicio respeta la privacidad de información				
69	Sufre de situaciones de explotación, violencia o abusos				

ANEXO B
CUESTIONARIO MOS DE APOYO SOCIAL

Las siguientes preguntas se refieren al apoyo o ayuda de que Vd. Dispone:

1. Aproximadamente ¿Cuántos amigos íntimos o familiares cercanos tiene Vd.?
 (Personas con las que se encuentra a gusto y puede hablar de todo lo que se le ocurre).

Escriba el “numero” de amigos íntimos y familiares cercanos

La gente busca a otras personas para encontrar compañía, asistencia u otros tipos de ayuda
 ¿Con qué frecuencia Vd. Dispone de cada uno de los siguientes tipos de apoyo cuando lo necesita? (Marque con un círculo uno de los números de cada fila).

Cuestionario MOS de apoyo social

CUESTIONES ¿Cuenta con ALGUIEN?	Nunca	Pocas Veces	Algunas Veces	La mayoría de Las veces	Siempre
2. Que le ayude cuando tenga que estar en cama					
3. Con quien pueda contar cuando necesite hablar					
4. Que le aconseje cuando tenga problemas					
5. Que le lleve al médico cuando lo necesite					
6. Que le muestre amor y afecto					
7. Con quien pasar un buen rato					
8. Que le informe y ayude a entender la situación					
9. En quien confiar o con quien hablar de si mismo y sus preocupaciones					
10. Que el abraze					
11. Con quien pueda relajarse					
12. Que le prepare la comida si no puede hacerlo					
13. Cuyo consejo realmente desee					
14. Con quien hace cosas que le sirvan para olvidar sus problemas					
15. Que le ayude en sus tareas domésticas si está enfermo					
16. Alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos					
17. Que le aconseje como resolver sus problemas personales					
18. Con quien divertirse					
19. Que comprenda sus problemas					
20. A quien amar y hacerle sentirse querido					

ANEXO C
Correlación de Pearson por dimensiones

Correlaciones						
		Apoyo Emocional	Ayuda Material	Relaciones Sociales	Apoyo Afectivo	Apoyo Social
Apoyo Emocional	Correlación de Pearson	1	,523**	,660**	,609**	,904**
	Sig. (bilateral)		0	0	0	0
	N	51	51	51	51	51
Ayuda Material	Correlación de Pearson	,523**	1	,376**	,467**	,742**
	Sig. (bilateral)	0		0,007	0,001	0
	N	51	51	51	51	51
Relaciones Sociales	Correlación de Pearson	,660**	,376**	1	,673**	,792**
	Sig. (bilateral)	0	0,007		0	0
	N	51	51	51	51	51
Apoyo Afectivo	Correlación de Pearson	,609**	,467**	,673**	1	,797**
	Sig. (bilateral)	0	0,001	0		0
	N	51	51	51	51	51
Apoyo Social	Correlación de Pearson	,904**	,742**	,792**	,797**	1
	Sig. (bilateral)	0	0	0	0	
	N	51	51	51	51	51
Bienestar Emocional	Correlación de Pearson	,466**	0,174	,308*	,308*	,404**
	Sig. (bilateral)	0,001	0,223	0,028	0,028	0,003
	N	51	51	51	51	51
Relaciones Interpersonales	Correlación de Pearson	,609**	,505**	,381**	,496**	,632**
	Sig. (bilateral)	0	0	0,006	0	0
	N	51	51	51	51	51
Bienestar Material	Correlación de Pearson	,285*	0,238	0,108	0,065	0,244
	Sig. (bilateral)	0,042	0,092	0,449	0,649	0,085
	N	51	51	51	51	51
Desarrollo Personal	Correlación de Pearson	,369**	0,148	0,095	0,268	,296*
	Sig. (bilateral)	0,008	0,298	0,506	0,057	0,035
	N	51	51	51	51	51
Bienestar Físico	Correlación de Pearson	,474**	0,183	0,123	0,074	,318*
	Sig. (bilateral)	0	0,199	0,389	0,604	0,023
	N	51	51	51	51	51
Autodeterminación	Correlación de Pearson	0,192	-0,084	0,028	0,091	0,088
	Sig. (bilateral)	0,177	0,559	0,843	0,525	0,541
	N	51	51	51	51	51
Inclusión Social	Correlación de Pearson	,571**	0,257	,287*	,336*	,480**
	Sig. (bilateral)	0	0,069	0,041	0,016	0
	N	51	51	51	51	51
Derechos	Correlación de Pearson	0,228	-0,026	0,146	0,134	0,158
	Sig. (bilateral)	0,108	0,856	0,307	0,348	0,268
	N	51	51	51	51	51
Calidad de Vida	Correlación de Pearson	,533**	0,221	0,249	,304*	,436**
	Sig. (bilateral)	0	0,119	0,078	0,03	0,001
	N	51	51	51	51	51

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

ANEXO D
Fiabilidad de la escala GENCAT de calidad de vida

Comunalidades

	Inicia l	Extracció n
Se muestra satisfecho con su vida presente.	1,000	,795
Presenta síntomas de depresión.	1,000	,862
Está alegre y de buen humor.	1,000	,800
Muestra sentimientos de incapacidad o inseguridad.	1,000	,847
Presenta síntomas de ansiedad	1,000	,870
Se muestra satisfecho consigo mismo	1,000	,851
Tiene problemas de comportamiento	1,000	,715
Se muestra motivado a la hora de realizar algún tipo de actividad	1,000	,895
Realiza actividades que le gustan con otras personas	1,000	,854
Mantiene con su familia la relación que desea	1,000	,864
Se queja de la falta de amigos estables	1,000	,832
Valora negativamente sus relaciones de amistad	1,000	,831
Manifiesta sentirse infravalorado por su familia	1,000	,894
Tiene dificultades para iniciar una relación de pareja	1,000	,781
Mantiene una buena relación con sus compañeros de trabajo	1,000	,770
Manifiesta sentirse querido por las personas importantes l	1,000	,787
La mayoría de las personas con las que interactúa tiene una condición similar a la suya	1,000	,874
Tiene una vida sexual satisfactoria	1,000	,815
El lugar donde vive le impide hoy llevar un estilo de vida saludable (ruidos, humos, olores, oscuridad, escasa ventilación, desperfectos, inaccesibilidad...)	1,000	,875
Hoy el lugar donde trabaja cumple con las normas de seguridad	1,000	,815
Dispone de los bienes materiales que necesita	1,000	,883
Se muestra descontento con el lugar donde vive	1,000	,819
El lugar donde vive está limpio	1,000	,820
Dispone de los recursos económicos necesarios para cubrir sus necesidades básicas	1,000	,861
Sus ingresos son insuficientes para permitirle acceder a caprichos	1,000	,891
El lugar donde vive está adaptado a sus necesidades	1,000	,742
Muestra dificultad para adaptarse a las situaciones que se le presentan	1,000	,897
Tiene acceso a nuevas tecnologías (internet, teléfono móvil, etc.)	1,000	,867
El trabajo que desempeña le permite el aprendizaje de nuevas habilidades	1,000	,738

Muestra dificultad para resolver con eficacia los problemas que se le plantean	1,000	,866
Desarrolla su trabajo de manera competente y responsable	1,000	,894
El servicio al que acude toma en consideración su desarrollo personal y aprendizaje de habilidades nuevas	1,000	,910
Participa en la elaboración de su programa individual	1,000	,758
Se muestra desmotivado en su trabajo	1,000	,821
Tiene problemas de sueño	1,000	,856
Dispone de ayudas técnicas si las necesita	1,000	,687
Sus hábitos de alimentación son saludables	1,000	,852
Su estado de salud le permite llevar una actividad normal	1,000	,899
Tiene un buen aseo personal	1,000	,730
En el servicio al que acude, se supervisa la medicación que toma	1,000	,781
Sus problemas de salud le producen dolor y malestar.	1,000	,880
Tiene dificultades de acceso a recursos de atención sanitaria (atención preventiva, en general, a domicilio, hospitalaria, etc.)	1,000	,826
Tiene metas, objetivos e intereses personales	1,000	,852
Elige como pasar su tiempo libre	1,000	,863
En el servicio al que acude tienen en cuenta sus preferencias	1,000	,770
Defiende sus ideas y opiniones	1,000	,831
Otras personas deciden sobre su vida personal	1,000	,945
Otras personas deciden como gastar su dinero	1,000	,900
Otras personas deciden la hora a la que se acuesta	1,000	,835
Organiza su propia vida	1,000	,827
Elige con quien vivir	1,000	,862
Utiliza entornos comunitarios (piscinas públicas, cines, teatros, museos, bibliotecas)	1,000	,815
Su familia le apoya cuando lo necesita	1,000	,894
Existen barreras físicas, culturales o sociales que dificultan su inclusión social	1,000	,876
Carece de los apoyos necesarios para participar activamente en la vida de su comunidad	1,000	,924
Sus amigos le apoyan cuando lo necesita	1,000	,677
El servicio al que acude fomenta su participación en diversidad actividad en la comunidad	1,000	,818
Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio	1,000	,709
Es rechazado o discriminado por los demás	1,000	,845
Su familia vulnera su intimidad (lee su correspondencia, entra sin llamar la puerta.)	1,000	,832
En su entorno es tratado con respeto	1,000	,883

Dispone de información sobre sus derechos fundamentales como ciudadano	1,000	,784
Muestra dificultades para defender sus derechos cuando estos son violados	1,000	,866
En el servicio al que acude se respeta intimidad	1,000	,746
En el servicio al que acude se respetan sus posesiones y derechos a la propiedad	1,000	,881
Tiene limitado algún derecho legas (ciudadanía, voto, procesos legales, respeto a sus creencias, valores, etc)	1,000	,821
En el servicio al que acude se respetan y defienden sus derechos (confidencialidad, información sobre sus derechos como usuario)	1,000	,780
El servicio respeta la privacidad de información	1,000	,916
Sufre de situaciones de explotación, violencia o abusos	1,000	,777

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Resumen del procesamiento de los casos

		N	%
Casos	Válidos	15	100,0
	Excluidos ^a	0	,0
	Total	15	100,0

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,911	69

ANEXO E
Fiabilidad del Cuestionario MOS de apoyo social

Comunalidades

	Inicial	Extracción
2. Qué le ayude cuando tenga que estar en la cama	1,000	,714
3. Con quién puede contar cuando necesita hablar	1,000	,537
4. Qué le aconseje cuando tenga problemas	1,000	,662
5. Qué le lleve al médico cuando lo necesite	1,000	,743
6. Qué le muestre amor y afecto	1,000	,759
7. Con quién pasar un buen rato	1,000	,760
8. Que le informe y ayude a entender la situación	1,000	,591
9. En quién confiar o con quién hablar de sí mismo y sus preocupaciones	1,000	,668
10. Que le abrace	1,000	,605
11. Con quién pueda relajarse	1,000	,548
12. Que le prepare la comida si no puede hacerlo	1,000	,757
13. Cuyo consejo realmente desee	1,000	,694
14. Con quién hacer cosas que le sirvan para olvidar sus problemas	1,000	,474
15. Que le ayude en sus tareas más aún si está enferma	1,000	,731
16. Alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos	1,000	,641
17. Que le aconseje como resolver sus problemas personales	1,000	,759
18. Con quién divertirse	1,000	,521
19. Que comprenda sus problemas	1,000	,635
20. A quién amar y hacerle sentirse querido	1,000	,708

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,916	19

Resumen del procesamiento de los casos

		N	%
Casos	Válidos	15	100,0
	Excluidos ^a	0	,0
	Total	15	100,0

ANEXO F
Validación de Instrumentos

**INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN
CUESTIONARIO DE EVALUACION**

Escala GENCAT de calidad de vida

APRECIACIÓN CUALITATIVA

CRITERIOS	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Presentación del Instrumento	✓			
Claridad en la redacción de los ítems		✓		
Pertinencia de la variable con los indicadores	✓			
Relevancia del contenido	✓			
Factibilidad de la aplicación	✓			

Observaciones:

Adeuado.

Validado por: Wendy Pilar Portugal	C.I. N°: 3456515LP.
Profesión: Psicóloga	
Lugar de Trabajo: Psicología Policía Boliviana	
Cargo que desempeña: Psicóloga Clínica Terapéutica	
Lugar y fecha de validación: 29/06/24 en of. DNBSS.	
Firma:	

Dr. Silve Lic. Wendy P. Portugal Silva
PSICOLOGA ENCARGADA DE LA
REGION CLINICA TERAPEUTICA
MAT. PROF. P-51
POLICIA BOLIVIANA

Como se observa en la imagen (**Anexo F**). Validación de juez experto del instrumento GENCAT de calidad de vida por la Lic. Wendy Pilar Portugal Silva.

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN
CUESTIONARIO DE EVALUACION

Escala GENCAT de calidad de vida

APRECIACIÓN CUALITATIVA

CRITERIOS	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Presentación del Instrumento		/		
Claridad en la redacción de los ítems		/		
Pertinencia de la variable con los indicadores		/		
Relevancia del contenido		/		
Factibilidad de la aplicación		/		

Observaciones:

Sin Observación

Validado por: Lourdes Danitza Bilbao E.	C.I. N°: 4252521 RP
Profesión: Psicóloga	
Lugar de Trabajo: Independiente	
Cargo que desempeña: Psicóloga	
Lugar y fecha de validación: 17 mayo 2024	
Firma:	

Como se observa en la imagen (Anexo F). Validación de juez experto del instrumento GENCAT de calidad de vida por la Lic. Lourdes Danitza Bilbao Espinoza.

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN
CUESTIONARIO DE EVALUACION

Escala GENCAT de calidad de vida

APRECIACIÓN CUALITATIVA

CRITERIOS	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Presentación del Instrumento		✓		
Claridad en la redacción de los ítems	✓			
Pertinencia de la variable con los indicadores		✓		
Relevancia del contenido		✓	✓	
Factibilidad de la aplicación	✓			

Observaciones:

adecuado

Validado por: <i>Lic Nuvia Rojas</i>	C.I. N°: <i>4374038</i>
Profesión: <i>Psicóloga</i>	
Lugar de Trabajo: <i>UBI</i>	
Cargo que desempeña: <i>Docente</i>	
Lugar y fecha de validación: <i>UBI 17/05/2024</i>	
Firma: <i>[Firma]</i>	<i>Lic. Nuvia Ibeth Rojas Velasco</i> PSICOLOGA

Como se observa en la imagen (**Anexo F**). Validación de juez experto del instrumento GENCAT de calidad de vida por la Lic. Nuvia Ibeth Rojas Velasco.

CUESTIONARIO DE EVALUACION

Cuestionario MOS de apoyo social

APRECIACIÓN CUALITATIVA

CRITERIOS	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Presentación del Instrumento	✓			
Claridad en la redacción de los ítems	✓			
Pertinencia de la variable con los indicadores	✓			
Relevancia del contenido	✓			
Factibilidad de la aplicación	✓			

Observaciones:

Adeuado.

Validado por: Wendy Pilar Portugal	C.I. N°: 3456515 LP
Profesión: Psicóloga	
Lugar de Trabajo: Psicología Policía Boliviana	
Cargo que desempeña: Psicóloga Unidad Terapéutica	
Lugar y fecha de validación: 29/05/24 en of. DMSS	
Firma:	

Wendy Pilar Portugal
PSICÓLOGA ENCARGADA DE LA
REGIÓN CLÍNICA TERAPÉUTICA
MAT. PROF. P-51
POLICIA BOLIVIANA

Como se observa en la imagen (**Anexo F**). Validación de juez experto del Cuestionario MOS de apoyo social por la Lic. Wendy Pilar Portugal Silva.

CUESTIONARIO DE EVALUACION

Cuestionario MOS de apoyo social

APRECIACIÓN CUALITATIVA

CRITERIOS	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Presentación del Instrumento		/		
Claridad en la redacción de los ítems		/		
Pertinencia de la variable con los indicadores		/		
Relevancia del contenido		/		
Factibilidad de la aplicación		/		

Observaciones:

Sin Observación

Validado por: <i>Lourdes Danitza Bilbao E.</i>	C.I. N°: <i>42525214P</i>
Profesión: <i>Psicóloga</i>	
Lugar de Trabajo: <i>Independiente</i>	
Cargo que desempeña: <i>Psicóloga</i>	
Lugar y fecha de validación: <i>17 mayo 2024</i>	
Firma:	

Como se observa en la imagen (**Anexo F**), Validación de juez experto del Cuestionario MOS de apoyo social por la Lic. Lourdes Danitza Bilbao Espinoza.

CUESTIONARIO DE EVALUACION

Cuestionario MOS de apoyo social

APRECIACIÓN CUALITATIVA

CRITERIOS	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Presentación del Instrumento	/			
Claridad en la redacción de los ítems		/		
Pertinencia de la variable con los indicadores		/		
Relevancia del contenido	/			
Factibilidad de la aplicación		/		

Observaciones:

Validado por: <i>Lic Nivia Rojas</i>	C.I. N°: <i>4374038</i>
Profesión: <i>Psicóloga</i>	
Lugar de Trabajo: <i>UBI</i>	
Cargo que desempeña: <i>Docente</i>	
Lugar y fecha de validación: <i>UBI 17/05/24</i>	
Firma: <i>Nivia Rojas</i>	<small>***** Lic. Nivia Ibeth Rojas Velasco PSICÓLOGA</small>

Como se observa en la imagen (**Anexo F**). Validación de juez experto del Cuestionario MOS de apoyo social por la Lic. Nivia Ibeth Rojas Velasco.

ANEXO G
Imágenes de la institución

Como se observa en la imagen (**Anexo G**). Logo institucional del grupo Amor y Servicio de la ciudad de La Paz.

Como se observa en la imagen (**Anexo G**). Instalaciones del grupo Amor y Servicio en la Av. Illimani, pasaje 3 de mayo.

Como se observa en la imagen (**Anexo G**). Logo institucional del grupo Esperanza de la ciudad de La Paz.

Como se observa en la imagen (**Anexo G**). Instalaciones del grupo Esperanza en la calle Genaro Sanjinés de la ciudad de La Paz.

Como se observa en la imagen (**Anexo G**). Sala de reuniones informativas del grupo Esperanza de alcohólicos anónimos.

Como se observa en la imagen (**Anexo G**). Aplicación de las pruebas al grupo Esperanza de alcohólicos anónimos.

Como se observa en la imagen (**Anexo G**). Aplicación de pruebas al grupo Amor y Esperanza de alcohólicos anónimos.

La Paz, 14 de mayo de 2024

Institución:
Alcohólicos Anónimos- Grupo Amor y Esperanza
Presente:

REF: SOLICITUD DE PERMISO PARA INVESTIGACIÓN

Institución de Alcohólicos Anónimos:

Me dirijo cordialmente a su institución para hacer conocer que soy estudiante egresado de la carrera de Psicología de la Universidad Boliviana de Informática Sub-Sede La Paz, que se encuentra en proceso de titulación realizando la Tesis de Grado, por lo cual mi persona quiere realizar una investigación en su Institución de Alcohólicos Anónimos Amor y Esperanza con la finalidad de contribuir a la construcción de nuevos conocimientos para su comunidad y la población en general, indicando que se respetara la confidencialidad y anonimato de todos los participantes y del grupo de su institución.

Sin otro particular, me despido con las consideraciones más distinguidas de su persona y agradeciéndole de antemano.

Atentamente:

Ruben Hugo Villegas Zuñiga
C.I: 8355463 LP
ESTUDIANTE DE PSICOLOGIA

Como se observa en la imagen (**Anexo G**). Solicitud de permiso recibido y dirigido a la Institución de Alcohólicos Anónimos Amor y Esperanza.